

GRADO EN LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS

TRABAJO DE FIN DE GRADO REALIZADO POR

MARIANA SAAVEDRA MARTÍNEZ

DNI: 48847377T

***ONCE UPON A TIME*, AHORA Y SIEMPRE.
HIPERTEXTO Y NARRACIÓN TRANSMEDIA
DESDE LA COMPARACIÓN CON LOS CUENTOS POPULARES**

**BAJO LA DIRECCIÓN DE
PROF.^a D.^a CARMEN MARÍA PUJANTE SEGURA**

**UNIVERSIDAD DE MURCIA
Facultad de Letras**

**Curso 2020/2021
Convocatoria de junio**

ÍNDICE

RESUMEN Y PALABRAS CLAVE	3
<i>ABSTRACT AND KEY WORDS</i>	3
AGRADECIMIENTOS	4
1. INTRODUCCIÓN.....	5
2. <i>ONCE UPON A TIME</i>	7
2.1. Una serie televisiva en el campo de estudio literario.....	7
2.2. Transtextualidad; el hipertexto	11
2.3. Narración transmedia	21
3. ECOS DEL CUENTO POPULAR EN <i>ONCE UPON A TIME</i>	26
3.1. Brevedad	27
3.2. Tiempo y espacio	30
3.3. Motivos recurrentes y clases de personajes	31
3.4. Final feliz	35
3.5. «Desvillanización» y «desheroización» a la luz de la finalidad didáctica. 37	
3.6. Aceptación del mundo sobrenatural y huida del papel asignado.....	42
3.6.1. Mundos posibles.....	42
3.6.2. Consecuencias de la pertenencia a dos mundos	45
3.6.3. El Autor	48
3.6.4. Personajes que escapan de la voluntad creativa del Autor.....	52
3.6.5. El motor del universo	56
4. CONCLUSIONES.....	59
5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	63
6. APÉNDICES	70
7. ANEXOS	124

RESUMEN

El presente trabajo tiene como objeto primero responder si la narración transmedia de la nueva era de la convergencia mediática supone la muerte de la literatura o se trata del nacimiento de una nueva forma de hacer literatura. Se explican, inicialmente, las estrategias usadas por la serie televisiva norteamericana *Once upon a time* (2011-2018) como narración transmedia en la que convergen los personajes de multitud de mundos posibles; y se analiza, a continuación, la función del prosumidor como espectador activo que participa en la expansión cultural de los protomundos canónicos.

Con este estudio también se ha querido analizar la pérdida de la finalidad didáctica del cuento popular, planteándose en *Once upon a time* otro tipo de enseñanza según la cual el villano puede ser perdonado. Para ello, se explican los cinco tipos de relaciones transtextuales que se advierten en la serie y se establecen las diferencias existentes con algunos de los rasgos del cuento popular presentes en ella. Por lo tanto, se presenta *Once upon a time* no solo como un hipertexto que integra y entrecruza una serie de hipotextos sirviéndose principalmente de los cuentos populares y clásicos de la literatura, sino también como un hipotexto dentro del contenido generado por los usuarios.

Por último, también se ha querido estudiar cómo los personajes, dotados de una evolución moral de la que carecen en los cuentos, desean escapar de la voluntad creativa del Autor y del papel que les ha sido impuesto como héroes o villanos para alcanzar su final feliz. Los personajes sufren una «desheroización» o una «desvillanización», rompiendo, de este modo, con los arquetipos heredados de los cuentos populares y con el tópico maniqueísta de la lucha del bien y del mal.

PALABRAS CLAVE

Once upon a time; hipertexto; narración transmedia; cuento; *desvillanización*; mundos posibles.

ABSTRACT

The following end-of-degree dissertation has as its main aim to answer whether the transmedia storytelling of the media convergence era involves the death of literature or if it means the birth of a new way of writing literature. This work starts by explaining the strategies used in the North American TV series *Once Upon a Time* (2011-2018) as transmedia storytelling in which different characters from a multitude of possible universes

converge; and is followed by an analysis of the role of the prosumer as an active spectator who takes part in the cultural expansion of the canonical proto-worlds.

The aim of this study is also to analyse the loss of the didactic purpose of the popular tale, portraying in *Once Upon a Time* another type of teaching in which the villain can be forgiven. In this respect, the five subtypes of transtextuality that can be spotted in the foresaid TV series are explained and also the existing differences of the distinctive features of the popular tale present in the show are established. Therefore, not only is *Once Upon a Time* presented as hypertext that integrates and intertwines a series of hypotexts mainly using popular and traditional tales from literature, but also as hypotext within the user-generated content.

Lastly, it has also been aimed to analyse how the characters, endowed with a moral evolution that lacks in the original fairy tales, wish to be set free from the Author's creative will and from the role imposed on them of heroes or villains in order to reach their own happy ending. These characters undergo a «deheroisation» or a «devillainsation», thus breaking with the inherited archetypes from popular tales and with the Manichaeian approach of the conflict between good and evil.

KEY WORDS

Once Upon a Time; hypertext; transmedia storytelling; short story; *devillainsation*; possible universes.

AGRADECIMIENTOS

Cabe manifestar mi agradecimiento a aquellas personas cuya colaboración ha sido esencial para la realización del presente trabajo. A Carmen Pujante por prestarme su ayuda, tiempo y dedicación durante todo el proceso de elaboración. Y a mi familia, por mostrarme siempre su incondicional apoyo: sin su ayuda, este trabajo tampoco podría haber salido a la luz.

1. INTRODUCCIÓN

En este trabajo se estudia el relato serial de *Once upon a time* (en particular, hasta la sexta temporada)¹, desde el planteamiento de unas hipótesis hasta su razonamiento y resultado final en las conclusiones.

En primer lugar, introductoriamente se describirán el objetivo, las hipótesis, el marco teórico y la metodología. A continuación, el trabajo se encontrará dispuesto en dos bloques de contenido². En el primero se analiza la serie televisiva en el campo de estudio literario, incluyendo un resumen de cada temporada; se estudia la transtextualidad de *Once upon a time*, planteada concretamente como hipertexto; y es considerada como una narración transmedia, analizando brevemente las estrategias que emplea al reescribir los cuentos populares así como el papel del prosumidor en la nueva era de la cultura mediática. A su vez, para las relaciones intertextuales se han elaborado cuatro tablas (incluidas en apéndice) en las que se identifican los personajes, los mundos y reinos, otros contenidos culturales y los objetos que aparecen en la serie y que pertenecen a otras narraciones literarias o cinematográficas.

En el segundo bloque se ha prestado atención a algunos de los rasgos del cuento popular presentes en la serie –brevedad, tiempo y espacio, motivos recurrentes y clases de personajes, final feliz y finalidad didáctica–, analizando cómo se han trasladado al medio audiovisual. Además, se estudian los mundos posibles que incorpora *Once upon a time* y el deseo de los personajes por escapar de la voluntad creativa del Autor y forjarse su propio destino, rebelándose, así, contra los arquetipos heredados de los cuentos populares; se presta atención, también, a la función del Autor como recolector de historias y como posible motor del universo.

Finalmente, se incluyen las conclusiones, las referencias bibliográficas, los apéndices con las tablas que incorporan las ya mencionadas relaciones intertextuales y un anexo en el que se muestra la ilustración del árbol genealógico de los personajes de la serie.

¹ Conviene señalar que no se ha incorporado lo relativo a la séptima temporada porque rompe con la trama de las temporadas que le preceden, renovando a muchos de sus protagonistas e incorporando como mundos posibles las versiones de los cuentos, lo que supone la existencia no de una Cenicienta, sino de muchas Cenicientas, cada una de ellas con su propia historia. Además, se juega con las líneas temporales, pudiendo un personaje contactar con su «yo» pasado. Por lo tanto, sería interesante incorporar su estudio en futuras investigaciones.

² En cuyo desarrollo se han incorporado citas extraídas de *Once upon a time* que aparecen en lengua castellana.

Por otro lado, los objetivos perseguidos han sido los siguientes:

- Ver y analizar la serie televisiva *Once upon a time*.
- Mostrar las relaciones intertextuales que establece la serie mediante tablas de contenido.
- Contemplar *Once upon a time* como narración transmedia.
- Estudiar los rasgos o las influencias del cuento popular presentes en la serie *Once upon a time*.
- Analizar la evolución de los personajes y la función del denominado Autor.

La primera hipótesis que se plantea gira en torno a la narración transmedia de la nueva era de la convergencia mediática: ¿supone la muerte de la literatura o se trata del nacimiento de una nueva forma de hacer literatura? La segunda, hace referencia a la pérdida de la finalidad didáctica del cuento popular al dotar a los personajes de evolución moral y al ofrecer la posibilidad de argumentar y justificar los actos malvados de los villanos. La tercera hipótesis surge con la ruptura de los arquetipos del cuento popular al cuestionarse si son consecuencia del deseo de los personajes por escapar de la voluntad creativa del autor.

En cuanto al marco teórico, se ha recurrido a la plataforma Netflix para el visionado de la serie *Once upon a time*, cuyo estudio se ha fundamentado principalmente sobre títulos de autores de referencia como Gérard Genette para la transtextualidad, Baquero Goyanes y Anderson Imbert con referencia a la presencia de los rasgos del cuento en la serie, o Doležel en el desarrollo de los mundos posibles y de los personajes «vivos» que escapan de la voluntad creativa del autor, además de autores actuales como Jenkins o Scolari con relación a la narración transmedia.

Por último, la metodología ha sido la siguiente:

- Recopilación de información a partir de:
 - Visionado de la serie *Once upon a time*, a excepción de la séptima temporada.
 - Elaboración de cuatro tablas de contenido para las relaciones intertextuales.
 - Búsqueda y consulta de material bibliográfico.
- Interpretación de los resultados y establecimiento de las conclusiones del trabajo, respondiendo, así, a las hipótesis planteadas.
- Exposición de los resultados.
- Incorporación de apéndices en los que se muestran tablas de elaboración propia con las relaciones intertextuales.

- Incorporación de un anexo en el que se muestra la ilustración del árbol genealógico de los personajes de *Once upon a time*.

2. *ONCE UPON A TIME*

2.1. Una serie televisiva en el campo de estudio literario

Se toma como campo de investigación la serie televisiva norteamericana *Once upon a time*, creada por Edward Kitsis y Adam Horowitz y emitida entre 2011 y 2018 por la cadena de radiodifusión American Broadcasting Company (ABC). Cuenta con siete temporadas y un total de 156 capítulos. La serie tiene, además, un *spin-off*, titulado *Once upon a time in Wonderland* (2013-2014), con el que comparte algunos de sus personajes. En este trabajo no se ha tenido en cuenta la última temporada al producirse en esta un cambio de trama y de personajes.

Los acontecimientos narrados por la serie son fruto de la sed de venganza de uno de los protagonistas, Regina o la Reina Malvada del cuento *Blancanieves*, que lanza un poderoso conjuro conocido como el Maleficio Oscuro y destierra a todos los personajes de cuentos de hadas a una ciudad ficticia de Maine, Storybrooke, borrándoles la memoria. Storybrooke constituye un espacio intermedio entre el mundo sin magia/mundo real –aun siempre dentro de la serie de ficción– y el mundo con magia/mundo ficcional, sometido continuamente a la presencia de nuevos villanos y maleficios. Los capítulos no son lineales puesto que fundamentalmente se desarrollan por medio del *flashback*, recurso que interrelaciona las escenas que se suceden en el tiempo presente y pasado, y también en diferentes espacios (en este caso, mundo sin magia/Storybrooke/mundo con magia).

Los personajes permanecen en esta ciudad durante veintiocho años (aunque esté el tiempo congelado y posean recuerdos implantados de una vida falsa), hasta la llegada de Emma Swan, a quien sus padres, Blancanieves y el Príncipe Azul, protegieron del conjuro enviándola al mundo sin magia. Tras haberse criado como huérfana y ajena a la identidad de sus padres, Emma se convierte en una mujer escéptica y desconfiada. Su hijo biológico Henry –adoptado por Regina– la encuentra y la guía pacientemente por un camino de fe y esperanza para que asuma su destino de Salvadora, rompa el maleficio y devuelva los finales felices a los personajes de cuento. Conforme avanzan las temporadas, el espectador profundiza cada vez más en la psicología de los personajes, en su historia y en las circunstancias que los han llevado a ser de una u otra manera, pero *Once upon a time* también ofrece la posibilidad de completar los vacíos de un posible pasado de los

personajes de cuentos de hadas y los une por medio de complicados lazos familiares (ver Anexo I).

En la primera temporada, la villana principal es la Reina Malvada, quien conjura el Maleficio Oscuro con el objetivo de conseguir su final feliz y vengarse por fin de Blancanieves por haber desvelado un secreto que supuso la muerte de su prometido Daniel a manos de su propia madre, Cora o la Reina de Corazones. En el tiempo presente cada capítulo de esta temporada se centra en la nueva vida que un personaje de cuento lleva en Storybrooke, intercalándose escenas de su pasado para conocer mejor su historia. Al mismo tiempo se ve como, poco a poco, Emma se va involucrando cada vez más en las vidas de estos personajes de cuento para acercarse a su hijo, quien a su vez, y ayudado por August/Pinocho, trata de prender la fe de Emma para que crea en la veracidad de las historias que se narran en el libro de cuentos *Once upon a time* y asuma su papel de heroína. Al final, se descubre cómo el Maleficio Oscuro respondía a un plan superior que obedecía al deseo del Sr. Gold/Rumpelstiltskin, el dueño de Storybrooke, por ir al mundo sin magia y encontrar a su hijo Baelfire. La temporada termina con Emma creyendo en la magia y rompiendo el maleficio al darle un beso de amor verdadero a su hijo Henry. Al mismo tiempo, Rumpelstiltskin conjura otro hechizo para traer la magia a este mundo desprovisto de ella.

En la segunda temporada los límites espaciotemporales se amplían y en ocasiones se suceden tres líneas diferentes. Con la ruptura del Maleficio Oscuro, los habitantes de Storybrooke han recuperado sus recuerdos pero, si atraviesan la linde de la ciudad, vuelven a perder la memoria y a conservar únicamente su identidad de Storybrooke. Aparecen personajes nuevos cuya historia poco a poco se va conociendo. Los villanos a los que los héroes se enfrentan en la primera mitad de esta temporada son Cora (Reina de Corazones y madre de Regina) y Killian Jones, el Capitán Garfio. Por otra parte, Rumpelstiltskin viaja con Emma y Henry a Nueva York en busca de su hijo; de este modo, un personaje de cuento de hadas entra en contacto con la realidad del mundo sin magia. Al mismo tiempo, el mundo real entra en Storybrooke con la llegada de un forastero, Greg Mendell, el villano de la segunda mitad de la temporada junto a Tamara. Ambos tratan de destruir y purificar el mundo de la magia, pero son detenidos por la unión de Emma y Regina. Sin embargo, esto no evita que los villanos secuestren a Henry y lo lleven a Nunca Jamás con Peter Pan, otro de los personajes que maneja los hilos del universo de los cuentos, al igual que Cora, Regina y, muy especialmente, Rumpelstiltskin.

La primera mitad de la tercera temporada transcurre en Nunca Jamás, donde los héroes tratan de rescatar a Henry de las manos del principal villano, Peter Pan, y volver a Storybrooke. Ya de regreso, Peter Pan conjura de nuevo el Maleficio Oscuro para hacerse con la ciudad y convertirla en la nueva Nunca Jamás. Regina consigue detener el maleficio, pero como consecuencia los personajes son devueltos a su cuento correspondiente, fuera de la realidad y dentro de la ficción, conservando sus recuerdos, incluidos los vividos en Storybrooke. Sin embargo, Henry y Emma son obligados a separarse de sus seres queridos y a instalarse en Nueva York, escapando de la ficción e introduciéndose en la realidad del mundo sin magia con nuevos recuerdos irreales implantados. En la segunda mitad de la temporada, la principal villana es Zelena, la Bruja Mala del Oeste. Los personajes de cuento han regresado a Storybrooke al conjurarse por tercera vez el Maleficio Oscuro, esta vez por parte de Regina, David y Blanca para encontrar a Emma y derrotar con su magia luminosa a Zelena, que pretende lanzar el Hechizo del Tiempo para cambiar la historia y conseguir su final feliz. Por accidente, Emma y Garfio realizan un viaje al pasado que resulta decisivo para que Emma deje de refugiarse en la realidad del mundo sin magia y no huya del mundo con magia; así, asume quién es y permanece junto a su familia reencontrada en su vida dentro de la ficción.

En la cuarta temporada, la primera villana a la que los héroes se enfrentan es Ingrid, Reina de las Nieves, que conjura el Maleficio de la Vista hecha Añicos –basado también en el cuento *La Reina de las Nieves*, de Andersen– para que los habitantes de Storybrooke se ataquen entre sí y la ciudad se destruya a sí misma, quedando únicamente ella, su sobrina Elsa y Emma: su familia perfecta. Al final, es Ingrid la que se sacrifica a sí misma y detiene el maleficio. Al mismo tiempo, Rumpelstiltskin trata de deshacerse de los límites que le impone la daga del Ser Oscuro. Su esposa Bella, cansada de sus falsas promesas por cambiar, detiene su plan y lo destierra de Storybrooke. Por su parte, Regina, que continúa esforzándose por dejar atrás la oscuridad, busca la forma de encontrar al Autor del libro de cuentos con la esperanza de que le escriba su final feliz. En la segunda mitad de la temporada esta empresa también la llevan a cabo Rumpelstiltskin y tres nuevas villanas: Úrsula, Cruella de Vil y Maléfica, que pretenden servirse del Autor para perturbar el equilibrio y escribir el final feliz de los villanos. En los dos últimos capítulos de la temporada, Rumpelstiltskin consigue llevar a término su plan e Isaac, el Autor, quebrantando la regla de dedicarse únicamente a registrar la historia sin modificarla, escribe un nuevo libro de cuentos, *Heroes and Villains*. Finalmente, es Henry el que, convirtiéndose en el nuevo Autor, termina siendo el héroe y deshace la malvada obra de

Isaac. Concluye la temporada con Emma sacrificándose por su familia y convirtiéndose en el nuevo Ser Oscuro.

Comienza la quinta temporada con los héroes viajando a Camelot para encontrar al más poderoso de todos los hechiceros, el brujo Merlín, y ayudar a Emma a deshacerse de la oscuridad. Aparecen nuevos personajes pertenecientes a la leyenda artúrica y a la mitología griega. En la primera mitad de la temporada se alternan el presente con un pasado borrado e inmediato en Camelot, descubriéndose poco a poco todo lo acontecido en el legendario reino del rey Arturo. Aparentemente la principal villana es Emma, pero después se comprueba que es Garfio, a quien Emma convirtió en Ser Oscuro para salvarlo de la muerte. Garfio sucumbe a su deseo de vengarse de Rumpelstiltskin y trae del Inframundo a todos los Seres Oscuros para acabar con la luz del mundo. Finalmente, él mismo se sacrifica y muere como héroe. En la segunda mitad de la temporada, los héroes viajan al Inframundo para resucitar a Garfio, enfrentándose al nuevo villano, Hades, quien trata de evitar que resuelvan los asuntos pendientes de las almas y que huyan con vida de sus dominios. Garfio regresa a la vida, pero Hades y Robin Hood perecen. En los dos últimos capítulos, Henry viaja a Nueva York y destruye la magia, la causante de que su familia esté siempre dividida; sin embargo, guiado y con la ayuda de sus seres queridos, termina restaurándola. En Nueva York, Henry encuentra libros exactamente iguales al suyo con cuentos nuevos.

En la sexta temporada se descubre una nueva tierra: la Tierra de las historias no contadas, un lugar al que los personajes de cuentos llegaban huyendo de sus historias. Los villanos de la primera mitad de la temporada son el Dr. Jekyll, el Sr. Hyde y la Reina Malvada, la mitad oscura de Regina. La Reina Malvada crea un mundo nuevo: el mundo de los deseos. Regina logra vencer a la Reina compartiendo la luz de su corazón. En la segunda mitad de la temporada la villana es Fiona, el Hada Negra, que destruyó el destino como Salvador de su hijo Rumpelstiltskin cuando este era un bebé. Ella es el Gran Mal, la creadora del Maleficio Oscuro y la que parece que ha estado manejando los hilos. Desde el comienzo, el destino de Emma y Fiona ha sido enfrentarse pero, finalmente, combaten Gideon –hijo de Bella y Rumpelstiltskin– y Emma para que la luz se destruya a sí misma. Emma muere sacrificándose por sus seres queridos, aunque Henry la despierta con un beso de amor verdadero, restaurando los finales felices de todos los personajes de cuento y recreando el cuadro *La última cena*, de Leonardo da Vinci. La temporada se cierra de forma circular con una última escena en la que se ve a Lucy, una niña que llama a la puerta de su padre Henry para que salve a su familia de una maldición.

En la séptima temporada (que se resume, pero no se analiza) la trama se encauza en una dirección parecida a la de la primera temporada, pues los personajes de cuento terminan viviendo con recuerdos falsos implantados en la ciudad ficticia de Seattle, Hyperion Heights, por causa de otro Maleficio Oscuro conjurado por Regina para salvar a Henry. Sin embargo, el elenco de personajes cambia casi por completo, descubriéndose que aquellos procedentes de las distintas versiones de todos los cuentos clásicos también son reales. Los villanos de esta temporada se van sucediendo conforme se descubren los misterios del pasado que comparten, centrando la atención primero en Rapunzel y después en su hija Drizella y en Madre Gothel, cuyo objetivo es encontrar al Guardián y utilizar su poder para apropiarse de la daga del Ser Oscuro. Otro de los villanos que querrá adueñarse de la daga es el Dr. Facilier. Llegando al final de la temporada, Henry recupera sus recuerdos al hablar por teléfono con su yo joven y la maldición se rompe con el beso de amor verdadero que Regina le da. En los dos últimos capítulos, los héroes se enfrentan al Rumpelstiltskin y al Henry del mundo de los deseos, quienes pretenden emplear la magia del Autor para diseñar un destino funesto para cada uno de los héroes. Finalmente, es Rumpelstiltskin el que se enfrenta a su doble y se sacrifica por los demás, acabando con sus poderes de Ser Oscuro y muriendo como un héroe. La serie concluye con Regina conjurando una versión del Maleficio Oscuro que une todos los mundos en Storybrooke: «Todos los mundos escondidos en secreto en un rincón olvidado de Maine». Es la propia Blancanieves quien corona a Regina como «la primera regente electa de los mundos recién unidos» (Temporada 7, Capítulo 22: «Está usted saliendo de Storybrooke»).

2.2. Transtextualidad; el hipertexto

En palabras de Genette, la *transtextualidad* se define como «todo lo que pone al texto en relación, manifiesta o secreta, con otros textos» (1989: 9-10). Diferenció cinco tipos de relaciones transtextuales, que bien se pueden observar en la serie *Once upon a time*, cobrando gran importancia al ser un medio audiovisual que se basa fundamentalmente en la conexión de los cuentos clásicos de origen popular o folclórico. A continuación se exponen los cinco tipos aportados por Genette, comenzando por el cuarto, la *hipertextualidad*, al considerarse *Once upon a time* como hipertexto.

La *hipertextualidad* conforma «toda relación que une un texto B (que llamaré *hipertexto*) a un texto anterior A (al que llamaré *hipotexto*) en el que se injerta de una manera que no es la del comentario» (Genette, 1989: 14). En terminología de Genette,

Once upon a time es un hipertexto que integra y entrecruza una serie de hipotextos que pueden clasificarse de la siguiente manera:

- Cuentos populares y clásicos de la literatura
- Mitología grecolatina
- Textos judeocristianos
- Obras culturales y cinematográficas

El hipertexto puede derivar por imitación del hipotexto o por transformación. Esta segunda forma es la que se lleva a cabo en *Once upon a time*, concretamente por *transposición* o *transformación seria*. El que realiza una transposición «se apodera de un texto y lo transforma de acuerdo con una determinada coerción formal o con una determinada intención semántica» (Genette, 1989: 100). Edward Kitsis y Adam Horowitz no solo han transformado el espacio (mundo con magia/mundo sin magia) y el tiempo (personajes de distintas épocas terminan viviendo en el siglo XXI) de los cuentos populares, sino que han transformado los motivos principales de esos cuentos y el carácter y los rasgos de sus personajes, profundizando en su historia pasada para hacer ver que la maldad no nace, se hace, y todos, héroes y villanos, tienen un lado oscuro y un lado luminoso. De este modo, y siguiendo a Musante (2019), los creadores de *Once upon a time*, en dicho proceso de transposición, han completado (libremente) los «espacios vacíos» de Iser y han proporcionado a los personajes de cuentos de hadas una mayor profundidad psicológica que permite justificar sus acciones, buenas o malas.

Además, la transposición afecta también al medio de difusión. Los cuentos fueron recogidos por autores como los hermanos Grimm o Charles Perrault después de una amplia tradición narrativa oral que se extendía por todo el mundo con variantes internacionales que respondían a la cultura, creencias y costumbres de cada rincón del planeta. Esas colecciones que pretendían reflejar la identidad nacional de sus recopiladores constituyen los distintos hipotextos narrativos que se han transformado en un hipertexto audiovisual en el que los personajes entran en contacto por medio de la intertextualidad³.

Es lo que sucede, por ejemplo, con los personajes pertenecientes al cuento de *La Bella y la Bestia*, basados en la versión de Beaumont, en la de Villeneuve y en la adaptación cinematográfica de Disney. Lo que *Once upon a time* recoge del cuento de

³ Es conveniente aclarar que en los Apéndices se han apuntado aquellas adaptaciones que más se aproximan a los personajes presentados por *Once upon a time*, en ocasiones basados no solo en distintos cuentos, sino también en distintas versiones de un mismo cuento. Por otro lado, supone un campo de estudio tan amplio que en este trabajo solo se ha puesto el foco en algunas de ellas, sin llegar a entrar en las, posiblemente, muy variadas fuentes.

Villeneuve es la guerra entre hadas y humanos, siendo el trasfondo de la serie la guerra entre ogros y humanos y la causa por la que Bella y Rumpelstiltskin se conocen. Además, el príncipe del cuento perdió a su padre, y su madre lo puso al cuidado de un hada oscura. En *Once upon a time*, Rumpelstiltskin fue abandonado por sus padres, Peter Pan y Fiona, quien se convirtió en el Hada Negra.

Lo mismo sucede con *La bella durmiente*, cuyo personaje principal, la princesa Aurora, está basado en la princesa del cuento de Perrault y de los hermanos Grimm. En la versión de Perrault, la princesa es sometida al maleficio del sueño y cuando despierta tiene dos hijos, Aurora y Día. En *Once upon a time*, la madre de Aurora fue la primera en sufrir este maleficio –asumiendo el papel de Rosita Silvestre de la versión de los hermanos Grimm– y después lo hizo su hija, también perseguida por Maléfica.

Por su parte, la naturaleza de Ruby se aproxima a la versión de *Caperucita roja* de Perrault, quien describe al lobo como un hombre-lobo. En una versión de los hermanos Grimm, Caperucita se sube a un roble y pide auxilio. Su amado va a rescatarla, pero solo encuentra un brazo ensangrentado. Este es el final más parecido a la historia de *Once upon a time*, en la que Ruby se come a su amado Peter, encadenado a un árbol. Es curioso también que en la serie la abuela compare a Ruby con una *drag queen* –si bien ya antes Anne Sexton se refirió al lobo de los hermanos Grimm como una suerte de travesti en su recopilación de versos *Transformations* (Tatar, 2020)–.

Es conveniente detenerse en los dos hipotextos principales en los que se basa *Once upon a time*: los cuentos *Blancanieves* y *Rumpelstiltskin*. Con respecto al primero, la inocencia de Blancanieves sufre en la serie una evolución, convirtiéndose en una fugitiva y rastreadora que sobrevive en el bosque y encara a la Reina Malvada. El Príncipe Azul la rescata en más de una ocasión, pero es algo bidireccional y ambos se prometen siempre encontrarse de nuevo. Aunque muchas veces Blanca y David se salvan por medio de la magia o el destino, ellos siempre luchan con valor, sin esperar a tener un golpe de suerte como sucede en el cuento popular cuando el azar quiere que el trozo de manzana de Blancanieves salga de su garganta. El beso de amor verdadero que se convierte en *leitmotiv* en *Once upon a time* lo incorporó la versión cinematográfica de Disney basándose en *La bella durmiente*. Lo mismo sucede con el afán de la Reina Malvada por conseguir el corazón de Blancanieves, que sustituye el hígado y los pulmones del cuento popular. En *Once upon a time*, ni Blanca ni David son tan buenos e inocentes ni Regina es tan malvada. Los personajes sufren una serie de tragedias y es la actitud con la que se enfrentan a ellas la que va marcando sus destinos de héroes o villanos.

Por su parte, todos los personajes del cuento *Rumpelstiltskin* se mueven por el engaño y la codicia, exactamente igual que en *Once upon a time*, a excepción del príncipe Henry, padre de Regina. Tanto Cora, hija de un molinero, como Rumpelstiltskin, son dos personajes ambiciosos y conspiradores que actúan únicamente por alcanzar más poder, sacrificando incluso el amor de su familia. Tanto en el cuento como en la serie, Rumpelstiltskin se apiada de Cora y modifica el trato inicialmente pactado: en el primero le da tres días para averiguar su nombre y en la serie se enamora de ella y deciden que ese primogénito que le debe sea realmente suyo. Sin embargo, Cora consigue librarse también del segundo pacto: en el cuento averigua el nombre de Rumpelstiltskin y en la serie abandona a Rumpelstiltskin y se casa con el príncipe Henry para obtener más poder. La hija del molinero se convierte en *Once upon a time* en una mujer fuerte y maquinadora que no deja que sea el duende el que convierta la paja en oro, sino que le exige que le enseñe a hacerlo. Tanto en el género literario como en el televisivo, son relevantes los tratos que Rumpelstiltskin hace, elementos de engranaje que van hilando los distintos cuentos clásicos. Igual de importantes son los nombres propios, a los que la tradición les ha otorgado un gran poder que permite incluso controlar el alma del adversario. En *Once upon a time* también destaca la inclinación de Rumpelstiltskin por los bebés primogénitos y por conocer el nombre de las personas, siendo el de Emma el que lo despierta del Maleficio Oscuro al escucharlo por primera vez. Al final, tanto en los hipotextos como en el hipertexto, la Reina Malvada y Rumpelstiltskin constituyen «el centro de la energía narrativa, haciendo que la acción avance y brindando poderosos giros y vueltas del argumento» (Tatar, 2020: 257).

Pero también se puede ahondar en otras relaciones transtextuales. El primer tipo de relación transtextual recibe el nombre de *intertextualidad*, definida por Genette como «una relación de copresencia entre dos o más textos, es decir, eidéticamente y frecuentemente, como la presencia efectiva de un texto en otro» (Genette, 1989: 10). Siguiendo a Elouise Budag (2016), en *Once upon a time* la intertextualidad se observa de forma externa e interna y tanto de forma verbal-discursiva como visual. En cuanto a la primera intertextualidad, los cuentos de hadas populares constituyen la fuente externa principal y la base argumentativa, principalmente los cuentos de *Blancanieves* y *Rumpelstiltskin*, cuyos villanos –la Reina Malvada y Rumpelstiltskin– son los que interactúan y ofrecen maquiavélicos tratos a otros personajes, conectando, de este modo, unos cuentos con otros e incluso participando en distintos cuentos. Es el caso, por ejemplo, de Cora, madre de Regina, que asume el papel de la hija del molinero del cuento *Rumpelstiltskin* y el de la

Reina de Corazones de *Aventuras de Alicia en el País de las Maravillas*; o el del propio Rumpelstiltskin que, además de ser el protagonista de su cuento, también es el cocodrilo de *Peter Pan in Kensington Gardens* y la bestia del cuento *La Bella y la Bestia*.

Conforme avanzan las temporadas, la fuente externa se amplía e incluye personajes de otros clásicos de la literatura –el Dr. Frankenstein (*Frankenstein o el moderno Prometeo*), la Bruja Mala del Oeste (*El maravilloso Mago de Oz*) o Robin Hood, entre muchos otros– y de películas –Elsa y Anna (*Frozen: El reino del hielo*) o Mérida (*Brave, Indomable*)– (ver Apéndice A). Y no solo sucede con los personajes, la intertextualidad también se observa en los distintos mundos mágicos –Tierra de Oz, Nunca Jamás, Arendelle, Inframundo– (ver Apéndice B), entre los cuales se puede viajar por medio de portales que se abren con chapines de rubí, habichuelas mágicas, sombreros hechizados, ciclones, etc., en resumen, objetos fácilmente identificables de los clásicos de la literatura.

Si bien hay referencias numéricas –como a la serie televisiva *Lost*– y alusiones muy sutiles como, por ejemplo, el armario mágico por el que Emma es transportada al mundo sin magia –recuerda al armario de *Las Crónicas de Narnia*–, también hay referencias muy claras como la lectura de *Anna Karenina* por parte de David y Blanca justo en un momento de sus vidas en el que, insertos en el maleficio, comienzan una relación a espaldas de la falsa esposa de David, Kathrynle, coincidiendo así el tema de la infidelidad del libro con la suya propia.

Además, conforme el espectador se va familiarizando con los personajes de la serie, estos se aprovechan de la intertextualidad para generar humor y aquellos que se han criado o han tenido más contacto con el mundo sin magia hacen referencia a personas reales o ficticias para compararlas con los personajes de cuento. Sucede, por ejemplo, cuando Emma compara a Garfío con el capitán Jack Sparrow de *Piratas del Caribe* o la Abuelita se refiere a Ruby con el apelativo de *drag queen* por su forma de vestir. Otras veces incluso introducen en sus diálogos la letra de una de las canciones que conforman la banda sonora de su versión cinematográfica, como sucede cuando Jasmine le dice a Aladdín que le va a mostrar su «mundo ideal».

Por otro lado, al romperse el maleficio, los personajes despiertan y se generan situaciones divertidas porque, tras veintiocho años acostumbrados a las modernidades del siglo XXI, no saben vivir sin cableado eléctrico ni todos los beneficios que este supone, incluyendo la entretenida televisión. Además, gracias a su larga estancia en una ciudad que, aunque oculta a los ojos del mundo sin magia, parece haberse adaptado bien a las modernidades del nuevo siglo gracias al maleficio, los personajes de cuento han visto

películas como *E.T., el extraterrestre* o *1, 2, 3... Splash* y son plenamente conscientes de ser en ese mundo unos seres cuanto menos extraños y, posiblemente, objetos dignos de estudio en el caso de ser descubiertos (ver Apéndice C). Por su parte, los personajes que se van instalando en Storybrooke a partir de la segunda temporada han de habituarse al empleo de objetos tan cotidianos como el teléfono móvil o a las complicadas instrucciones de Ikea para montar muebles.

El empleo de fuentes externas es, así, recurrente a lo largo de toda la serie, extendiéndose a frases dichas por los personajes citando desde textos antiguos como La Biblia –«No hay paz para los malvados» (Temporada 5, Capítulo 7: «Nimue»)– hasta claras referencias a libros o películas más actuales como *Star Wars* o *Harry Potter*, saga de la que los propios personajes de *Once upon a time* se distancian al tratarse de una obra de ficción, al contrario que ellos y su magia, que son muy reales.

En cuanto a la intertextualidad interna, en todos los capítulos se suceden escenas que coinciden, como mínimo, con dos dimensiones espaciotemporales diferentes que suelen guardar relación con la historia que se cuenta en el episodio concreto. Los cambios de escena del presente al pasado en muchas ocasiones se llevan a cabo por una ilustración del propio libro de cuentos de Henry que se corresponde con el momento de la historia que el espectador está descubriendo.

Otras veces las dimensiones guardan relación por medio de acciones repetidas u objetos; por ejemplo, en el capítulo ocho de la primera temporada («Almas desesperadas»), la lana de oveja la emplea Rumpelstiltskin en el pasado para incendiar un castillo y hacerse con la daga del Ser Oscuro, y en el presente la usa su contraparte, el Sr. Gold, para provocar un incendio en el ayuntamiento y ayudar a Emma a mostrarse como la heroína. Otro ejemplo se observa en el capítulo veintiuno de esta misma temporada («Una manzana roja como la sangre») con la manzana envenenada, elemento clave del cuento de *Blancanieves*. En este caso, ambas dimensiones llegan a conectar del todo porque desde el presente en Storybrooke Regina utiliza el sombrero-portal del Sombrerero Loco para conseguir la manzana que en el pasado sumió a Blancanieves en el maleficio del sueño. Su objetivo es emplearla para deshacerse de Emma, pero es Henry el que termina sufriendo las consecuencias de la manzana hechizada. El objeto, las intenciones y los actos en ambas dimensiones son los mismos, pero las víctimas cambian y la emoción de Regina también varía, pues en el pasado se sintió satisfecha tras ver cumplida su venganza, pero en el presente sufre y se culpa por poner en peligro la vida de su hijo Henry.

En ocasiones, las dimensiones se relacionan por la simple mención de un acto realizado en el pasado. De este modo, en el capítulo diecinueve de la primera temporada («El regreso») el Sr. Gold le explica a Regina que no es tan fácil matar en un mundo sin magia, no puede convertir a alguien en caracol y darle un pisotón. Inmediatamente concluida esta escena, se ve cómo en el pasado Rumpelstiltskin acaba con la vida de un hombre de esta misma manera.

Además de estas referencias internas, la ironía dramática es un recurso empleado continuamente por los personajes de *Once upon a time* para poner en contacto las dimensiones de presente y pasado e incluso de futuro. Se percibe generalmente en discursos que los personajes pronuncian en el tiempo presente y que adelantan una acción del pasado, especialmente cuando están en Storybrooke bajo los efectos del Maleficio Oscuro y no recuerdan su anterior vida en el Bosque Encantado, hogar de los personajes de cuentos de hadas. En el ya mencionado capítulo diecinueve, Blanca y David continúan en el presente sin saber quiénes son realmente y mantienen una relación prohibida. Hay una escena en la que ambos expresan que parece que hay algo que se interpone entre ellos, como fuerzas oscuras. Esta observación inofensiva posee un significado distinto para el espectador, que conoce las circunstancias en las que se encuentran y ese mal que los mantiene separados.

Como se ha mencionado, hay veces en las que las continuas superposiciones temporales y la ironía dramática enlazan tres dimensiones temporales. Al comienzo de este mismo capítulo, el Sr. Gold afirma haber roto únicamente un trato en toda su vida. Poco después de esta escena, se observa cómo, en el pasado, Rumpelstiltskin y su hijo Baelfire hacen un trato para encontrar un método con el que deshacerse del poder del Ser Oscuro. El espectador ya sabe por capítulos anteriores que Rumpelstiltskin continuó siendo en el pasado el Ser Oscuro y que perdió a su hijo, por lo que supone que este fue el único trato que rompió. Continúan sucediéndose las escenas hasta llegar a una en la que Baelfire le recuerda a su padre el pacto que han hecho y le pregunta si lo piensa incumplir. Aunque Rumpelstiltskin asegura que no, el espectador percibe aquí una ironía dramática muy importante para el desarrollo de los acontecimientos posteriores, ya que fue esta acción la que hizo que Baelfire atravesara el portal al mundo sin magia sin su padre, que se acobardó quedándose en el Bosque Encantado para conservar su poder de Ser Oscuro. Rumpelstiltskin se pasó el resto de su vida inmortal buscando el modo de llegar a ese mundo y reencontrarse con su hijo, hasta que dio con el Maleficio Oscuro y a la persona capaz de conjurarlo, Regina. Del mismo modo, en el quinto capítulo de la segunda

temporada («El doctor»), el pasado muestra a una Regina, aprendiz del Ser Oscuro, que asegura que jamás usará la magia para hacer el mal. De nuevo, la ironía dramática.

Otras veces, aprovechando el desconocimiento por parte de los personajes hechizados, este recurso se advierte en el mismo presente. De este modo, en el capítulo dieciséis de la primera temporada («El corazón de las tinieblas»), Regina habla con David sobre la culpabilidad de Blanca en el aparente asesinato de Kathryn y le dice: «el mal no siempre es lo que parece. A veces, lo tenemos justo delante y no somos conscientes de él». Esta es una observación inofensiva para David, pero tanto Regina como el espectador conocen cuál es ese mal que David tiene delante: Regina.

En otros casos, la ironía dramática se realiza en el pasado sobre un futuro que el espectador ya conoce porque constituye, a su vez, un momento del presente. En el tercer capítulo de la tercera temporada («Un hada de lo más normal»), en el pasado Rumpelstiltskin, que es capaz de ver el futuro, visita a Regina y encuentra divertida la presencia de un cisne asado sobre la mesa («Cisne» en inglés es «Swan», el apellido de Emma). Y le insinúa que ya no puede eludir su destino, al igual que el cisne. El espectador sabe que el destino de Regina consistía en conjurar el Maleficio Oscuro, y el de Emma en devolver los finales felices. Este no es el único caso en el que el personaje de Rumpelstiltskin se ríe del futuro que a cada uno le depara el destino y en el capítulo dieciséis de la segunda temporada («La hija del molinero»), en la escena en que Cora se está viendo a sí misma con el traje de novia blanco como la nieve, Rumpelstiltskin se sonríe y dice: «cuando se ve el futuro, hay tanta ironía por doquier».

Para terminar con la intertextualidad, se observa que tanto para la forma externa como para la interna se recurre a elementos verbales-discursivos y visuales. Hay elementos que rompen las barreras espaciales para viajar entre mundos, como los chapines de rubíes, y otros que sirven de objeto conector de distintos cuentos clásicos, como el maleficio del sueño que Maléfica emplea en el uso de una rueda para dormir a Aurora y que presta a Regina para que ella lo vierta en la manzana envenenada que duerme a Blancanieves. Hay objetos como el zapato de cristal de Cenicienta que no solo se reconocen como elementos característicos de los cuentos clásicos, sino que también evocan la imagen visual que las adaptaciones cinematográficas han creado. Toda esta variedad de objetos y elementos visuales, además de resultar esenciales para la intertextualidad externa, también unen las dimensiones espaciotemporales. Los objetos, al igual que los personajes, sufren las consecuencias del Maleficio Oscuro y son trasladados a Storybrooke, en ocasiones con sus poseedores y otras veces aparecen en la tienda de antigüedades del Sr. Gold, quien los

utiliza como moneda de cambio en sus pactos. Poseen una fuerte carga emotiva y se convierten en elementos clave que evocan la fuente de los cuentos populares y constituyen, además, símbolos importantes del amor verdadero (la taza de Bella y Rumpelstiltskin o la alianza de Blanca), la esperanza (libro de cuentos de Henry), el poder (la daga del Ser Oscuro), etc. La propia serie *Once upon a time* ha creado objetos que, al igual que el zapato de cristal para Cenicienta, se asocian con un personaje concreto; es lo que sucede con la cazadora roja de Emma, un elemento importante que materializa la coraza interior de la protagonista para protegerse a sí misma de los demás (ver Apéndice D).

En definitiva, la intertextualidad, por medio de elementos verbales-discursivos y visuales, permite observar que el cuento clásico no solo se modifica en la dimensión espaciotemporal del pasado en el Bosque Encantado dejando ver que villanos y héroes tienen una historia que justifica sus acciones, sino que los personajes sufren una notable evolución como habitantes de Storybrooke tras la ruptura del primer maleficio en el tiempo presente que conduce a una segunda transformación del cuento original, abriendo las puertas a otorgar segundas oportunidades a los villanos.

El segundo tipo de Genette es el *paratexto*, constituido por «señales accesorias, autógrafas o alógrafas, que procuran un entorno (variable) al texto y a veces un comentario oficial u oficioso del que el lector más purista y menos tendente a la erudición externa no puede siempre disponer tan fácilmente como lo desearía y lo pretende» (Genette, 1989: 11-12). En el objeto de estudio destaca el título de la serie, acudiendo a la habitual fórmula inicial de los cuentos populares: *Once upon a time* (o *Érase una vez*, en castellano). También destaca la secuencia de apertura, en la que aparece el título junto a un personaje, lugar u objeto representativo de cada capítulo, por lo que son imágenes que van cambiando de un episodio a otro. De este modo, el capítulo dedicado al cuento *Hansel y Gretel* ofrece en su secuencia de apertura la casa de pan de jengibre de la Bruja Ciega (Capítulo 9: «Desnortados»), y en el que se relata cómo nacieron los enanitos de *Blancanieves* y la historia de Gruñón aparecen los siete enanitos paseando por el bosque con sus picos de trabajo (Capítulo 14: «Soñador»).

El tercer tipo es la *metatextualidad*, que constituye «la relación –generalmente denominada *comentario*– que une un texto a otro texto que habla de él sin citarlo (convocarlo), e incluso, en el límite, sin nombrarlo. [...]. La metatextualidad es por excelencia la relación *crítica*» (Genette, 1989: 13). Los protagonistas han leído obras como las leyendas del rey Arturo o *El Dr. Jekyll y Mr. Hyde*, lo que les permite reconocer a sus respectivos personajes cuando estos se cruzan en sus vidas y realizar comentarios sobre las

mismas. Así, y haciendo uso de un recurso ya presente en el *Quijote*, David le explica al rey Arturo que él y sus caballeros son legendarios y su leyenda constituye «uno de los mejores libros de caballería» (Temporada 5, Capítulo 3: «El asiento peligroso»). Además, al vivir en un mundo sin magia donde son considerados personajes de cuento irreales, en ocasiones, ellos mismos aparecen leyendo fragmentos de sus cuentos cuando aún desconocen su verdadera identidad debido al maleficio o, con sus recuerdos restaurados, incluso los critican apuntando que hay secciones equivocadas que se alejan de lo que aconteció realmente en el Bosque Encantado. Antes de conocer la verdad sobre sus padres y Storybrooke, la propia Emma le dice a Blanca: «los cuentos del libro que le regalaste rompen un pelín con la tradición» (Temporada 1, Capítulo 9: «Desnortados»). Tras la ruptura del maleficio, Emma va descubriendo que los cuentos que leyó de niña distan mucho de la realidad, al igual que sus protagonistas. Así, respecto a la popular versión que Emma conocía de *Jack y las habichuelas mágicas*, el Capitán Garfio le asegura: «el cuento que vos conocéis no puede estar más equivocado. [...] Una historia preciosa, pero la realidad es más horripilante» (Temporada 2, Capítulo 6: «Tallahassee»).

Por último, el quinto tipo que presenta Genette es la *architextualidad*, definida como «una relación completamente muda que, como máximo, articula una mención paratextual» (Genette, 1989: 13). Si bien Genette se refiere a la relación de los géneros literarios, *Once upon a time* es una serie de ficción que pertenece al género televisivo pero que tiene como base los cuentos populares; procura imitar rasgos esenciales en cuanto a los personajes, sus características y los mensajes que se pretenden transmitir, sin dejar de ser un objeto audiovisual que se distancia mucho de los elementos o del estilo narrativo propio de los cuentos. Cabe mencionar el vigésimo capítulo de la sexta temporada («La canción en tu corazón»), el único de la serie que imita el cine musical y en el que se van sucediendo las escenas con los personajes cantando el argumento.

En definitiva, siguiendo a Elouise Budag, *Once upon a time* se presenta como un palimpsesto, «ese texto en el que un pasado borrado emerge tenazmente, aunque borroso, en las entrelíneas que escriben el presente» (Martín-Barbero, 1999: 47). Ese pasado borrado puede aplicarse tanto al género del cuento popular que ha emergido en formato audiovisual como a la historia desarrollada en la propia serie, teniendo en cuenta que el pasado de los personajes es continuamente borrado por la acción del reincidente Maleficio Oscuro y resurge en las entrelíneas que los propios personajes escriben en el presente, escapando, además, de la voluntad creativa del Autor del libro de cuentos *Once upon a*

time, donde dejó registrado todo el pasado de los personajes; asunto sobre el que se ahonda en el punto 3.6.4. «Personajes que escapan de la voluntad creativa del Autor».

2.3. Narración transmedia

La sociedad del siglo XXI vive en una cultura de la convergencia, definida como «el flujo de contenido a través de múltiples plataformas mediáticas» (Jenkins, 2008: 14) y caracterizada por la inteligencia colectiva y la participación de tanto productores como consumidores en la intersección de los viejos y nuevos medios. En esta nueva era de la convergencia mediática, *Once upon a time* se puede concebir como una narrativa transmediática, es decir, como una historia que «se desarrolla a través de múltiples plataformas mediáticas, y cada nuevo texto hace una contribución específica y valiosa a la totalidad» (Jenkins, 2008: 101). La serie televisiva ha confeccionado un mundo posible que sustenta e interrelaciona distintos mundos posibles canónicos, llenando los vacíos de sus personajes y extendiendo en el tiempo la historia pasada y futura que no se narra en los cuentos populares y clásicos de la literatura. Estos personajes no necesitan una presentación, sino una reintroducción, ya que lo que se le ofrece al espectador es una nueva perspectiva de las narraciones tradicionales heredadas, generalmente conocidas por los consumidores. Partiendo de las diez estrategias aportadas por Jenkins en *Piratas de textos. Fans, cultura participativa y televisión* (2010) que los fans escritores emplean para reescribir un programa de televisión, *Once upon a time* reconstruye los cuentos populares a partir de las siguientes:

- *Recontextualización*. Consiste en completar los vacíos de los personajes. La serie ahonda en su vida anterior con respecto a la historia narrada por los cuentos heredados, ofreciendo una explicación a su conducta –el intenso odio que Regina profesa a Blancanieves, por ejemplo–, profundizando en sus emociones y presentando los lazos que unen a unos personajes con otros y su intervención directa o indirecta en el desarrollo del cuento; de este modo, es Maléfica la que le ofrece a la Reina Malvada el maleficio del sueño para dormir a la princesa Blancanieves.
- *Alargamiento de la línea temporal*. Por medio del *flashback*, *Once upon a time* da a conocer la vida que los personajes llevaban ante de desarrollarse los acontecimientos de los cuentos populares y permiten precisamente comprender y justificar la historia heredada. De este modo, se conoce, por ejemplo, la historia de Peter Pan como esposo y padre, previa al abandono de su hijo

Rumpelstiltskin y a su llegada como villano a Nunca Jamás. Al mismo tiempo, el pasado de los personajes explica sus acciones en el tiempo presente de la serie, que, a su vez, constituyen los acontecimientos posteriores al supuesto final feliz narrado en los cuentos, comprobándose cómo todo se complicó tras la boda de Blancanieves y el Príncipe Azul.

- *Refocalización.* Se trata de conceder mayor importancia a los personajes secundarios, convirtiéndolos en los protagonistas de sus recreaciones. En *Once upon a time* se le presta mucha más atención al Príncipe Azul de *Blancanieves*, siendo uno de los héroes principales que llega a expresar su inquietud por no querer ser recordado como el hombre que despertó de un beso a una princesa. Un caso curioso es el cocodrilo de *Peter Pan in Kensington Gardens*, encarnado en el villano protagonista Rumpelstiltskin para cruzar su historia con la del Capitán Garfio.
- *Realineación moral.* *Once upon a time* intercambia los papeles de protagonistas y antagonistas, desdibujando los límites entre el bien y el mal. Por un lado, Peter Pan es un ejemplo de héroe que se convierte en la serie en uno de los principales villanos de la tercera temporada. Por otro lado, se profundiza en la psicología y en la personalidad de los villanos heredados de los cuentos y clásicos literarios; esto hace que, queden o no justificados, el espectador tenga menos en cuenta sus actos malvados. Así, la Reina Malvada y el Capitán Garfio, después de superar su papel de antagonistas, se suman a las filas de los héroes protagonistas.
- *Cambio de género.* La serie se encuentra entre el género de lo maravilloso de los cuentos populares y el género de lo fantástico, ya que la llegada de Emma Swan a Storybrooke provoca su asombro ante la confrontación del mundo natural con el sobrenatural.
- *Historias cruzadas.* Principalmente la serie cruza las historias de los cuentos populares, pero conforme avanzan las temporadas los protagonistas se relacionan con personajes de otros clásicos de la literatura que obligan incluso a sobrepasar los límites espaciotemporales, pudiendo Emma conocer al legendario rey Arturo, y Rumpelstiltskin, a Beowulf.
- *Dislocación del personaje.* La primera temporada gira en torno a esta estrategia, ya que la Reina Malvada lanza un maleficio que traslada a los personajes del Bosque Encantado a una ciudad de Maine del siglo XXI, imponiéndoles una

identidad y nombres falsos. Posteriormente esta dislocación la sufrirán otros personajes como Emma al viajar al Bosque Encantado o como el rey Arturo y su corte al ser transportados a Storybrooke.

- *Intensificación emocional.* Al profundizar en la psicología de los personajes, estos se cuestionan también sobre sus principios morales y éticos y sobre su capacidad de cambio, encontrándose con conflictos de identidad que acercarán a héroes y villanos en un intento de comprensión del otro y de redención. Las circunstancias dramáticas que viven y los momentos de dolor que comparten refuerzan los vínculos de amistad que van creando, llegando a considerarse Regina, Blanca y David como familia.

Además de propagarse con la venta de productos, la cadena televisiva American Broadcasting Company (ABC) ha explorado otros medios para expandir el mundo de *Once upon a time* tales como la novelización gráfica de algunas de las historias de los personajes (*Once Upon a Time: Shadow of the Queen*, por ejemplo) y la publicación del libro *Once upon a time. Behind the magic* con entrevistas y curiosidades sobre el vestuario de los personajes o lo que sucede detrás de las cámaras.

Sin ser esto insuficiente, muchos de los receptores contemporáneos han dejado de ser espectadores pasivos que se conforman con consumir para convertirse en prosumidores, «activos militantes de las narrativas que les apasionan» (Scolari, 2013: 27). De este modo, los espectadores activos de *Once upon a time* han reafirmado la serie como narración transmedia al participar y contribuir en su expansión por la red. El grupo de prosumidores fanáticos de *Once upon a time* –que recibe el nombre de *Oncers*– ha elaborado páginas webs en las que pueden tanto ampliar información sobre la serie, los personajes y los actores, como deliberar públicamente o incluso crear nuevas tramas. Hay que tener en cuenta que «los fans constituyen el segmento más activo del público mediático, que se niega a aceptar sin más lo que le dan e insiste en su derecho a la participación plena» (Jenkins, 2008: 137). Aunque en un primer momento pueda parecer la tentativa de apropiación de una obra, esta participación se aproxima más a la labor evangelizadora de fieles admiradores (Scolari, 2013).

Por un lado, los prosumidores recopilan toda la información posible que las obras originales tienen dispersas entre sus páginas o escenas y generan en la web una especie de atlas sobre un mundo ficticio concreto, formando parte de un conocimiento basado en la inteligencia colectiva. De este modo, *Once upon a time* cuenta en la red con la comunidad o *fandom* «Wiki Once Upon a Time» para ampliar ese conocimiento; sin embargo, la

abundancia de referencias y alusiones tanto a cuentos populares y clásicos literarios como a películas y series de los siglos XX y XXI dificulta el dominio absoluto de la serie por parte de los consumidores y la convierte en una especie de juego hipertextual (Jenkins, 2008).

Por otro lado, los prosumidores también crean nuevo contenido relacionado con la serie, como *fan fiction* o ficción *amateur* de los fans –«recreación en prosa de historias y personajes sacados de los contenidos de los medios de comunicación masivos» (Jenkins, 2008: 279)–, *fan vid* –montaje audiovisual de música y escenas o imágenes–, *fan art* –«pieza artística realizada por un fan inspirándose en obras existentes de la cultura de masas» (Scolari, 2013: 335)–, entre otros. «Lo que el productor no quiere, no sabe o no puede producir, lo hará el prosumidor» (Scolari, 2013: 248) a través de estos medios para rellenar los huecos que se le han quedado vacíos interiormente al no profundizar la obra original en la historia de personajes determinados, para extender historias secundarias o incluso para resucitar a personajes asesinados por su creador. A su vez, cuando los prosumidores crean nuevas historias reciben un *feedback* por parte de sus lectores con comentarios o nuevas ideas. En ocasiones, los propios prosumidores preguntan sobre la dirección que la trama debería seguir. Con estas narraciones los fanáticos están casi poniendo a prueba el conocimiento enciclopédico ficcional de otros prosumidores, pues, en ocasiones, se crea un nuevo mundo posible sustentado sobre varios protomundos canónicos, interrelacionando sus personajes e historias. De este modo, algunos personajes de *Once upon a time* han podido ser estudiantes de Hogwarts (*Harry Potter*, de J.K. Rowling).

Así, los prosumidores moldean a los personajes adaptándolos a los gustos e intereses de la nueva época y de su propia experiencia, teniendo en cuenta que estos se conciben como entes separados del original, el cual no puede sufrir cambios por otro que no sea su autor (Barbara Parys, 2019). En el equilibrio entre la fascinación y la frustración por un protomundo, el fanático no tiene la pretensión de arreglar una obra, sino de explorar y especular sobre otros caminos y tramas (Jenkins, 2008). Además, «la mayor parte de las creaciones de los aficionados es terrible» (Jenkins, 2008: 142), por lo que es preferible que las franquicias y los autores adopten una actitud colaboracionista más que prohibicionista y no consideren el nuevo contenido como plagio, sino como otro método para fortalecer y expandir su obra. Aunque productores mediáticos y prosumidores se necesitan mutuamente, Jenkins (2008) afirma que todavía es pronto para conocer la futura influencia de los contenidos generados por los prosumidores sobre las empresas mediáticas y para

saber si estas prefieren valorarlos y conservar la lealtad de los fans o considerarlos como amenaza y reaccionar con cartas de cese y desistimiento.

Al fin y al cabo, «una cultura próspera necesita espacios donde poder hacer mal arte» (Jenkins, 2008: 142) y si al consumidor se le permite comprar productos de un protomundo determinado y exhibirlos por las calles en sus camisetas, mochilas o incluso inmortalizarlos en su piel, no hay razón aparente por la que no pueda participar activamente en la creación de un contenido que, aunque nuevo, se reconoce como no original y como un homenaje a una obra que, por encima de todo, se admira. Además, el nuevo contenido generado por los prosumidores, ya sea literario, artístico, musical o audiovisual, recupera el aprendizaje mimético, de manera que se observan y se imitan las técnicas y estilos de los autores de obras originales y, posteriormente, se desarrollan, se superan y se sustituyen por las propias. Partiendo de un mundo posible ya creado, este proceso de aprendizaje se agiliza y, como decía Pablo Picasso, cuando al prosumidor le llegue la inspiración para crear un contenido original, esta lo encontrará ya trabajando. Jenkins (2008) recuerda que la palabra impresa no mató a la hablada, el cine no extinguió al teatro, ni la televisión eclipsó a la radio; del mismo modo, la convergencia mediática no supone la muerte de la literatura, sino el nacimiento de una nueva forma de hacer literatura que responde a una manera diferente de interpretar el mundo; lo viejo y lo nuevo coexisten (Kernan, 1993). Valiéndose de las nuevas tecnologías mediáticas, la narración transmedia lo que hace es desarrollar «la ficción más allá de la plataforma original» (Miranda Galbe y Figuero Espadas, 2016: 118), pero sin anularla, permitiendo, además, que los prosumidores se vean a sí mismos como futuros productores de contenido que participan plenamente en la expansión y regeneración cultural.

Cabe mencionar que, al recuperar los cuentos populares para otorgarles un comienzo y un final alternativo, *Once upon a time* pone en duda la idea de que «un cuento es una obra de arte concebida, realizada y, muy especialmente, *terminada*» (Mastrángelo, 1975: 102). La bien conocida historia de los personajes –también modificada– comienza a desviarse del curso heredado en cuanto Isaac quebranta las reglas como Autor y Regina conjura el Maleficio Oscuro. Cuando los personajes consiguen encauzar su camino y hacerse dueños de su destino, el cuento –o la serie en este caso– se da por *terminado*; sin embargo, para ellos este no es su final feliz, sino su feliz comienzo. El espectador abandona Storybrooke en el último capítulo de la serie, pero tras siete temporadas viendo cómo la tranquilidad de la ciudad es incesantemente alterada, es de suponer que continuará siendo así, sobre todo con todos los reinos que el mundo sin magia considera como

ficticios unidos en el mismo espacio y tiempo, dejando la puerta abierta a la concepción de nuevas recreaciones y asegurándose en la nueva era la vigencia de los cuentos populares.

En definitiva, y siguiendo a Doležel (1999b), cualquier mundo posible se podría haber construido de manera diferente y sobre esta idea trabaja la reescritura contemporánea, ampliando el universo ficcional. Si la ficción ha escrito sobre personas históricas del mundo real transportándolas a tiempos y espacios diferentes y recreando sus vidas de numerosas y diferentes maneras, lo mismo puede hacerse con personajes del propio mundo ficticio⁴. Cada uno de los personajes de *Once upon a time* procede de un lugar, un tiempo y de un cuento popular o clásico literario diferente y la preservación de sus nombres propios o de sus propiedades esenciales permiten reconocerlos en un mundo posible diferente al heredado. Al reescribir los cuentos populares y adaptarlos a otro medio de transmisión, los guionistas de *Once upon a time* han rejuvenecido y desafiado al pasado, no solo construyendo tanto una prehistoria como una posthistoria y rellenando los huecos de los personajes de los distintos protomundos, sino también reinventando sus historias, adecuándolas a un nuevo contexto en el siglo XXI y rompiendo con los arquetipos que obedecían a una función didáctica. Ahora bien, sin erradicar los protomundos. «La reescritura enriquece y amplía el universo de la ficción sin eliminar el mundo existente; ocupa su lugar al lado del protomundo canónico» (Doležel, 1999b: 312).

3. ECOS DEL CUENTO POPULAR EN *ONCE UPON A TIME*

El cuento se convierte «en el más paradójico y extraño de los géneros: aquel que, a la vez, era el más antiguo del mundo y el que más tardó en adquirir forma literaria» (Baquero Goyanes, 1967: 113). El narrador tradicional no es dueño de la narración, sino depositario de una cultura cuya sabiduría no le pertenece, por lo que no tiene que cuestionarla ni versionarla. De este modo, a los autores de las colecciones de los cuentos populares como Perrault o los hermanos Grimm no se les habría ocurrido que el lobo de *Caperucita Roja*, por ejemplo, fuera bueno. Sin embargo, por medio de la contextualización, los cuentos se han ido adaptando a diversos entornos culturales para acercarlos al receptor. *Once upon a time* recoge esa tradición heredada de los cuentos y,

⁴ Azorín ya había experimentado con historias clásicas literarias dándoles otro final y prolongándolas, como en el cuento «Las nubes» (incluido en *Castilla*, de 1912), donde Calisto y Melibea (aquellos personajes de *La Celestina*) llevan una vida conyugal, doméstica y feliz. Retrotrayéndose más en el tiempo, en el siglo XVII se publicó el *Segundo tomo del ingenioso hidalgo don Quijote de La Mancha*, firmado por Avellaneda, una secuela no canónica que desencadenó que Miguel de Cervantes enterrara a don Quijote en su segunda parte para que otros autores no levantaran a su personaje nuevos testimonios.

conservando la esencia de los personajes y motivos que constituían figuras estereotipadas, la reelabora y la incluye en el siglo XXI (Hernández Fernández, 2006).

3.1. Brevedad

El tratamiento del cuento popular acostumbra a obedecer a la brevedad y unicidad, narrando una única acción en un tiempo y lugar determinados. Esto permite una mayor concentración de intensidad o tensión emocional en un reducido tiempo de lectura continuada, por lo que no se detiene en exhaustivas descripciones del ambiente en el que transcurre la condensada acción. La intensidad característica del cuento se diluye en *Once upon a time*, que ha alargado y estirado todo lo posible la narración de los cuentos populares, algunos más que otros, mediante un «juego de tensiones y de treguas» (Baquero Goyanes, 1967: 154).

«Para enmarcar la especificidad del relato televisivo conviene anotar dos factores que lo singularizan frente a otros tipos de narración: la rigidez del formato y la posibilidad estructural del relato dilatado por entregas» (García Martínez, 2014: 11). La duración de los capítulos de *Once upon a time* se ajusta al tiempo de los dramas estadounidenses: 43 minutos. Del mismo modo, el número de episodios por año debe de ser entre 22 y 24. Estas limitaciones obligan a los creadores a buscar nuevas fórmulas narrativas para prolongar la serie sin perder el interés de los espectadores. Por este motivo, las temporadas suelen finalizar con un momento de tensión o un inesperado giro de los acontecimientos, como la transformación de Emma en Ser Oscuro al final de la cuarta temporada. Mientras que la brevedad del cuento popular impide que el lector se identifique y empatice con los personajes –cuya historia se lee en unos minutos–, el relato serial hace posible que se cree una especie de complicidad entre el espectador y los personajes al intercalar momentos de tensión con escenas familiares. El espectador sigue los pasos de cada uno de los actantes, acompañándolos en un largo camino de dificultades y alegrías y simpatizando con ellos, riendo con sus anécdotas, llorando sus tragedias y juzgando y comprendiendo sus decisiones. Gracias a esto, el cariño por los personajes se reaviva, lo que permite, a su vez, la constante renovación de los conflictos dramáticos y el desarrollo de los acontecimientos (García Martínez, 2014).

Aunque aparecen tramas autoconclusivas cuyo conflicto queda resuelto en el mismo episodio, la serialidad de *Once upon a time* se plantea de forma acumulativa, construyéndose poco a poco el mundo narrativo y dejando un final abierto en los capítulos para prolongar la trama principal (García Martínez, 2014). De este modo, mientras que las

tramas de los personajes de otros clásicos de la literatura procedentes de novelas o incluso poemas épicos –tal es el caso del conde de Montecristo o Beowulf– comienzan y finalizan en un mismo capítulo, son los personajes de los cuentos los que dan fundamento a una larga historia que se desarrolla durante siglos, quebrando las leyes naturales del tiempo. La brevedad de los cuentos se consigue en dichos capítulos en los que el pasado de un personaje queda resuelto, aunque siempre con alguna variación respecto a la historia tradicional que el espectador conoce. Es lo que sucede, por ejemplo, con el decimoquinto capítulo de la primera temporada («In fraganti»), en el que se narra el cuento de *Caperucita Roja*, diferente al que se conoce, y conteniendo la tensión hasta el momento en el que se descubre que ella misma es el lobo.

Llegados a este punto cabe mencionar las tesis que formula Piglia en «Tesis sobre el cuento», capítulo que se puede leer en su obra *Formas breves*: «un cuento siempre cuenta dos historias» (2000: 105) y «la historia secreta es la clave de la forma del cuento y de sus variantes» (2000: 108). Los cuentos populares solo narran una parte de la historia, sin ahondar en el pasado de sus personajes, lo que ha permitido desplegar la imaginación en numerosas adaptaciones posteriores. En *Once upon a time* se narran dos historias de los personajes: el pasado (oculta tanto para ellos durante la primera temporada como para el espectador) y el presente (la visible). Su pasado conforma la historia secreta que los cuentos han ocultado. De manera mínima, los capítulos que focalizan su atención en el cuento de un personaje determinado desvelan su segunda historia al final del capítulo, como sucede con Caperucita Roja con respecto a su naturaleza de hombre-lobo. De forma más amplia, el misterio de algunas historias se alarga varios capítulos. De este modo, el verdadero motivo por el que Regina quiere matar a Blancanieves –por traicionar su confianza– es la historia secreta y la clave del cuento, que se mantiene oculta concentrando la fuerza dramática hasta que, finalmente, se desvela. Ocurre lo mismo con Rumpelstiltskin y el motivo por el que lo dispuso todo para ir al mundo sin magia –encontrar a su hijo Baelfire– o con la relación de padre e hijo que une a Peter Pan y a Rumpelstiltskin. La serie va desvelando estas historias secretas que son las que constituyen la base de *Once upon a time* y las que, al mismo tiempo, suponen una versión de los cuentos populares heredados.

Por otro lado, en las reducidas dimensiones del cuento se capta «algún trozo de vida expresivo e intenso» (Baquero Goyanes, 1967: 132) que produce un efecto de impresión o de sorpresa, favoreciendo, así, su perdurabilidad en la memoria del lector. Aunque esto se logra en la serie gracias al recurso del *flashback*, hay otros cuentos como los de

Blancanieves, *Rumpelstiltskin* o *La Reina de las Nieves* en los que se estira la «cuerda narrativa» hasta casi no poder dar más de sí y tener que recurrir a los argumentos de otras obras literarias para poder continuar alargándolos, como sucede cuando Regina emplea el suero del Dr. Jekyll para librarse de su lado oscuro, quedando su alma desdoblada en dos cuerpos físicos.

Son precisamente los personajes secundarios los que siguen manteniendo esa intensidad narrativa del cuento en los capítulos dedicados a su pasado y cuyas acciones fueron determinantes en algún momento para los protagonistas de la serie, aquellos cuyos cuentos han perdido la brevedad y consecuente intensidad en su adaptación televisiva. De hecho, el espectador podrá recordar de una vez lo acontecido a la Caperucita Roja de *Once upon a time*, pero no cada paso que personajes como Regina o Blancanieves dan a lo largo de su historia; únicamente se acordará de momentos concretos. Esto es paradójico porque, al final, aunque la brevedad de la historia de esos personajes secundarios propicia el recuerdo íntegro de su argumento, son estos personajes los que quedan en la bruma de *Once upon a time*; tal es el caso de Hansel y Gretel o el Dr. Frankenstein.

Siguiendo a Anderson Imbert en *Teoría y técnica del cuento*, en los cuentos populares los personajes son meros resortes de la acción; lo que importa en un cuento es lo ocurrido y no las descripciones del ambiente o los antecedentes de la acción o el carácter y la profundidad psicológica de los personajes. Si bien *Once upon a time* no se detiene en descripciones innecesarias para un medio audiovisual, sí se ha encargado de construir toda una historia para cada uno de los personajes, un pasado que se convierte en la causa de la conocida acción que han transmitido los cuentos populares. El espectador conoce los pensamientos y emociones de los personajes, que ahora existen fuera del cuento, y poco a poco va descubriendo su pasado. Se quiebra el golpe instantáneo de la acción que sacude al lector de un cuento y que se mueve por el breve impulso de la voluntad del personaje para convertirse, en la adaptación audiovisual, en una compleja red de tramas que se suceden por los premeditados planes de los actantes.

En definitiva, el instante y la brevedad del cuento han permitido que posteriores adaptaciones hayan podido profundizar y erigir una historia a los personajes heredados de la tradición. Haciendo uso de la doble metonimia de Julio Cortázar (*Algunos aspectos del cuento*, 1971), *Once upon a time* es un mosaico, resultado de multitud de fotografías –cuentos– y películas –novelas– que han quedado entrelazadas aunando sus mundos y sus personajes y estableciendo entre ellos todo tipo de relaciones semejantes a las de la vida real, como la de meros conocidos que coinciden casualmente en la noche del baile de

Cenicienta. Los actos de los personajes pueden determinar el futuro de otros que se han cruzado en su camino y se han incorporado a la trama heredada de su cuento particular.

3.2. Tiempo y espacio

Mientras algunos cuentos comienzan *in medias res* y siguen un orden lineal en la narración de un argumento cuyos antecedentes se desconocen, el tiempo interno de *Once upon a time* obedece a una narración no lineal con saltos temporales refiriendo lo que ocurrió en el pasado y aquello que condicionó el momento presente de los personajes. Los acontecimientos se disponen laberínticamente como piezas de un puzle que van encajando a lo largo de los capítulos gracias al *flashback* (Grünig, 2014).

En cuanto al tiempo histórico, este va variando en función de la época y el lugar en el que se presente la acción. De este modo, cuando los personajes se encuentran en Camelot o en el tiempo pasado del Bosque Encantado, emplean fórmulas como el voseo a la hora de hablar, mientras que en el tiempo presente de Storybrooke los personajes adaptan su forma de vestir o de interactuar al siglo XXI, excepto aquellos que llegan en temporadas posteriores, que siguen manteniendo sus costumbres al no haber sufrido durante veintiocho años el primer Maleficio Oscuro.

El tiempo y el espacio de los cuentos tradicionales no quedan precisados y las narraciones comienzan con fórmulas de embrague discursivo, como «Érase una vez...», «Había una vez...», «Hace mucho tiempo...» o «Érase que se era...», con las que se entra en los dominios del cuento y que suponen una temporalidad sin fecha. Por un lado, el propio título de la serie sí que adentra al espectador en esos dominios, pudiéndose imaginar qué se va a encontrar si decide ver la serie. Por otro lado, aunque en *Once upon a time* no se concretice la fecha exacta de los acontecimientos, sí que se va marcando en los capítulos un orden cronológico en el pasado tomando como referencia grandes acontecimientos como, por ejemplo, las Guerras de los Ogros; y en el presente sí se señalan los años para ir siguiendo la vida de Emma desde que llegó al mundo sin magia siendo un bebé hasta que Henry la lleva a Storybrooke en su vigésimo octavo cumpleaños. En cuanto a los espacios, estos sí quedan indicados en los capítulos, ya sea un reino del mundo con magia –Bosque Encantado, Tierra de Oz, Arendelle...– o una ciudad del mundo sin magia –Boston, Nueva York, Hong Kong...–.

Además, si en un cuento el espacio y el tiempo quedan reducidos a unas pocas horas o días y a un lugar determinado, al tratarse *Once upon a time* de una especie de conglomerado literario, estos elementos se amplían a siglos y multitud de reinos. Los

personajes, que dejan de ser actantes solitarios y se convierten en una muchedumbre, comparten y son capaces de viajar entre sus respectivos espacios por medio de objetos mágicos. En cuanto al tiempo, este también queda compartido gracias a la inmortalidad, a la magia de Nunca Jamás, a los efectos producidos por algún maleficio o a la distinta velocidad con la que corre el tiempo en función del reino en el que se encuentren. De este modo, no importa que personajes como Rumpelstiltskin o el Capitán Garfio lleven viviendo más de dos siglos, pueden compartir tiempo y espacio con muchos otros, ya pertenezcan al siglo XIX –la familia Darling (*Peter Pan in Kensington Gardens*)– al XX –Cruella de Vil (*Los 101 Dálmatas*)– o al XXI –Emma Swan–. Esta congregación de los personajes también difiere con los cuentos populares en el número, pudiendo reunirse en una misma escena bastantes personajes a un tiempo.

3.3. Motivos recurrentes y clases de personajes

En *Once upon a time* hay una serie de motivos heredados de los cuentos populares que mueven a la acción y que se han terminado convirtiendo en tópicos. Estos tópicos se manifiestan en forma de discurso por parte de los personajes de la serie y se repiten a lo largo de los capítulos o incluso dentro de uno mismo como *leitmotiv*. Muchos son motivos que se contraponen: el bien/el mal, la luz/la oscuridad, el poder de la magia/el poder de la ciencia, realidad/ficción, fe/escepticismo, etc. Y algunos se llegan a convertir en discursos recurrentes de la serie sobre los que héroes y villanos difieren, como sucede con «el amor es la magia más poderosa»/«el amor es debilidad».

Hay otros motivos volcados en personajes concretos, convirtiéndolos en arquetipos que sustentan determinadas emociones. Es lo que sucede con el Capitán Garfio y el discurso de venganza o con Rumpelstiltskin y el discurso de poder y la dicotomía de cobardía/valor. Un discurso relevante heredado de la mayor parte de los cuentos populares es el de tener fe y esperanza en que el bueno obtenga la felicidad y el malo sea castigado. En *Once upon a time*, habitualmente es August el que incita a tener fe y Blancanieves la que alienta al resto de personajes a esperar que todo mejore y a obtener su ansiado final feliz. Por otro lado, un motivo que introduce la serie como variante del cuento es el de otorgar segundas oportunidades, del que Regina se convierte en principal receptora.

Algunos de estos discursos se convierten en el lema de determinados personajes; así, el reiterativo discurso de Blanca y David es que la familia debe reencontrarse y permanecer unida, convirtiéndose en *leitmotiv* de la serie la frase «siempre te encontraré», al igual que la creencia en el amor verdadero, un tópico que mueve a la acción y se repite

constantemente. Así, comienza la serie con el beso de amor verdadero con el que el Príncipe Azul despierta a Blancanieves; el amor rompe todo maleficio y en muchos de los capítulos en los que esto queda demostrado con su materialización en un beso se recurre a la analepsis o *flashback* para intercalarlo con escenas de ese primer beso que el espectador vio en el piloto de la serie. Sin embargo, ya no se trata únicamente del amor verdadero romántico como el que hay entre Blancanieves y el Príncipe Azul o entre Emma y el Capitán Garfio, ahora el amor entre hermanos –Anna y Elsa– o el amor entre un padre y su hijo –Regina y Emma con Henry– es capaz de contrarrestar cualquier magia oscura. Por otro lado, el amor verdadero ya no es unidireccional y el príncipe no es el único con la capacidad de auxiliar a la princesa, sino que ambos se buscan, se reencuentran y se salvan mutua y reiterativamente.

Este discurso sobre la importancia de la unión familiar es destacable en la evolución de los personajes, pues en ella influye la presencia o la ausencia de sus seres queridos, en ocasiones ignorantes de la fuerza y el valor que el amor de la familia es capaz de aportar. Tanto en los cuentos populares como en la serie televisiva siempre hay una «oveja negra» que asume el papel de villano y se ocupa de dificultar la vida del héroe continuamente, generalmente guiado por un deseo de venganza, poder o pura maldad que lo conduce a procurar su muerte. Dejando al margen la ayuda del hada madrina, de la naturaleza o de algún elemento sobrenatural, esa unión familiar de padres e hijos o de hermanos es fundamental para derrotar al villano, quien suele trabajar solo, sin cargar con lo que considera un pesado lastre familiar.

Teniendo en cuenta que el motivo «es el impulso de una acción» (Anderson Imbert, 1992: 134), cabe mencionar que también hay numerosos objetos, heredados o no de los cuentos populares, que se convierten en motivo de la serie, como la poción del sueño –en la manzana envenenada o el uso de una rueca– o el propio libro de cuentos de Henry. Además, también lo puede ser un personaje y esto es lo que ocurre con Rumpelstiltskin, un villano que se convierte en un motivo mecano que se pasea de un cuento a otro tejiendo cada trama y los destinos de los personajes heredados de los distintos cuentos populares.

Llegados a este punto es conveniente señalar la distinción entre personajes característicos y típicos, simples y complejos, planos y redondos. En cuanto a la primera dicotomía, «los personajes característicos manifiestan sus cambios psicológicos mientras actúan; no así los típicos, que se muestran a cara o cruz —como monedas revoleadas en el aire— según la conveniencia de la trama» (Anderson Imbert, 1992: 247). De este modo, Regina, era en el cuento popular *Blancanieves* un personaje típico que mostraba una única

cara de la moneda, la maldad, mientras que Blancanieves representaba la contraria, la bondad. En *Once upon a time*, ambas, aunque especialmente Regina, manifiestan sus cambios psicológicos y sus dudas éticas y morales a lo largo de las temporadas.

Del mismo modo, Regina o el Capitán Garfio dejan de ser personajes simples –que se caracterizan por poseer «un rasgo de carácter que no cambia a lo largo del cuento» (Anderson Imbert, 1992: 249), como lo es el deseo de venganza– y se convierten en personajes complejos que ofrecen «varios rasgos de carácter, rasgos contradictorios, conflictivos y de igual fuerza» (Anderson Imbert, 1992: 249). Los dos luchan continuamente contra el impulso de sucumbir a la oscuridad para conseguir sus objetivos, pero con el apoyo de sus seres queridos, finalmente consiguen reconducirse por el camino correcto. Los rasgos de su carácter se desenvuelven con el paso del tiempo, por lo que, además de ser personajes complejos, también pasan de ser planos –«no cambia a lo largo de la acción del cuento. Siempre es bueno o siempre es malo» (Anderson Imbert, 1992: 249)– a ser redondos, a prestarse a la evolución de su carácter e incluso a asumir un papel protagónico en una serie en la que prevalece el discurso de las segundas oportunidades.

Por último, al hacer estas distinciones se piensa en Rumpelstiltskin como un personaje también complejo y redondo; sin embargo, sus actos parecen coincidir más con los propios de un personaje plano cuyo carácter puede definirse en una sola frase: un cobarde que ansía el poder. Aunque parece que tiene la intención de cambiar por Bella y Baelfire, las condiciones sociales no lo alteran y siempre es malo, pese a los pequeños destellos de luz que asoman con su esposa y su hijo. Incluso después de que el Aprendiz de Brujo extraiga la oscuridad de su corazón al final de la cuarta temporada, dejándolo como un papel en blanco, Rumpelstiltskin sucumbe de nuevo y recupera sus poderes de Ser Oscuro. Las palabras que reiteradamente le dedica a Bella para convencerla de que cambiará dejan de tener sentido en cuanto se observa cómo sus gestos se repiten continuamente, tropezando una y otra vez con la misma piedra en su camino de oscuridad y llegando a asumir que su esencia es malvada y no la puede cambiar. A pesar de esto, es Rumpelstiltskin el que mueve la acción de la serie y del resto de los personajes como posible motor del universo de los cuentos.

Es necesario destacar, además, que *Once upon a time* se deshace de los personajes débiles de los cuentos populares, como bien se aprecia en la indefensa Caperucita Roja que termina siendo el hombre-lobo que tiene atemorizados a los habitantes de la aldea. Los niños, las delicadas damiselas, las sirvientas oprimidas y, en definitiva, los personajes inocentes y bondadosos siguen obteniendo su recompensa, como en los cuentos, pero

después de luchar con tesón y no rendirse. Si bien es cierto que, en ocasiones, en situaciones desesperadas, reciben la ayuda de la magia, del azar o del destino por el mero hecho de ser los héroes –«cuando haces el bien, el universo vela por ti» (Temporada 4, Capítulo 9: «Romper el espejo: segunda parte»)–, eso no es motivo para distenderse y esperar que algo o alguien acuda en su auxilio; al contrario que en los cuentos populares, los personajes actúan movidos por complejos impulsos interiores tras haber llegado a una determinación después de mucho meditarlo y haciendo frente a sus dudas y sentimientos contradictorios sobre lo que es correcto y lo que es fácil (Hernández Fernández, 2006).

Por otro lado, al hablar de personajes débiles, es necesario mencionar el papel de los niños en *Once upon a time*, quienes poseen un rasgo en común: el abandono. Hansel y Gretel, Grace, el Capitán Garfio, Baelfire, el propio Rumpelstiltskin, Henry, Emma..., todos fueron niños perdidos que en diversas circunstancias y por motivos diferentes, nobles o egoístas, fueron abandonados por sus padres. Algunos se reencuentran a tiempo, pero otros crecen siendo huérfanos y con la sensación de estar solos en el mundo; no les importa ser pobres o ricos, estar hechizados o no, lo único que desean es vivir junto a su familia. Algunos como Garfio y Rumpelstiltskin se terminan vengando de sus progenitores por haberse desentendido egoístamente, pero otros como Hansel y Gretel o Henry luchan por reencontrarse.

Contra este sentimiento ha luchado Emma toda su vida y es en la tercera temporada, ya sabiendo quiénes son sus padres, cuando en *Nunca Jamás* asume lo que siempre ha sido, una huérfana, un alma desesperada que nunca llegó a comprender por qué la abandonaron. Esta sensación se va disipando poco a poco, con la convivencia y las continuas aventuras junto a sus padres, hasta que, finalmente, valora el gran sacrificio que, como héroes, Blancanieves y el Príncipe Azul hicieron al enviarla al mundo sin magia para que se convirtiera en la Salvadora de todos, renunciando a crecer como una familia. Emma es un personaje que esconde sus inseguridades tras una aparente fortaleza y se protege a sí misma ocultando su debilidad tras la cazadora roja que usa como coraza. Con el apoyo de su familia, Emma deja de ser «el patito feo» y se convierte en cisne.

Por último, al contrario que en la cultura del cuento popular en la que el viejo es el valor y el que transmite su sabiduría al joven, en *Once upon a time* son los niños los que parecen ser los poseedores de la respuesta que les dará la felicidad; son ellos los que aconsejan a sus padres y tratan de guiarlos por el camino de la bondad y la fe. De este modo, Rumpelstiltskin y Grace les insisten a sus padres –Peter Pan y el Sombrero Loco, respectivamente– en que lo único que desean es permanecer junto a ellos; Baelfire procura

por todos los medios, sin éxito, que Rumpelstiltskin se deshaga de sus poderes de Ser Oscuro; Henry contagia su fe ciega a Emma, convirtiéndola en creyente y ayudándola a que asuma su destino de Salvadora, y consigue la redención de Regina. «Así, el niño ya no se presenta como una figura desvalida, sino como el único capaz de romper la maldición y de volver a traer la paz al lugar» (Torres Begines, 2015: 49).

Al final, todos los personajes se ven sometidos a una serie de pruebas de las que salen fortalecidos. No se trata de la superación del débil, sino de la superación personal de cada uno de los personajes, héroe o villano, tras una lenta y difícil evolución continuamente interceptada por las dudas que les acechan sobre qué camino escoger: el correcto y difícil o el oscuro y fácil. Como August le dijo a Emma siendo ella niña, «los mejores cuentos tratan de lo mismo: la transformación» (Temporada 6, Capítulo 11: «Más fuerte que el resto»).

3.4. Final feliz

Tanto los cuentos populares como su adaptación televisiva están ligados a lo patético o la catarsis de Aristóteles. Las dificultades y tragedias a las que se enfrentan continuamente los héroes liberan al receptor de sus miedos y lo conmueven, siempre a la espera de un final feliz que establezca de nuevo el equilibrio y que sabe que llegará, aunque la estructura por capítulos de una serie de televisión y sus esporádicos finales abiertos siembran la duda. También se pueden reconocer en *Once upon a time* las oposiciones que disponen lo patético del cuento popular, como héroe/villano o combate/victoria e incluye otras que se convierten en *leitmotifs* y en motivos que despiertan diferencias de opinión entre los personajes como valor/cobardía, fe/escepticismo, magia/ciencia, poder/amor e incluso realidad/ficción (Hernández Fernández, 2006).

Todos los cuentos populares terminan con el malvado derrotado y justamente castigado y el héroe obteniendo su merecida recompensa después de sufrir los obstáculos y adversidades que se le presentan por el camino. Los cuentos no dejan al lector con una sensación de inquietud, sino de calma y bienestar al restituirse el orden justo, concluyendo con expresiones de conocimiento popular como «Y vivieron felices y comieron perdices». «El cuento es el mundo de la esperanza» (Hernández Fernández, 2006: 383) y por eso todos tienen un final feliz. Uno de los *leitmotiv* de *Once upon a time* es el mensaje de esperanza, continuamente transmitido por los héroes, especialmente por Blancanieves.

Pese a todas las adversidades, la esperanza por obtener su ansiado y merecido final feliz prevalece por encima de todo y es lo que los mueve a seguir luchando por ese final.

Ahora bien, los villanos de la serie, cansados de ser siempre castigados y no salirse con la suya, comienzan también a buscar ese final feliz en la cuarta temporada. Sin embargo, al contrario que los héroes, ellos deciden ir al origen de todo y encontrar al Autor del libro de cuentos para obligarle a que reescriba su final y obtener lo que ellos creen merecer. Aquí es necesario dividir a los villanos en dos grupos: aquellos como Rumpelstiltskin, Cruella de Vil, Úrsula o Maléfica para los que el fin justifica los medios y continúan maquinando, engañando, haciendo daño y sirviéndose de la oscuridad para obtener lo que quieren; y aquellos como Regina o el Capitán Garfio que desean redimirse y obtener su final feliz desechando su lado oscuro, aceptando la luz, la esperanza y el amor y conviviendo con lo que Regina cree una maldición: «distinguir la diferencia entre el bien y el mal» (Temporada 5, Capítulo 22: «Solo tú»). Esto es muestra de otra diferencia con respecto al cuento tradicional, cuyos personajes carecen de profundidad psicológica; *Once upon a time* les proporciona un pasado e incluso una serie de traumas que condicionan sus decisiones futuras. De esta manera, si el cuento popular era el mundo de la esperanza, Storybrooke se convierte en la ciudad de las segundas oportunidades. Es esta profundidad la que, además, permite que el espectador se apiade y comprenda al villano.

Con todo, los espectadores de *Once upon a time* pueden ver en el último capítulo de la serie cómo, finalmente, el principal villano, Rumpelstiltskin, sacrifica su poder de Ser Oscuro por los demás y termina redimiéndose y consiguiendo su final feliz: reunirse con Bella tras la muerte. Aquellos que continúan en la oscuridad, reciben el castigo que el lector de los cuentos y el espectador de la serie desean para el villano. Así, las almas de Peter Pan, Cruella de Vil, Cora o James –hermano gemelo del Príncipe Azul– habitarán en el Inframundo después de morir y, excepto algunos que logran perdonarse y avanzar al más allá, continuarán maquinando artimañas para impedir que los héroes alcancen su propósito.

Por último, por mucha antipatía que el espectador pueda sentir hacia los villanos de cuento que ni en el Inframundo son capaces de redimirse, sus actos suelen quedar justificados por su pasado. Sin embargo, la serie introduce dos personajes en la tercera temporada –Greg Mendell y Tamara– que generan más animadversión por proceder del mundo sin magia y haber sido recluidos por una supuesta organización que lleva siglos luchando contra la magia, destruyéndola en aquellos lugares que han sido invadidos por ella, como Storybrooke. Esta intención de purificar la tierra de la magia es lo que los convierte quizá en los peores villanos de la serie. No son los más malvados, ni los más

oscuros, maquiavélicos y dañinos, pero la magia, aunque en el mundo ficcional de *Once upon a time* siempre conlleva un alto precio, en el mundo real ofrece ilusión; la fantasía siempre es una vía de escape que invita a imaginar y soñar, y esto es con lo que pretenden acabar estos dos villanos, con los personajes de los cuentos maravillosos que siempre han transmitido fe y esperanza en un final feliz que los lectores y/o espectadores también desean. Por este motivo, Blancanieves le regaló a Henry el libro de cuentos cuando continuaba bajo los efectos de la maldición sin saber su verdadera identidad, porque tener fe en un posible final feliz infunde fuerza: «Los cuentos de hadas son un presagio de que nuestras vidas mejorarán si albergamos esperanza. Tal vez tu final feliz no es lo que esperas, pero eso es lo que lo hará especial» (Temporada 3, Capítulo 11: «Regreso a casa»).

3.5. «Desvillanización» y «desheroización» a la luz de la finalidad didáctica

Para comenzar, cabe señalar que los villanos en *Once upon a time* sufren una «estilización de la monstruosidad» física y moralmente que enmascara su maldad, pero sin dejar de mantener al espectador en estado de alerta (Grünig, 2014). En cuanto a su aspecto físico, son pocos los que se metamorfosean y ocultan su lado humano. Los casos más destacados son el de Caperucita Roja –que nunca deja de ser una heroína pese a sus instintos de hombre-lobo que aprende a dominar– y Maléfica, que se convierte conscientemente en dragón para causar más daño.

Hay otros personajes que conservan algún rasgo que, generalmente, provoca desagrado en el receptor, como sucede con las brujas o las malvadas madrastras, las cuales no acostumbran a ser agraciadas en los cuentos populares. Esto sucede con Zelena, una villana que se introduce en la tercera temporada y que se termina convirtiendo en personaje protagónico, motivo por el que, quizá, no se presenta como una desagradable bruja; todo lo contrario, Zelena es un atractivo personaje que únicamente conserva el color verde de su piel de la Bruja Mala del Oeste del *Maravilloso mago de Oz* debido a la envidia que siente hacia su hermana Regina, pero este desaparece cuando se convierte en habitante de Storybrooke. Por su parte, Regina conserva la apariencia del cuento popular de *Blancanieves*, en el que se le describe como una bella y orgullosa mujer, motivo por el cual quiere deshacerse de la princesa y continuar siendo la más hermosa del reino. Lo mismo ocurre con la Bruja Ciega de *Hansel y Gretel*, una joven y atractiva villana y uno de los pocos personajes que consigue, no solo por sus actos, sino también por su caracterización, poner en tensión al espectador.

La caracterización física de personajes como Regina, Zelena, el Capitán Garfio o Hades se aleja mucho de aquella que los cuentos populares y sus ilustraciones ofrecen para desconfiar y sentir animadversión por los villanos. No hay rasgos severos, grandes verrugas en el rostro, nariz y dientes torcidos, barbas y cabellos desaliñados o marcadas arrugas. Son atractivos personajes que incluso parecen cuidar más su aspecto físico y su porte que los propios héroes, lo cual no deja de ser un toque de atención al espectador para que desconfíe de su oscuro vestuario, de la sombra que rodea sus ojos o de la rectitud de un caminar amenazante. El medio audiovisual rompe con las desagradables descripciones de los villanos y deja en manos de los actores, en sus gestos y expresiones, el poder de poner en tensión al espectador en cuanto su personaje se adueña de la escena, acompañado por una música que denuncia su maldad y un inminente peligro.

Con todo esto, posiblemente el único villano que puede provocar ese rechazo en el espectador es Rumpelstiltskin en el Bosque Encantado, un personaje que conserva unos rasgos parecidos a los del duende de su cuento popular con una inquietante sonrisa de dientes torcidos, el pelo largo y descuidado, los ojos amarillos y una verde y brillante piel que recuerda a las escamas de los reptiles. A esto se le suma su peculiar voz, cuyo continuo cambio de registro es una muestra de la locura del personaje, obligado a escuchar en su mente las voces de todos los Seres Oscuros anteriores a él. El físico de este villano va acorde con su maldad y la oscuridad de su alma, detectando en él una clara amenaza, pero, de nuevo, su caracterización desaparece como habitante de Storybrooke, una ciudad de segundas oportunidades donde tanto Regina como Rumpelstiltskin adoptan una apariencia menos excéntrica y más sofisticada, apropiada para la alcaldesa y el dueño de una ciudad en un mundo sin magia del siglo XXI, pero igualmente inquietante.

Cabe mencionar también que el cambio ético y moral de los personajes viene acompañado por la alteración de su entorno, colmándose de tonos oscuros (el Palacio Oscuro de Regina como Reina Malvada), y de su vestimenta. De este modo, antes de seguir el camino oscuro, tanto Zelena como Rumpelstiltskin portaban ropas de campesinos pobres y los trajes de Regina tenían tonos de color pastel. Como villanos, visten de cuero y colores oscuros y, por mucho que cambien a lo largo de las temporadas para abandonar la oscuridad, la caracterización de su vestimenta, que no deja de ser la materialización superficial de su interior, no cambia y constituye, al igual que el garfio del Capitán, un recuerdo de su pasado como villanos.

Además, es curioso que otro rasgo particular de los villanos sea la posesión del don de la magia, con el que son capaces de complicar la vida de los héroes, quienes, por el

contrario, no son capaces de emplearla –a excepción de algunos pocos como Emma–, pero sí que cuentan con algo de lo que carecen los villanos: la gracia del universo, que parece velar por ellos y los ayuda en los momentos de mayor dificultad ofreciéndoles salidas azarosas u objetos que aparecen por arte de magia, como sucedió cuando el libro de cuentos se le apareció a Blanca en el momento indicado para propiciar la ruptura del Maleficio Oscuro en la primera temporada.

Por otro lado, la «estilización de la monstruosidad» se consigue también por medio de «la configuración de los personajes fundados en una ambigüedad moral donde nunca se es *ni tan bueno ni tan malo*» (Grünig, 2014: 122). Los villanos de *Once upon a time* han sufrido una serie de desgracias que los conduce a obrar mal, cada vez peor, hasta el punto de disfrutar de la magia oscura y no ser capaces de distinguir cuándo el fin justifica los medios, si es que lo hace. En su gran mayoría, tratan de cambiar cuando el amor irrumpe en sus vidas, pero siempre habrán de cargar con el peso de la noble y ardua batalla que se libra en sus almas entre la luz y la oscuridad. Otros, como Rumpelstiltskin, se terminan convenciendo de que no es cuestión de elegir porque la oscuridad forma parte de su esencia y cuanto más la mantengan encerrada, más sufrirán.

Y no solo los malvados sufren una «desvillanización» (Torres Begines, 2015), sino que los buenos son víctimas de una «desheroización» y su corazón también se puede oscurecer, como le sucede a Blanca al provocar la muerte de Cora en el capítulo dieciséis de la segunda temporada («La hija del molinero») o el momento de debilidad que tienen Blancanieves y el Príncipe Azul en el capítulo diecisiete de la cuarta temporada («El hombre propone y Dios dispone») cuando deciden eliminar la oscuridad de su hija nonata para encauzar su destino como heroína y no como villana, traspasando su oscuridad a Lilith, dando por hecho que, por ser hija de Maléfica, nacería siendo malvada. Aunque se arrepienten al momento, son actitudes que distan mucho de ser heroicas.

Resulta paradójico que, aunque las malas obras tanto de villanos como de héroes queden justificadas con los sentimientos que han ido aflorando en su interior debido al pasado sufrido, el espectador parece juzgar con peores ojos al héroe porque rompe con su arquetipo y no precisamente para mejor, sino que se deja ver su lado oscuro y humano. En cambio, emociones y deseos como la envidia, el rencor o la sed de venganza de los villanos quedan respaldados en el momento en el que la serie profundiza en la bondad que en su día albergaron, consiguiendo que el espectador empatice con ellos y comprenda los motivos de sus acciones.

De este modo, en el cuento popular *Blancanieves* el odio de la Reina Malvada es provocado por la envidia que siente por la belleza de la princesa; en *Once upon a time*, el deseo de Regina de estrujar el corazón de Blanca se debe a la traición de esta cuando de niña, inocentemente, le confesó su secreto a Cora: su amor por Daniel, lo que ocasionó la muerte del joven. La trama de *Blancanieves* ya no es la superficial envidia de la reina, sino un profundo rencor y sed de venganza. Sin embargo, poco a poco, en el tiempo presente de *Once upon a time*, el odio de Regina se ve suplantado por el amor verdadero que siente hacia Henry y comienza a cambiar por él; desde el momento en el que decide adoptarlo, su objetivo es velar y luchar por su hijo. Esto mismo sucede con Zelena con respecto a su hija Robin e incluso para acercarse a Regina, o con el Capitán Garfio con respecto a Emma. Se comprueba que el *leitmotiv* de la serie «el amor es la magia más poderosa» parece cumplirse y los oscuros sentimientos de los villanos cambian por amor verdadero, motivo más que suficiente por el que merece la pena tanto ofrecer como recibir y aprovechar segundas oportunidades. Cabe mencionar que es precisamente Regina la que le enseñó a Blanca cuando era niña qué es el amor verdadero: «El amor verdadero es magia y no cualquier magia, es la más poderosa de todas ellas. Infunde felicidad» (Temporada1, Capítulo 18: «El palafrenero»).

Si bien, es cierto que a algunos villanos les cuesta más que a otros percatarse de la fuerza del amor, como sucede con Rumpelstiltskin, quien, convencido de que el empleo de la magia oscura es el mejor camino para recuperar a su hijo Baelfire, se justifica continuamente en su evidente cobardía; aun así, finalmente, es por Bella por quien decide cambiar y renunciar a su inmortalidad para poder reunirse con ella en el más allá. Por su parte, Cora parece moverse únicamente por egoísmo y por el bienestar de su hija Regina, para quien desea todo aquello que ella nunca pudo poseer por su pobre condición de hija de molinero. Los intereses de Cora y su hija no son los mismos, pero ella continúa siempre obrando mal convencida de que Regina se lo agradecerá en un futuro: «el significado de ser padre: siempre deberás hacer lo mejor para tus hijos» (Temporada1, Capítulo 18: «El palafrenero»). En este mismo capítulo dieciocho, Cora expresa que el amor les torna vulnerables, «es una ilusión: se desvanece y te quedas con nada», pero el poder es duradero y no les hace dependientes. Es en el Inframundo, ya muerta, cuando se percata de haber estado toda su vida equivocada.

Con todo esto, son pocos los personajes que cambian para peor. Es el caso de Ingrid, cuyo corazón se oscurece para conseguir su familia perfecta; es al final de su vida cuando se redime. Fiona, el Hada Negra, sufre un lento proceso de oscuridad motivado por

el deseo de salvar a su hijo Rumpelstiltskin de su destino como Salvador y de su consecuente muerte. Se comprueba que todos los actos, buenos o malos, sigan o no el camino correcto, parecen ir avocados a la unión y protección familiar. Los únicos villanos verdaderamente egoístas o malvados son Peter Pan, Cruella de Vil y Tamara y Greg. Hay otros que se malogran por venganza (Nimue), por ambición (Isaac, el Autor) o por orgullo (el rey Arturo); pero, a excepción de Cruella de Vil, todos ellos han sentido amor en algún momento. Incluso Hades, el eterno villano, llega a sentir amor verdadero por Zelena. Sin embargo, son ellos los que deciden aferrarse y luchar por él o desligarse y dejarlo en el olvido.

En definitiva, se observa que, en términos de Mark Schorer, los personajes de *Once upon a time* sufren una «evolución moral» en lugar de la «revelación moral» propia de los cuentos populares (López Martín, 2009). Ya no se trata únicamente de presentar el tópico maniqueísta del bien frente al mal; hay toda una serie de matices entre medias que lleva a preguntarse a los personajes la diferencia entre el camino correcto y el incorrecto, hacer lo fácil o lo difícil, poniendo a prueba continuamente la moral y la ética, y, en ocasiones, justificando erróneamente sus actos por el bien común. Sin embargo, pese a toda esa gama de emociones que llevan a respaldar los actos de villanos y héroes, sigue prevaleciendo en *Once upon a time* la dicotomía del bien y del mal; al final todo se resume en las grandes fuerzas emotivas que mueven el mundo, buenas (amor, fe, esperanza) y malas (poder, venganza, rencor, envidia).

Con esta idea es necesario plantearse el carácter moralizante y didáctico de los cuentos populares, en los que se literaturizan los valores universales, muchas veces representados por personajes tipo (López Martín, 2009). Los cuentos distinguían claramente entre el bien y el mal, todo era blanco o negro, y la caracterización de los villanos y su alma íntegramente malvada pretendían generar cierto miedo y rechazo en el lector hacia las personas carentes de buenos valores que «encarnan los malos sentimientos» (Torres Begines, 2015: 51). Si bien en *Once upon a time* no se premia al malvado y cada acto oscuro no queda impune, sí que se justifican la conducta y las decisiones de los villanos al dotarlos de «evolución moral», ofreciendo la posibilidad de empatizar con lo que han sufrido en el pasado, de comprender lo costoso de enderezar un camino que lleva décadas, e incluso siglos, torcido, y de reconocer que todos tienen un lado oscuro y un lado luminoso y que la maldad no nace, se hace: «todos nacemos siendo páginas en blanco, con el potencial de ser buenos o malos y con libre albedrío para poder elegir entre ambas cosas» (Temporada 4, Capítulo 17: «El hombre propone y Dios dispone»).

3.6. Aceptación del mundo sobrenatural y huida del papel asignado

Once upon a time se encuentra entre el género de lo maravilloso y el género de lo fantástico. Los acontecimientos desarrollados en el pasado pertenecen al maravilloso porque se insertan en un mundo donde lo sobrenatural es la ley, por lo que no es cuestionado y no produce asombro por parte de los personajes. En cambio, los hechos acontecidos en el presente entran en el género de lo fantástico gracias a Emma Swan, quien experimenta incertidumbre y perplejidad ante la ruptura de las conocidas leyes naturales por la presencia de lo sobrenatural. Su llegada a Storybrooke supone la confrontación de los mundos natural y sobrenatural, pero la fe le permite aceptar como natural y posible lo maravilloso, que atenta la coherencia del mundo real. Además, lo maravilloso de los cuentos populares implica la construcción de personajes arquetípicos que encarnan el bien y el mal y no necesitan ser juzgados. Por el contrario, en el género fantástico sí se cuestionan los actos de los personajes, quienes procuran discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Esta es una evolución que experimentan con respecto a los cuentos populares, queriendo escapar del papel de personaje tipo que se les impuso y forjar su propia identidad y su propio destino (López Martín, 2009).

3.6.1. Mundos posibles

Once upon a time plantea una multitud de mundos posibles. Ante el escepticismo de Emma, quien asegura firmemente que el mundo sin magia es el mundo real y el único que existe, el propio Sombrero Loco le responde: «¡Qué arrogante es usted al creer que el suyo es el único! Hay infinitos más. Debe abrir su mente. Están interconectados a través de una extensa línea de tierras. Todas reales y regidas por leyes propias. Unas poseen magia y otras no» (Temporada 1, Capítulo 17: «El truco del sombrero»). De los mundos que Doležel plantea, los que destacan en la serie son el *mundo natural*, el *mundo sobrenatural* y el *mundo híbrido*, apareciendo los tres desde la primera temporada; el *mundo ficcional* como una constante de la serie por la presencia del libro de cuentos de Henry y del que los personajes serán conscientes al despertar del Maleficio Oscuro; y el *mundo alternativo*.

Para comenzar, el *mundo natural* es «un mundo posible en el que son válidas las leyes físicas del mundo real» (Doležel, 1999b: 318). Se corresponde con el mundo sin magia, donde nacieron personajes como Henry, Greg, Tamara o Isaac, y donde viven durante unos años (o casi toda su vida) Emma, Úrsula, Baelfire o August, procedentes del mundo sobrenatural. Es curioso el caso de Víctor Frankenstein, pues aparentemente

procede del mundo natural, pero al ser de una época anterior, su tierra aparece en blanco y negro, y esta no es una propiedad característica del mundo natural.

Cuando en Nueva York Henry destruye la magia con el Cristal del Olimpo, el Dragón les explica a los héroes que a ese mundo se le llama la tierra sin magia «porque eso es lo que parece. Pero hay magia en todas partes si deseas verla» (Temporada 5, Capítulo 23: «La historia nunca contada»). Lo único que tienen que hacer es tener fe y desear que vuelva la magia para restaurarla. Henry les pide a los ciudadanos de Nueva York su ayuda y su fe para rescatar a su familia, y consigue que pidan un deseo y lancen una moneda a la fuente. Cuando su familia resurge de esta, los neoyorquinos aplauden creyendo que ha sido un truco de magia, un montaje, pero por un momento, Henry ha hecho lo imposible: que el mundo tenga fe.

Por su parte, el *mundo sobrenatural* es «un mundo en el que no son válidas las leyes físicas del mundo real» (Doležel, 1999b: 319) y es el hogar de todos los personajes de cuento y de clásicos de la literatura que aparecen en la serie. Dentro del mundo sobrenatural se encuentran distintos reinos o tierras (el Bosque Encantado, Arendelle, Ágrabah, Oz, Nunca Jamás, entre muchos otros), sobre los que los propios personajes se preguntan su existencia cuando solo han oído hablar de ellos. Hay que diferenciar aquellos seres físicamente imposibles con propiedades y capacidades de acción que no poseen las personas del mundo natural (furias, espíritus, gigantes, dioses como Hades, etc.) de aquellos personajes naturales que han sido seleccionados para ser dotados de capacidades sobrenaturales. Dentro de este último grupo entran personajes como Emma o Regina, nacidas con el don de la magia, o Isaac, que recibió el don del Autor por parte del Brujo en un momento determinado de su vida. Rumpelstiltskin también se convirtió en personaje sobrenatural al hacerse con el poder del Ser Oscuro; sin embargo, él quebranta la ley natural de la mortalidad (Doležel, 1999b). La existencia de mundos sobrenaturales permite que se juegue no solo con la magia –que está a la orden del día en las vidas de los personajes de cuento–, sino también con fuerzas superiores al ser humano como la detención del tiempo, la inmortalidad, los viajes espaciotemporales e incluso la resurrección.

En cuanto al *mundo híbrido*, Storybrooke es una ciudad que supone una especie de mundo intermedio que difumina «el contraste alético entre lo natural y lo sobrenatural» (Doležel, 1999b: 176). Durante veintiocho años sus habitantes, procedentes del mundo sobrenatural, viven como personajes que pertenecen al mundo natural. En el momento en el que Emma rompe el Maleficio Oscuro y Rumpelstiltskin trae la magia, Storybrooke se

convierte en un mundo híbrido que unifica el natural y el sobrenatural y será visible o invisible para el mundo sin magia, en función de si se encuentra o no bajo los efectos de otro maleficio. En la ciudad conviven personajes ficcionales físicamente posibles con otros que poseen capacidades sobrenaturales, y todos los sucesos que acontecen, tanto los posibles (detener a un ladrón) como los imposibles (derrotar a un monstruo de hielo gigante), se generan de forma fortuita y obligan al espectador a abandonar la oposición natural/sobrenatural (Doležel, 1999b).

El cuarto mundo que se distingue es el *ficcional*, «un mundo posible construido por un texto ficcional o por otro medio semiótico performativo» (Doležel, 1999b: 318). El Autor se encarga de viajar por los mundos en busca de historias que registrar, por lo que cualquier mundo puede ser ficcionalizado, natural o sobrenatural. Del primero destacan los hermanos Wendy, John y Michael Darling, Cruella de Vil, el doctor Jekyll o el conde de Montecristo, algunos de ellos invadidos de pronto por la magia al interactuar con personajes procedentes del mundo sobrenatural. Por su parte, todavía viviendo en el mundo sobrenatural, la historia de los personajes deja de ser ficcionalizada en cuanto Regina conjura el Maleficio Oscuro, por lo que todo lo que acontece en Storybrooke o en la vida de Emma en el mundo sin magia no queda registrado y no pertenece al mundo ficcional. En el momento en el que Henry se convierte en el nuevo Autor y decide hacer uso de su poder, la vida de los personajes como habitantes de Storybrooke comienza a ser ficcionalizada de nuevo, esta vez como personajes de un mundo sobrenatural impuesto en un mundo natural.

Por otro lado, el nuevo cuento que Isaac crea titulado *Heroes and Villains* para darles un final feliz a los malvados es otro mundo ficcional que altera el libro de cuentos de Henry, aunque no por completo, ya que Isaac solo puede cambiar el pasado que él ha creado y no el pasado que los propios personajes cambiaron; en otras palabras, solo puede escribir la historia con vistas al futuro, lo que implica, por ejemplo, no tener la capacidad de resucitar a Baelfire, cuya historia dejó de registrarse cuando atravesó el portal al mundo sin magia. Además, Isaac escribe su propio final feliz y su propia ficción creando una suerte de realidad alternativa en el mundo sin magia, en el que es considerado un escritor de éxito por *Heroes and Villains*, un libro que ofrece algo diferente a un público actual cansado de los héroes perfectos de los cuentos populares. Al final, Henry, convertido en el nuevo Autor, deshace la obra de Isaac y el mundo ficcional sobrenatural se desvanece, al igual que el falso éxito de Isaac en el mundo natural. La aparición en la serie del libro *Heroes and Villains* subraya la diferencia entre ficción y realidad cuando Henry se plantea

en el último capítulo de la cuarta temporada resucitar a su padre y el Aprendiz le explica que la muerte de Garfio fue ficticia, un artificio creado por Isaac que se ha borrado para la eternidad; Neal, sin embargo, murió en el mundo real, y eso es irreversible.

Conviene mencionar la Tierra de las historias no contadas, un lugar que parece contener todos los reinos en uno. Este es otro mundo posible que no llega a ficcionalizarse precisamente porque sirve de «refugio para los parias de todas partes, obligados a huir de sus problemas» (Temporada 5, Capítulo 23: «La historia nunca contada») y, por tanto, a detener su historia. Así, Lady Tremaine (madrastra de Cenicienta) escapa de la ficción con su hija Clorinda por no agradarle el desarrollo de los acontecimientos de su cuento; Charlotte y el conde de Montecristo y el Capitán Nemo lo hacen para detener la muerte. Por su parte, Jekyll y Hyde fueron enviados por Rumpelstiltskin a la Tierra de las historias no contadas, y es el mismo Hyde el que lleva a todos sus habitantes a Storybrooke para que sus historias puedan terminar, siendo Henry, con sus poderes de Autor, el que los ayuda a retomarlas.

El quinto y último mundo es el *alternativo*, «un mundo posible que difiere más o menos del mundo real» y que se corresponde con el mundo de los deseos que la Reina Malvada –como doble de Regina– crea en la sexta temporada al desear al genio Aladdín que Emma no sea la Salvadora. Se trata de «una realidad alternativa con copias de todos» (Temporada 6, Capítulo 11: «Más fuerte que el resto») en la que aparece Emma cumpliendo con el prototipo de princesa débil no combativa. En esta realidad, Blancanieves y el Príncipe Azul derrotaron a la Reina Malvada, por lo que nunca se conjuró el Maleficio Oscuro y no tuvieron que enviar a Emma al mundo sin magia para cumplir su destino de Salvadora. Regina también desea ir a este mundo alternativo para rescatar a Emma y, pese a asegurar que esa es una falsa realidad y que los habitantes son ficticios, encuentra una versión de Robin Hood (que había muerto en la temporada anterior) y decide llevarlo consigo a Storybrooke. Pronto descubre que no es el mismo Robin que conoció, pero está convencida de que debe haber alguna explicación por la que pudo atravesar el portal, y es precisamente para que su *alter ego* obtenga con el nuevo Robin el final feliz que ella no tuvo con el Robin original.

3.6.2. Consecuencias de la pertenencia a dos mundos

El título de la serie es *Once upon a time*, en español *Érase una vez*, una fórmula inicial prototípica que «refleja el deseo de indicar al oyente que lo que se relata es ficticio y no ha de ser creído» (Aína Maurel, 2012: 135). Es curioso que en la serie sean los propios

personajes los que discutan sobre la diferencia entre la ficción y la realidad y se proclamen como personas que existen y no como personajes que pretenden existir (Anderson Imbert, 1992). Ellos mismos diferencian la magia ficticia de Harry Potter de la suya propia, más real y poderosa. Sin embargo, a ojos de los habitantes del mundo sin magia, todos ellos son personajes de cuento que no existen. Storybrooke supone la frontera entre el mundo real y el mundo ficticio y únicamente Henry y Emma son capaces de pasar de un lado a otro sin problema al pertenecer a ambos mundos.

Sin percatarse, los personajes construyen nuevas leyes en un mundo totalmente distinto al suyo que les ha sido impuesto por obra del maleficio de la Reina Malvada. Sin embargo, en cuanto despiertan del embrujo en la primera temporada, tienen que aprender a vivir con dos identidades en su interior: la que tenían en el pasado como «persona» y la que tienen en el presente como personaje de cuento que ha de ocultarse de los habitantes de un mundo sin magia que los consideran como seres fantásticos irreales. Esto se comprueba en algo tan sencillo como el nombre propio que los personajes emplean para referirse entre ellos, usando dos de manera alterna. Es en la quinta temporada cuando Blanca determina no querer volver a olvidar quién es: Blancanieves, no Mary Margaret. Sin embargo, aunque continúa corriendo riesgos como la heroína que era, también decide seguir con el oficio que se le implantó durante veintiocho años de profesora. Algunos personajes desean volver al Bosque Encantado y otros prefieren hacer de Storybrooke su nuevo hogar, pues después de tantos años y sin ser conscientes de ello, se han acostumbrado al estilo de vida del siglo XXI.

El Sombrerero Loco es el primero en percatarse de la primera gran consecuencia de esta doble identidad: «contener realidades contradictorias en la mente te vuelve loco» (Temporada 1, Capítulo 17: «El truco del sombrero»). Doležel alude a la locura como un mundo intermedio entre el natural y el sobrenatural, ya que se trata de un estado físicamente posible en el que aparecen personas o sucesos imposibles (Doležel, 1999b). La locura viene introducida en la serie por Henry, un personaje del mundo natural a quien Regina trata de convencer de que está loco por creer que los personajes de su libro de cuentos son los habitantes de Storybrooke y que ella es la Reina Malvada. Por este motivo lo envía al psiquiatra Archie (Pepito Grillo). En la cuarta temporada, en *Heroes and Villains* Henry se presenta como un loco ante los ojos de Regina porque él y Emma son los únicos que saben que ese cuento no es real.

Por su parte, el Sombrerero Loco es un personaje del mundo sobrenatural que ha sido condenado por el Maleficio Oscuro a vivir en una mansión al margen de la sociedad,

siendo el único que conoce la verdadera identidad de los habitantes de Storybrooke. Su memoria supone con respecto al resto un conocimiento excesivo que le conduce a la locura, pues de permanecer en la ignorancia, al menos habría podido estar junto a su hija Grace. En el momento en que Emma llegó a Storybrooke y el tiempo dejó de estar congelado, Jefferson pudo salir de la mansión, pero no le contó la verdad a su hija porque no quería destruir su realidad. Por los sombreros, el té y la conducta psicótica, Emma – todavía escéptica– llega a la conclusión de que Jefferson se cree el Sombrerero Loco, pero él le asegura que quizá la loca sea ella: «¿Hay mayor locura que ver y no creer?» (Temporada 1, Capítulo 17: «El truco del sombrero»). Con el Sombrerero Loco se comprueba que «la ruptura de las fronteras naturales siempre comporta el desvarío de la mente y el resquebro de la propia identidad» (López Martín, 2009: 527). Y lo mismo sucedió con Rumpelstiltskin, quien rompió esas fronteras al convertirse en el Ser Oscuro, un personaje poderoso e inmortal con incansables y numerosas voces en la cabeza, instándole a sucumbir a la oscuridad, que terminaron llevándole a una especie de locura que se detiene en Storybrooke y que vuelve a recuperar en la tercera temporada.

Por último, los límites de la locura y la realidad vuelven a nublarse en el Storybrooke creado por Fiona en la sexta temporada, donde Emma se encuentra interna en un manicomio porque se dejó influenciar por Henry e interiorizó tanto el acontecimiento sobrenatural que su hijo le ofrecía, que terminó creyendo en una realidad *otra* donde los personajes de su libro de cuentos existen (López Martín, 2009). En esta realidad, los delirios de Henry lo llevaron a hacerse daño a sí mismo para demostrarle a Emma que el maleficio existía y llegó a pasar semanas ingresado al borde de la muerte por comerse una tarta envenenada. Con este argumento, Fiona convence a Emma de que creer en algo que no existe puede ser muy peligroso y le explica que solo le dará el alta cuando destruya el libro de cuentos de Henry y se olvide de ese mundo de fantasía.

La segunda gran consecuencia de poseer dos personalidades distintas es la multiplicación de las amenazas. Durante toda la primera temporada no hay un peligro que se enfrente cara a cara a los personajes de los cuentos, ya que continúan bajo los efectos del maleficio y no son conscientes de su verdadera identidad ni de la de Regina. De hecho, sus problemas están abocados a la infidelidad (Blanca y David), a la búsqueda de la identidad (Ruby), al reencuentro familiar (Nicholas y Ava Shimmer)..., asuntos que nada tienen que ver con lo sobrenatural. Aunque la principal amenaza es Regina, ella actúa desde la esfera invisible y su enemistad con Emma parece más bien una batalla personal por la custodia y el bienestar de Henry. En el último capítulo de esta primera temporada los

personajes despiertan y comienzan a hacer frente a otros problemas más parecidos a los que sufrían en el Bosque Encantado y de los que se han mantenido alejados durante casi tres décadas. Ante esta nueva realidad en Storybrooke, los personajes se tienen que enfrentar a tres tipos de amenaza.

La primera es la adaptación a su doble identidad. Rumpelstiltskin se encarga de traer la magia a Storybrooke, por lo que tienen que aprender a vivir con sus efectos en un mundo que había estado desprovisto de ella y cuyas consecuencias se desconocen. Regina ignora cómo funcionan las leyes de la magia en ese mundo, lo que casi ocasiona la muerte de Henry al comer de la manzana envenenada destinada a Emma. La situación más peligrosa quizá sea la de Ruby, que tras veintiocho años sin convertirse en hombre-lobo desconfía de sí misma y cree haber matado a Billy (el ratón Gus en la película *La Cenicienta*) sin haber sido consciente ni haberlo podido evitar. Además de tener que habituarse y reconocer la propia identidad en un mundo donde las leyes mágicas parecen actuar de otro modo, las enemistades del pasado continúan en Storybrooke después de tantos años de estancamiento, por lo que los héroes tienen que lidiar con las maquinaciones de villanos como el rey George.

La segunda amenaza consiste en los numerosos peligrosos a los que, como personajes de cuento, se enfrentan continuamente aun estando en un mundo sin magia. De este modo, tienen que afrontar la llegada de un espectro, una furia, un monstruo de hielo y de villanos como Ingrid o Cora. A otros los traen ellos mismos involuntariamente o sin esperar que supusieran una amenaza, como sucede con Peter Pan o el rey Arturo. Aunque los peligros están a la orden del día en Storybrooke, los héroes siempre desean volver a una normalidad que únicamente reinó en esos veintiocho años en los que estuvieron hechizados.

Por último, el mundo sin magia supone una tercera amenaza. Por haber sido ciudadanos del siglo XXI y haber visto películas como *E.T., el extraterrestre*, al despertar del maleficio, los habitantes de Storybrooke son conscientes de ser personajes de un mundo sobrenatural en un mundo natural y no pueden permitir que la ciudad sea descubierta por el mundo sin magia, por lo que están muy pendientes de quién entra y quién sale de la ciudad y llevan cuidado con la llegada de forasteros como Greg y Tamara.

3.6.3. El Autor

La primera vez que en *Once upon a time* se menciona la posibilidad de que exista el autor del libro de cuentos de Henry es en el primer capítulo de la cuarta temporada y es

Regina la que plantea su búsqueda. Es en el capítulo diecisiete cuando August explica cuál es realmente la función del Autor:

«AUGUST. Debes saber algo crucial sobre el Autor. Él no ha sido el único. Ha habido muchos a través de los tiempos. Es un oficio, no una persona. Y el que está atrapado aquí ha sido el último a quien confiaron esa gran responsabilidad.

EMMA. ¿Y cuál es?

AUGUST. Atestiguar, registrar los grandes relatos de todos los tiempos y plasmarlos para la posteridad. Ese oficio se remonta a siglos. Desde los hombres que observaron las sombras bailando en las cavernas o el que creó toda una teoría filosófica hasta los dramaturgos que recitan cuentos en poemas. Y un hombre llamado Walt. Muchos han desempeñado este oficio sagrado. Mujeres y hombres extraordinarios que asumieron su responsabilidad con la formalidad que merecía. Hasta llegar a este último, que empezó a manipular, más que registrar. Hizo algo, no sé exactamente qué, pero fue la gota que colmó su vaso» (Temporada 4, Capítulo 17: «El hombre propone y Dios dispone»).

August plantea que, desde Platón hasta Walt Disney, el oficio sagrado del Autor ha consistido en atestiguar y registrar, no en crear. Este trabajo es comparable al de autores como los hermanos Grimm o Perrault, que han recogido los cuentos heredados de la tradición oral y los han moldeado imprimiendo en ellos rasgos de creación individual (Hernández Fernández, 2006). Sin embargo, en *Once upon a time* el acto creativo es considerado como una manipulación que no debe quedar impune. La función del Autor trae a colación la obra *Seis personajes en busca de autor*, en la que Pirandello plantea cómo el Director le señala al Padre que no es suficiente con que ellos, los personajes vivos, se encuentren en su presencia, sino que, además, es necesario un autor que escriba su drama; pero el Padre asegura que en todo caso se ha de transcribir. Este es el cometido del Autor en *Once upon a time*, seguir a los personajes en su acción y palabras y aceptarlos como ellos quieren; transcribir y registrar sus historias.

Sin embargo, Isaac, el último Autor, no contento con documentar el día a día de los personajes –aunque no estaba desprovisto de aventuras–, decidió «escribir un cuento mejor» (Temporada 4, Capítulo 17: «El hombre propone y Dios dispone»), quebrantando las reglas y entretejiendo nuevas tramas. Para reescribir la historia llegó a incorporarse a sí mismo como personaje, interponiéndose en las vidas de Blancanieves y el Príncipe Azul y guiándolos por un camino que oscureció sus corazones y cambió el futuro de Emma y de Lilith. De este modo, interceptó el hilo de la historia, les robó a los personajes su independencia y les impuso otras acciones y, en consecuencia, otro destino. Como castigo por infringir las normas, el Aprendiz lo encerró en el propio libro de cuentos, impidiéndole

que volviera a jugar con los destinos de los personajes y forzándole a retomar la que debía ser su única función: documentar las historias. Lo que destaca en *Once upon a time* es que Isaac no recrea sobre el esquema previo de cuentos heredados de una tradición oral, sino sobre lo que se considera historia:

«EMMA. Oiga, usted se ha creído el libro de mi hijo Henry. Solo son cuentos... El Sombrerero Loco sale en *Alicia en el País de las Maravillas*, un libro que yo he leído.

JEFFERSON. Cuentos. ¿Cuentos? ¿Qué es un cuento? ¿Estudió la Guerra Civil en el instituto?

EMMA. Sí, pues claro...

JEFFERSON. ¿Cómo? ¿Quizá la leyó en un libro? ¿Qué lo distingue de cualquier otro libro?

EMMA. Los libros históricos se basan en la historia.

JEFFERSON. ¿Y los cuentos en qué? ¿En la imaginación? ¿De dónde fluye? Será de alguna parte...» (Temporada 1, Capítulo 17: «El truco del sombrero»).

El poder de este oficio sagrado se manifiesta como una especie de trance y se observa cómo Henry no solo no recuerda haber escrito las páginas ni trazado las ilustraciones, sino que tampoco escoge qué cuento relatar. Poco a poco se va conociendo algún dato más sobre la función del Autor y sus limitaciones. La pluma y la tinta con la que escribe poseen magia, y una ley fundamental de la magia es que con ella no es posible la resurrección. Además, el Autor solo puede cambiar el pasado que él mismo ha creado, por lo que en caso de querer quebrantar las reglas y reescribir una historia, únicamente podría hacerlo con vistas al futuro. Por este motivo, Isaac no puede resucitar a Baelfire en el nuevo libro de cuentos *Heroes and Villains*, pero sí que puede hacer que Rumpelstiltskin crea que su hijo murió considerándolo un héroe. Cuando Henry se convierte en el nuevo Autor se encuentra ante este dilema y el deseo de revivir a su padre, pero el Aprendiz le recuerda que ni siquiera el Autor puede resucitar a los muertos e insiste en la veracidad de las historias recogidas en el libro de cuentos, motivo por el que no se pueden cambiar:

«El mejor modo de mostrar nuestro amor a quienes se han ido es contar sus historias. Y ahora estas historias nunca podrán borrarse porque son más que historias, son la realidad. Y eso es lo que debes plasmar. Espero que puedas resistir la tentación de la pluma. El poder de alterar la realidad solo es superado por sus consecuencias» (Temporada 4, Capítulo 23: «Operación Mangosta: 2.ª parte»).

Otro aspecto a considerar es la mortalidad del Autor. Los personajes de cuento viven para siempre porque, además de ser de forma externa herencia de los cuentos populares de tradición oral que fueron recogidos por escrito, de forma interna, su historia y su vida quedan registradas en el libro de cuentos *Once upon a time*: «Los personajes existen gracias a ser leídos, viven en los lectores de la obra que les dio vida. Por eso

resultan ser más reales que los hombres históricos y, además, son inmortales» (Barbara Parys, 2019: 11). Este rasgo los condena a repetir siempre la misma historia, como el Sombrero Loco de Lewis Carroll, sentenciado a asistir a la hora del té para toda la eternidad. Esta percepción se obtiene cuando en la cuarta temporada los personajes quedan atrapados en el nuevo libro de cuentos *Heroes and Villains*, en cuyo último capítulo se introduce Henry. Conforme se acerca al final del libro, menos posibilidades tiene de salvar a su familia, lo que da la sensación de estar en una realidad inamovible que regresa al comienzo cada vez que se alcanza el final y en la que no pueden cambiar su destino al carecer de libertad de acción (Barbara Parys, 2019). En cuanto al libro de cuentos *Once upon a time*, con Henry como nuevo Autor, los héroes descubren en el decimosexto capítulo de la sexta temporada («El recadero de mamá») que se encuentran en el último capítulo y se aproximan al final del cuento con la Salvadora librando la batalla final. Tras su resolución, los personajes alcanzan su final feliz como personajes ficticios y su comienzo igualmente feliz como personajes vivos y reales, y queda inmortalizado con la recreación, en el hostal de la Abuelita (el corazón de Storybrooke), del cuadro *La última cena*, de Leonardo da Vinci, con la Salvadora ocupando el centro.

Por el contrario, el Autor es mortal y, precisamente por no ser un personaje del libro de cuentos, puede quedar en el olvido. La preocupación de Henry es no ser un héroe y no aparecer en el libro como el resto de su familia, pero, al contrario que Isaac, no cae en la tentación de usar el poder en su beneficio y cumple con su deber sagrado como Autor. Por su parte, Isaac hace uso de su imaginación –«que es la esencia del ser de ficción» (Meyer, 1962:73)– y se ficcionaliza para eternizarse a través de la literatura. Isaac aspira a la glorificación de su obra y, especialmente, de su nombre, «aspiración a la que Unamuno siempre califica con el término de *erostratismo*» (Álvarez Castro, 2005: 59). Como se ha mencionado, la primera vez quebranta las normas para mejorar la historia documentada y para ello obliga al Aprendiz de Brujo a engañar a Blancanieves y al Príncipe Azul, quienes, a su vez, condenan a Lilith a una vida abocada al desastre. La segunda vez lo hace al escribir el libro de cuento *Heroes and Villains*, momento que aprovecha para crear su propio final feliz y convertirse en un escritor de éxito.

Aunque el *erostratismo* no tiene por qué llevar a «cometer actos delictivos para conseguir renombre» (Real Academia Española, 1992), Isaac realiza actos horribles e impone su voluntad sobre los personajes de cuento, quienes pierden su autonomía. Así, son los personajes vivos de los que se apropia los que, en la vida de ficción que crea en el mundo natural, lo convierten en un escritor con renombre. Sin embargo, Henry deshace

este segundo acto creativo de Isaac, por lo que no consigue la gloria que tanto deseaba; aunque gracias a su aparición en el libro de cuentos como el vendedor que guio a Blancanieves y al Príncipe Azul hacia el Aprendiz, sí que queda immortalizado para siempre.

3.6.4. Personajes que escapan de la voluntad creativa del Autor

La realidad y la ficción se mezclan desde el momento en el que los personajes de cuento comienzan a vivir en Storybrooke por causa del Maleficio Oscuro, pero es en la cuarta temporada cuando se pone en duda la independencia y la libertad en la toma de decisiones de los personajes. Regina se plantea que realmente existe un Autor que escribió el libro de cuentos de Henry y que está detrás de cada paso tomado en su vida, asegurándose de que los villanos no tengan finales felices pese a que intenten redimirse y ser buenos. «Cada uno interpreta el papel que se ha asignado a sí mismo, o que los demás le han asignado en la vida» (Pirandello, 1999: 53), por lo que actúan en función de los principios y prioridades de héroes o villanos. Como habitantes de Storybrooke durante el primer maleficio, algunos son también personajes a los que la propia Regina les ha asignado un papel que interpretan durante veintiocho años, imponiéndoles una rutina, un oficio e incluso un nuevo nombre.

A pesar de saber que en ese mundo sin magia son considerados personajes de cuento, se sienten reales y no dudan de su existencia, aunque sí que asumen que hay un Autor con la capacidad de cambiar sus destinos. Con el paso de las temporadas personajes como Regina y el Capitán Garfio se plantean si aceptar o no el pacto de ficcionalidad propuesto por la historia en la que están inmersos y deciden, finalmente, asignarse otro papel que el que fue escrito para ellos, motivo por el que buscan al Autor, creyendo que solo él les puede escribir una historia diferente con final feliz. Es curioso que incluso antes de conocerse su existencia, el propio Autor ya se había escapado de su cometido como recolector de historias. Por su parte, Emma parece en un primer momento un personaje que se ha asignado a sí mismo un papel condicionado por su orfandad; sin embargo, se descubre que Rumpelstiltskin ya le asignó su destino como Salvadora:

«EMMA. Si rompí el hechizo fue solo porque era exactamente lo que Gold quería. Yo no hice nada.

BLANCA. No te comprendo.

EMMA. Él os dijo que yo era la Salvadora. Era su plan. Yo interpreté ese papel. A lo mejor ese era mi cometido. Todo cuanto he hecho, él lo planificó antes de mi nacimiento. Ni tengo poderes ni soy la Salvadora. Solo un nombre en un pergamino, un peón» (Temporada 2, Capítulo 9: «Reina de corazones»).

Independientemente de los cuentos populares, Emma es un personaje nuevo creado por la serie que tampoco quiere aceptar el pacto de ficcionalidad; se muestra escéptica y no desea ser la Salvadora. Gracias a Henry, consigue tener fe, pero a pesar de actuar como una heroína junto a su familia, no asume del todo su destino. A mitad de la tercera temporada, tras su estancia con Henry en Nueva York –con falsos recuerdos de una vida junto a él implantados por Regina–, Emma regresa a Storybrooke para rescatar a su familia; sin embargo, ella desea volver a Nueva York con su hijo una vez derroten a Zelena y recuperar la felicidad de esos meses en los que no corrían peligro en su día a día. En el libro de cuentos Emma solo ve hadas, príncipes y princesas, pero no siente formar parte de ello. Valora más el mundo natural no ficcional por ser su lugar de refugio, prefiriendo escapar de lo sobrenatural y de la ficción y continuar con su vida en el mundo real. Después de viajar en el tiempo al momento en el que se conocieron sus padres, se da cuenta de lo mucho que echa de menos a su familia y, finalmente, decide hacer de Storybrooke su hogar.

En la sexta temporada, Emma comienza a tener visiones de su propia muerte –destino de todo Salvador– y se le presenta la oportunidad de escapar del papel que se le asignó. Con las tijeras de las parcas podría cortar el lazo que la une a su destino y, así, poder evitarlo y tener una vida larga y feliz. Esta actitud de duda y miedo es precisamente la que le corresponde por su papel establecido, y como Henry le dijo antes incluso de creer en la magia, Emma solo está asustada, «les pasa a todos los héroes: antes de contraatacar tienen un momento de debilidad» (Temporada 1, Capítulo 21: «Una manzana roja como la sangre»), y Emma lo supera confiando en encontrar junto a su familia una tercera salida que la libere de su trágico destino.

Si en las primeras temporadas Emma quiere huir de la ficción, por su parte, Regina desea escapar del arquetipo que la ficción parece haberle impuesto. Regina cree que nació con el mal y fue concebida como villana, lo cual es comprensible sabiendo que existe un Autor:

«BLANCA. Ni tú eres tan mala ni yo tan buena, las cosas no son tan simples.

REGINA. Pues quien está manejando los hilos sí que lo cree. Tú eres la heroína y yo la malvada. Al cuerno el libre albedrío. Todo está en el libro y ambas sabemos cómo acaba» (Temporada 4, Capítulo 9: «Romper el espejo: segunda parte»).

Aunque el Autor puede escribir la historia del personaje como él la percibe y como cree que son los personajes, no puede escribir cómo se sienten dentro de sí mismos, y esto es algo que deberían de tener en cuenta los lectores del cuento y, de modo externo, los

espectadores de *Once upon a time* a la hora de juzgarlos (Pirandello, 1999). Regina desea deshacerse del lastre de un pasado que ha quedado registrado en un libro de cuentos que solo muestran una versión de sí misma, la malvada; y parece estar condenada a representar eternamente ese papel que le han asignado. Sin embargo, ella es un personaje vivo con sentimientos que no han sido documentados tras el lanzamiento del Maleficio Oscuro. Solo ella conoce su batalla interior y su deseo por redimirse, por lo que en la cuarta temporada decide buscar al Autor y luchar para cambiar su destino de villana sin final feliz y ser descrita de acuerdo con su verdadera y renovada esencia (Barbara Parys, 2019). Con mucho esfuerzo en la realización de actos heroicos, se gana poco a poco la confianza de todos los habitantes de Storybrooke, consiguiendo finalmente que la consideren como una verdadera líder que merece no solo ser su alcaldesa, sino su reina.

En su intento por escapar de su aparente destino como villana, Regina llega a desdoblar su alma para deshacerse de su lado oscuro. El tema del doble está íntimamente relacionado a la semántica de mundos posibles porque «es una teoría del razonamiento y la imaginación que asigna una serie innumerable de dobles a cada individuo» (Doležel, 1999a: 165). Siguiendo a este autor, para la representación semántica del tema del doble son fundamentales la componibilidad –«capacidad de coexistencia e interacción» (Doležel, 1999a: 166)– y la identidad personal, de cuyas manipulaciones se obtienen los siguientes temas:

- El *tema de Anfitrión*, en el que se encuentran en el mismo mundo dos individuos con identidades personales distintas, pero indistinguibles en una serie de propiedades esenciales.
- El *tema de Orlando*, en el que «un individuo (X) con una identidad personal fija existe en distintos mundos alternos en incorporaciones alternas (X', X''...）」 (Doležel, 1999a: 167).
- El *tema del doble*, que «surge cuando dos incorporaciones alternativas del mismo individuo coexisten en el mismo mundo ficcional» (Doležel, 1999a: 166).

Los habitantes del mundo de los deseos se encuentran entre el *tema del doble* y el *tema de Orlando*, ya que se trata de incorporaciones alternativas del mismo individuo pero en un mundo alterno (el de los deseos) que la Reina Malvada creó para desterrar a Emma, aunque sus personajes también pueden escapar de ella y relacionarse con sus «yoes» de la primera realidad. Pero el que predomina en *Once upon a time* es el *tema del doble*, el único al que se le va a prestar atención en este apartado, seleccionando de las variedades del

doble que ofrece Doležel aquellas que aparecen en la serie. Una de ellas es el doble surgido de la división en dos de un individuo original sencillo. Este caso se aprecia cuando Rumpelstiltskin y el Capitán Garfio se separan de su sombra, la cual se constituye como un ente que existe y es capaz de moverse de forma independiente a través de los mundos, pero siguiendo las directrices de su «dueño».

Otro tipo se refiere a las *variantes sintagmáticas*, donde se distinguen los dobles simultáneos y los dobles exclusivos. La perpetua lucha entre el bien y el mal es una constante en *Once upon a time*, pero en la sexta temporada esta batalla toma como escenario o receptáculo al propio personaje. De este modo, el doctor Jekyll creó un suero con el objetivo «de dividir la personalidad humana en dos, separando los aspectos más nobles de su naturaleza de la primitiva bestia de la que todo hombre nace» (Temporada 6, Capítulo 4: «Un caso extraño»), pues constituyen dos realidades en continúa tensión en su interior. Ayudado por Rumpelstiltskin, Jekyll consigue que el suero dé resultado y, al beberse, se transforma en el señor Hyde, su doble psicológico. Desde este momento, la natural condición humana de poseer luz y oscuridad se transgrede y Jekyll comienza a vivir con una segunda entidad en su interior que se manifiesta cada vez que ingiere el suero. «La idea del doble es la presencia insostenible de un ser otro identificado con lo ominoso y lo destructivo» (López Martín, 2009: 517). Y así se concibe Hyde, como el *alter ego* oscuro de Jekyll, pero siendo ambos personajes ficcionales distintos.

En un primer momento, este experimento supone un «desdoblamiento monoactorial en dos identidades y dos actores» (Álamo Felices, 2006: 209); Jekyll y Hyde son las dos caras de una moneda en un mismo cuerpo, dobles exclusivos que nunca llegan a coexistir en el espacio y en el tiempo. Se comunican por medio de mensajes escritos y tratan de averiguar qué puede estar pensando su «otro yo» para adelantarse a sus movimientos. Sin embargo, Jekyll siente como Hyde poco a poco lo destruye y crea otro suero que los desdobra por completo. Al inyectárselo, se convierten en dobles simultáneos que pueden conocerse y relacionarse en un mismo escenario al disponer cada uno de su propio cuerpo, lo que supone que se enfrenten por fin cara a cara el bien y el mal de una misma persona.

Tras haber pasado la cuarta temporada en busca del Autor para lograr su final feliz y a pesar de haberse redimido, Regina siente cómo sus instintos oscuros amenazan siempre con resurgir y le resulta agotador vivir con su pasado oscuro y con el karma de la Reina Malvada, pensando que nunca podrá estar en paz consigo misma. Por ello, la llegada del doctor Jekyll al final de la quinta temporada permite que Regina separe de su cuerpo su

lado malvado, lo que supone otro intento por parte del personaje de escapar de su destino como villano.

El tercer tipo del doble es el de las *variantes paradigmáticas*, distinguiendo la variante basada en la semejanza en cuanto a su aspecto físico y su actitud moral de la variante basada en el contraste absoluto. Jekyll afirma que «todos ven su peor yo de forma distinta; algunos como en un espejo, otros como un monstruo. Al margen de su mente» (Temporada 5, Capítulo 23: «La historia nunca contada»); de este modo, Hyde adquiere un aspecto y una actitud que en nada se parecen a los de Jekyll porque, como Rumpelstiltskin le explica en el cuarto capítulo de la sexta temporada, además de ser únicamente las partes de un hombre, Hyde es el conjunto de las cicatrices que Jekyll quiso ocultar al mundo. Por su parte, aunque Regina y la Reina Malvada no tengan la misma actitud moral, sí que presentan el mismo aspecto físico –a excepción de su vestimenta–, lo cual puede significar que quizá Regina tenía mucho más asumido su lado oscuro que Jekyll, quien desde un primer momento quiso desligarse de lo destructivo de su «yo».

Dentro de las *variantes pragmáticas*, los dobles suelen actuar como antagonistas, «como si quisieran demostrar que no hay lugar para dos incorporaciones del mismo individuo en un único mundo» (Doležel, 1999a: 172). Es por eso que su historia acostumbra a terminar en asesinato y, en consecuencia, en suicidio. Tanto Jekyll y Regina tratan de derrotar a su *alter ego* malvado; sin embargo, los héroes averiguan que quizá Hyde no es el doble villano y que Jekyll puede albergar en su interior tanta oscuridad como Hyde, ya que fue el doctor el causante de la muerte de su amada Mary. La muerte de Jekyll a manos del Capitán Garfio supone la muerte de su doble. Por el contrario, Regina, al combatir con la Reina Malvada, se da cuenta de que ya no se odia a sí misma y decide compartir la luz de su corazón y quedarse con parte de la oscuridad de su doble, a quien le concede la segunda oportunidad que los héroes le dieron a ella tiempo atrás. Regina consigue perdonar sus errores pasados y le regala a su *alter ego* el final feliz que ella no obtuvo con el Robin del mundo de los deseos. De este modo, Regina consigue escapar de su papel de villana y del arquetipo malvado que el cuento popular le impuso, enfrentándolo, vencéndolo y redimiéndolo.

3.6.5. El motor del universo

Aunque se han expuesto dos casos concretos, todos los personajes se convierten en los protagonistas de su propio cuento, escapándose de la tradición heredada e incluso llegando a convertirse la Reina Malvada de *Blancanieves* en heroína protagonista y en

reina, coronada por la misma Blancanieves. Los roles arquetípicos se rompen tanto dentro como fuera del libro de cuentos, pues una vez Isaac quebranta las reglas y comienza a jugar y a manejar los hilos de las vidas de los personajes, estos deciden hacerse con las riendas de su destino y escribir su propia historia. De hecho, conviene recordar que los personajes de *Once upon a time* no han sido creados por Isaac ni por ningún otro Autor, pero sí han obtenido su existencia ficticia a través del proceso creativo (Barbara Parys, 2018). Aunque los personajes viven por sí solos, es el Autor el que les confiere un espacio y recrea y trasciende su historia, haciéndola verdadera eternamente (Muñiz Ribas, 2016).

Tras la conjuración del Maleficio Oscuro, los personajes recuperan la autonomía que perdieron cuando Isaac se involucró en la historia, pero, de todos modos, siempre parece haber algo superior que rige sus destinos. A lo largo de las temporadas, los personajes se percatan de que, al final, «el hombre propone y Dios dispone» y solo pueden tener fe y confiar en que el universo vele por ellos. Se comprueba que la esfera visible, es decir, los personajes provenientes de todos los mundos posibles, están bajo el dominio y el control de la esfera invisible, constituido por aquellos que parecen funcionar como motor del universo de la serie: Rumpelstiltskin, el Autor, Peter Pan o el destino, siendo este último el único que permanece siempre en el dominio invisible (Doležel, 1999b).

A excepción del destino, el Autor parece ser el principal motor del universo cuando se presenta en la cuarta temporada. Él es el que ejerce su voluntad creativa y provoca que Blancanieves y el Príncipe Azul transfieran toda la oscuridad de su hija Emma a Lilith, interfiriendo en la propia esencia de ellas y alterando su destino. Sin embargo, y desde el comienzo de la serie, se plantea a Rumpelstiltskin como motor del universo que maneja a su antojo los hilos de los personajes con el único propósito de ir trazando el camino que lo llevará al mundo sin magia para reencontrarse y recuperar a su hijo Baelfire. En ocasiones, él mismo propicia el reencuentro entre Blancanieves y el Príncipe Azul para poder crear su poción de amor verdadero y encauzar la historia hasta el nacimiento de Emma, la Salvadora que romperá el maleficio y le permitirá salir de Storybrooke y buscar a Baelfire en Nueva York. Aunque los personajes proyectan su camino, Rumpelstiltskin dispone y asegura sus pasos, consintiendo o no determinados actos que ellos creen hacer con total independencia y por su propia voluntad (Biblia de Jerusalén, 2019: *Proverbios* 16:9).

Se desconoce, por tanto, quién determinó realmente el destino de Emma, quién la convirtió en Salvadora y si lo habría seguido siendo de no haber modificado el Autor la historia y haber sido despojada de su oscuridad. Sin embargo, «las casualidades no existen. Todo lo que pasa, pasa por algo y no podemos remediarlo. Hay fuerzas supremas que

propician que las cosas ocurran. Fortuna, destino, lo que sea» (Temporada 2, Capítulo 14: «Manhattan»), y aunque Emma no llega a adueñarse de su destino como sí que lo hacen Regina y el Capitán Garfio, sí que asume lo dispuesto y se encarga de encauzarlo hacia un futuro u otro, escrito o no.

En el caso de Greg y Tamara, su fuerza suprema es la ciencia y lo más parecido a un dios que ellos tienen es Peter Pan, un villano que se mantiene en el dominio invisible hasta la tercera temporada, manejando desde hace siglos los hilos de los personajes como piezas de ajedrez, tanto dentro como fuera de Nunca Jamás. Greg y Tamara son meros peones en el juego de Peter Pan y desconocen para quién trabajan. Tienen puesta su fe en él sin haberlo conocido ni visto nunca, creyendo incluso que el objetivo de su organización es acabar con la magia, nada más lejos del verdadero propósito de Peter Pan: conseguir el corazón del creyente más puro (el de Henry) y vivir para siempre. Aun así, «los habitantes del mundo visible no cuestionan la legitimidad del poder invisible» (Doležel, 1999b: 271).

Al final, los personajes de *Once upon a time* convierten al propio destino en el último motor del universo, por encima de Rumpelstiltskin y del Autor (elegido, a su vez, por Merlín y el Aprendiz). Sin embargo, su poder se pone en duda cuando Fiona usa las tijeras de las parcas para desligar a su hijo Rumpelstiltskin de su papel de Salvador, por lo que parece que incluso «el destino humano está gobernado por fuerzas o seres no humanos que ni los individuos ni la humanidad en su conjunto pueden controlar o apaciguar» (Doležel, 1999:264). En estas fuerzas afirma creer el propio Autor cuando Regina le muestra una página del libro de cuentos con su posible final feliz. En la cuarta temporada, a Robin se le aparece por arte de magia una página del libro de cuentos «que no existe, que jamás ha podido ni podrá existir» (Pirandello, 1999: 19), pues muestra la imagen de él y Regina besándose dentro de una taberna del Bosque Encantado, un pasado que nunca ocurrió. El número de esa página coincide justo con aquella en la que se narra cómo Regina decidió no entrar y se alejó asustada de la taberna sin llegar a conocer a su alma gemela, Robin Hood. Su destino podía haber tomado muchos caminos y fue Regina la que cambió el curso de su vida y sorteó su final feliz.

Esto coincide con la idea básica que Doležel ofrece sobre el modelo de mundos posibles: «cuando pensamos o hablamos sobre un individuo, no pensamos o hablamos sólo sobre su existencia real, sino también sobre todos los cursos vitales alternos posibles que él o ella puede o podría seguir» (Doležel, 1999a: 165). En el vigésimo primer capítulo de la cuarta temporada, el Autor le confiesa a Regina que él mismo redactó esa página para un borrador de otro libro que nunca llegó a escribir, lo que se percibe como otro intento de

acto creativo por su parte. Sin embargo, también le asegura que esa página es una muestra de que hay algo que cuida de ella; existen fuerzas superiores a todos nosotros. Efectivamente, así es. Aunque Regina esquivó en el pasado esa página del libro, con el tiempo se da cuenta de que ese no era su final feliz, aunque sí que le dio esperanza. De haber seguido ese otro camino, no habría encontrado a la familia que ahora tiene. Al final, cuando redime a su *alter ego*, ella misma le pide a Henry que utilice su poder de Autor para ayudar a la Reina Malvada a partir de cero, siendo enviada al Bosque Encantado del mundo de los deseos, donde decide entrar a la taberna de la que se alejó hace tantos años y acercarse a la versión de Robin. Se cumple, así, el final feliz que mostraba la página, aunque no de la forma que Regina esperaba; «el futuro siempre se está moviendo, cambiando, pero es inevitable. [...] Cambiarás el camino, aunque el destino..., el destino será el mismo» (Temporada 6, Capítulo 1: «El Salvador»).

En definitiva, independientemente de los pasos dispuestos por los villanos que actúan como motor del universo, los personajes de la serie se rebelan contra la voluntad y la inteligencia del Autor para ganar su ilusoria autonomía y escapar de lo que él escribió y del papel de héroe o de villano que se les ha impuesto para interpretar. Sin embargo, la función del Autor consiste en transcribir la historia, por lo que, realmente, luchan contra su propio destino. Además, y de forma externa, los personajes no pueden exceder la inteligencia de toda una tradición de cuentos heredada, pero sí que se han rebelado contra los arquetipos del cuento popular (Anderson Imbert, 1992).

4. CONCLUSIONES

Once upon a time se dispone como un hipertexto que integra y entrecruza, gracias a la intertextualidad, una serie de hipotextos sirviéndose no solo de los cuentos populares y de clásicos de la literatura, sino también de sus adaptaciones cinematográficas, para plantear numerosos mundos posibles. Tanto la transtextualidad como la presencia de personajes ficticios que desean escapar de la voluntad del Autor ya se habían aplicado en numerosos clásicos de la literatura. A estos dos aspectos se les ha unido en el siglo XXI la narración transmedia, condición que poseen muchas obras creativas de las últimas décadas. Aunque en el presente trabajo se han explicado estas interesantes cuestiones con relación a *Once upon a time*, su holgura impide abarcarlas y estudiarlas en profundidad, dejando las puertas abiertas a futuras investigaciones.

A lo largo de la serie se ponen en boca de los personajes, especialmente de los héroes, ideas o reflexiones recibidas de los cuentos de hadas como discursos esenciales y

reiterativos que van determinando de una forma u otra los actos y, en consecuencia, la vida de cada uno de ellos. Por su finalidad didáctica y moralizante, los cuentos populares transmitían estos discursos por medio de arquetipos que representaban el bien o el mal; sin embargo, en *Once upon a time* estos discursos son continuamente criticados y ridiculizados por los villanos y cuestionados por los héroes. Con el avance de las temporadas se profundiza en la evolución moral que la serie les ha otorgado a los personajes, especialmente en la de aquellos villanos que desean deshacerse del papel que les ha sido impuesto.

Tanto héroes como villanos justifican sus actos usando como coartada desde la protección de la familia hasta el bien común de todo un reino, por lo que continuamente se pone a prueba la balanza entre la moral y la ética de los personajes. Los límites morales de personajes como Regina, Rumpelstiltskin o incluso Blancanieves en un momento desesperado se van rebasando con pequeñas acciones en el día a día hasta llegar a un punto sin retorno en el que no son capaces de reconocer a la persona que ven ante el espejo y se odian por ello. En sus manos queda encauzar su camino y la ardua tarea de perdonarse a sí mismos.

De este modo, el espectador comprueba que el sentido del bien y del mal es más complejo, que puede tambalearse, especialmente cuando se arrastra con cargantes traumas del pasado, como es el caso de Regina, cuyo carácter va evolucionando y hace evolucionar en igual medida al espectador, quien pasa de sentir rechazo por sus actos malvados, a comprenderla, justificarla e incluso desearle ese ansiado final feliz. Por lo tanto, y respondiendo a la segunda hipótesis, aunque sí parece haberse perdido la finalidad didáctica primitiva que diferenciaba claramente el camino correcto del incorrecto y que mostraba cómo la maldad con la que aparentemente se nace es castigada, en *Once upon a time* el uso de la ética va poniendo en jaque los valores morales de cada una de las épocas y mundos, de modo que se plantea otro tipo de enseñanza orientada a la empatía, el arrepentimiento, la redención y las segundas oportunidades.

En cuanto a la tercera hipótesis que se plantea, el deseo por escapar de la voluntad creativa del Autor es un rasgo nuevo con respecto al cuento popular, en el que los personajes aceptan su papel sin posibilidad de cambio. Como se ha mencionado, en *Once upon a time*, los personajes son conscientes de sus acciones y conocen la escala gradual de valores entre lo bueno y lo malo. Se autoevalúan y deciden cambiar a mejor. Es entonces cuando se plantean huir de sus respectivos cuentos. Para ello, buscan al Autor, considerado como el motor del universo que rige sus destinos, y se enfrentan a él para romper el pacto

de ficcionalidad propuesto. Aunque posteriormente se descubre que existen fuerzas superiores que parecen erigirse como el verdadero motor del universo, los personajes continúan rebelándose contra el papel heredado de su cuento popular.

Con todo, desde la perspectiva externa al relato serial, esa huida del papel asignado no responde a los deseos de los personajes, sino al propio interés de Edward Kitsis y Adam Horowitz por enriquecer sus vidas, dotarles de multitud de mundos posibles, darles la capacidad de sentir y de ser inmortales en la memoria colectiva. Los creadores manipulan las vidas de los personajes populares y les confieren un papel más allá del arquetipo tradicional; si bien, en la serie les conceden la autoría, haciéndoles creer que pueden ser dueños de su destino, romper los límites de la palabra escrita y escapar de la voluntad de su creador. Este gesto les da a un tiempo un mayor protagonismo a ellos mismos como creadores y a los recolectores clásicos de los cuentos populares, como los hermanos Grimm o Charles Perrault, convirtiéndolos en inmortales por medio de sus personajes y, por extensión, a través de los prosumidores cuando estos comienzan a generar contenido nuevo en torno a la serie. En otras palabras, los personajes muestran sus sentimientos, su esencia, luchan por dejar de sentirse peones y ser ellos mismos el motor de su universo; y lo consiguen, pero, al final, todo es obra de uno o varios autores, y los personajes no dejan de ser una creación ficticia. En definitiva, la ruptura con los arquetipos del cuento es consecuencia, por un lado, del deseo de los personajes por escapar de la voluntad creativa del Autor y, por otro, de la consideración, por parte de los creadores, de los personajes como seres humanos ficcionales, cada uno de ellos con sus defectos y virtudes.

Todo lo expuesto lleva a finalizar el trabajo dando respuesta a la primera hipótesis planteada: ¿supone la narración transmedia la muerte de la literatura o se trata del nacimiento de una nueva forma de hacer literatura? Se observa que las historias y los personajes clásicos no saltaron únicamente del medio oral al medio escrito, sino que, desde el siglo XX, estos han podido formar parte del medio audiovisual debido especialmente a las adaptaciones de la compañía Disney, que aportan nuevas perspectivas al mundo narrativo heredado. Con la llegada del siglo XXI, la adaptación ha dado lugar a la expansión, lo que ha permitido modificar, incorporar y/o suprimir tramas y personajes. Y aquí se enmarca *Once upon a time*, planteada como una narrativa transmediática que no solo ha convertido los cuentos en relato serial, sino que, además, los ha devuelto, de nuevo, al medio literario después de su transmisión televisiva con la pretensión de una mayor difusión.

Gracias a la convergencia mediática, la serie es, además de hipertexto, un hipotexto en los mundos posibles que generan los prosumidores, por lo que, a través de la intertextualidad, sus personajes entran en contacto con los pertenecientes a otros protomundos que hacen también de hipotextos en este nuevo contenido generado por los usuarios. Los prosumidores han reutilizado el relato serial para llevarlo de nuevo al medio escrito, convirtiéndose –en el sentido que le da *Once upon a time*– en Autores que quebrantan las reglas, ya que no solo recolectan historias como podían hacer los hermanos Grimm, sino que modifican los destinos de los personajes, quienes, a su vez, se escapan de la voluntad de su autor original para cumplir la del prosumidor.

En definitiva, en *Once upon a time* se han reescrito las historias legadas por los cuentos populares y los clásicos de la literatura para el nuevo receptor de la era de la convergencia mediática, adaptándolos a la época actual, a los medios del momento y a un nuevo contexto ideológico y social que pone en duda la finalidad didáctica del mundo narrativo heredado. Al convertirse los cuentos populares en material transmediático, dejan de pertenecer por entero a la literatura que se conoce y comienzan a formar parte de una nueva forma de hacer literatura. La narración transmedia no supone, por tanto, la muerte de la literatura, sino la transformación de esta en un nuevo movimiento literario, como resultado de un cuidadoso injerto que aprovecha las características esenciales de los cuentos populares para reproducirse, en respuesta a una manera diferente de interpretar el mundo. Un injerto literario provoca la producción de otros brotes y asegura la supervivencia futura de las viejas y nuevas creaciones.

Érase una vez, érase ahora, érase siempre.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aína Maurel, P. (2012). *Teorías sobre el cuento folclórico. Historia e interpretación*. Zaragoza: Institución «Fernando el Católico» (CSIC.).
- Álamo Felices, F. (2006). La *caracterización* del personaje novelesco: perspectivas narratológicas. *Revista Signa*, (15), pp. 189-213.
- Alighieri, D. (1990). *La divina comedia*. Quito: Colección Antares, Editorial Libresa. https://books.google.es/books?id=NKEuMEcF3r0C&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
- Álvarez Castro, L. (2005). *La palabra y el ser en la teoría literaria de Unamuno*. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.
- Andersen, H.C. (2017). *La Reina de las Nieves*. (Traductor Zárata D.). México: Ediciones Castillo (1844).
- Anderson Imbert, E. (1992). *Teoría y técnica del cuento*. Barcelona: Editorial Ariel.
- Anónimo (2014). *Jack y las habichuelas mágicas*. (Recopilado por Joseph Jacobs). Buenos Aires: Eudeba. (1890).
- Apolodoro. (1987). *Biblioteca mitológica*. (Edición Calderón Felices, J.). Barcelona: Ediciones Akal.
- Archibald Armstrong, R. (1825). *A gaëlic dictionary in two parts: gaëlic and english - english and gaëlic*. Londres: British Museum.
- Ashman, H. y Musker, J. (productores) y Clements, R. y Musker, J. (directores). (1989). *La sirenita* [Cinta cinematográfica]. EE. UU.: Walt Disney Pictures y Walt Disney Feature Animation.
- Austen, J. (2000). *Orgullo y prejuicio*. (Traductor Ibáñez, M.A.). Madrid: Ediciones Cátedra, Grupo Anaya. (1813).
- Bailey, S., Lisberger, S. y Silver, J. (productores) y Kosinski, J. (director). (2010). *Tron: Legacy* [Cinta cinematográfica]. EE. UU.: LivePlanet y Sean Bailey Productions.
- Baquero Goyanes, M. (1967). *Qué es el cuento*, la Universidad de Murcia en 1988.
- Barbara Parys, K. (2018). Miguel de Unamuno y los entes de ficción: El problema de la (no) existencia de los personajes literarios. *Octavo simposio anual de español Saint Louis University*, llevado a cabo en la Universidad Autónoma de Madrid.
- Barbara Parys, K. (2019). Miguel de Unamuno y los personajes literarios: las maneras de concebir la autonomía de un ser ficticio. *Noveno simposio anual de español Saint Louis University*, llevado a cabo en la Universidad Autónoma de Madrid.

- Barrie, J.M. (2008). *Peter Pan in Kensington Gardens / Peter and Wendy*. Reino Unido: Oxford World's Classics.
- Biblia de Jerusalén. En letra grande* (2019). Bilbao: Editorial Desclée de Brouwer.
- Borges, J.L. y Guerrero, M. (1966). *Manual de zoología fantástica*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Bruckheimer, J (productor) y Verbinski, G., Marshall, R., Ronning, J. y Sandberg, E. (directores). (2003-2017). *Piratas del Caribe* [Cintas cinematográficas]. EE. UU.: Walt Disney Pictures y Jerry Bruckheimer Films.
- Budag, F.E. (2016). *Intertextualidade, dialogismo e cultura material. Um estudo de narrativa ficcional audiovisual contemporânea* (tesis doctoral). Universidade de São Paulo (Escola de Comunicações e Artes), Brasil.
- Canton, N., Gale, B., Spielberg, S., Kennedy, K. y Marshall, F. (productores) y Zemeckis, R. (director). (1985). *Regreso al futuro* [Cinta cinematográfica]. EE. UU.: Amblin Entertainment y Universal Pictures.
- Capra, F. (productor y director). (1941). *Juan Nadie* [Cinta cinematográfica]. EE. UU.: Frank Capra Productions.
- Chambliss, A., Goodman, D., Horowitz, A., Kitsis, E. y Pearlman, S. (Productores ejecutivos). (2011-2018). *Once upon a time* [serie de televisión]. California: ABC Signature.
- Clements, R. y Musker, J. (productores y directores). (1992). *Aladdín* [Cinta cinematográfica]. EE. UU.: Walt Disney Pictures y Walt Disney Feature Animation.
- Clements, R., Dewey, A. y Musker, J. (productores) y Clements, R. y Musker, J. (directores). (1997). *Hércules* [Cinta cinematográfica]. EE. UU.: Walt Disney Pictures y Walt Disney Feature Animation.
- Coats, P., Garber, R. y Haaland, K. (productores) y Bancroft, T. y Cook, B. (directores). (1998). *Mulan* [Cinta cinematográfica]. EE. UU.: Walt Disney Pictures y Walt Disney Feature Animation.
- Collodi, C. (2001). *Aventuras de Pinocho*. Santiago de Chile: Pehuén Editores.
- Coma Martínez, M. (2017). *La leyenda artúrica en el mundo audiovisual* (tesis de pregrado). Universidad Politécnica de Valencia.
- Cortázar, J. (1971). Algunos aspectos del cuento. *Cuadernos Hispanoamericanos*, (255), pp. 403-416.

- Del Vecho, P. y Lasseter, J. (productores) y Buck, C. y Lee, J. (directores). (2013). *Frozen: El reino del hielo* [Cinta cinematográfica]. EE. UU.: Walt Disney Pictures y Walt Disney Animation Studios.
- Disney, W. (productor) y Hand, D., et al. (directores). (1937). *Blancanieves y los siete enanitos* [Cinta cinematográfica]. EE. UU.: Walt Disney Pictures.
- Disney, W. y Sharpsteen, B. (productores) y Algar, J. et al. (directores). (1940). *Fantasia* [Cinta cinematográfica]. EE. UU.: Walt Disney Pictures y RKO Pictures.
- Disney, W. (productor) y Foster, H. y Jackson, W. (directores). (1946). *Canción del sur* [Cinta cinematográfica]. EE. UU.: Walt Disney Productions.
- Disney, W. (productor) y Geronimi, C., Jackson, W. y Luske, H. (directores). (1950). *La Cenicienta* [Cinta cinematográfica]. EE. UU.: Walt Disney Productions.
- Disney, W. (productor) y Geronimi, C., Jackson, W. y Luske, H. (directores). (1953). *Peter Pan* [Cinta cinematográfica]. EE. UU.: Walt Disney Pictures.
- Disney, W. y Walsh, B. (productores) y Barton, C. (director). (1959). *El extraño caso de Wilby* [Cinta cinematográfica]. EE. UU.: Walt Disney Productions.
- Disney, W. (productor) y Clark, L., Geronimi, C., Larson, E. y Reitherman, W. (directores). (1959). *La bella durmiente* [Cinta cinematográfica]. EE. UU.: Walt Disney Pictures.
- Disney, W. (productor) y Reitherman, W. (director). (1963). *Merlín el encantador* [Cinta cinematográfica]. EE. UU.: Walt Disney Pictures.
- Docter, P., Lasseter, J., Sarafian, K. y Stanton, A. (productores) y Andrews, M., Chapman, B. y Purcell, S. (directores). (2012). *Brave, Indomable* [Cinta cinematográfica]. EE. UU.: Walt Disney Pictures y Pixar.
- Doležel, L. (1999a). *Estudios de poética y teoría de la ficción*. Murcia: Servicio de Publicaciones.
- Doležel, L. (1999b). *Heterocósmica. Ficción y mundos posibles*. Madrid: ARCO/LIBROS.
- Dumas, A. (2012). *El conde de Montecristo*. (Traductor E.V.). Barcelona: Random House Mondadori. (1844).
- Eetessam, G. (2009). Lilith en el arte decimonónico. Estudio del mito de la femme fatale. *Revista Signa*, (18), pp. 229-249.
- Estrin, Z., Horowitz, A., Kitsis, E., Pearlman, S. y Zuiker, A. (productores ejecutivos). (2013-2014). *Once upon a time in Wonderland* [serie de televisión]. EE. UU.: ABC Signature.

- Fernández-Rubio, F. (2018). El origen de los seres míticos y su impacto sobre la mente humana. *Argutorio*, (39), pp. 82-93.
- Ferreira Vander, F. (2016). Realidade, ciência e fantasia nas controvérsias sobre o Mapinguari no sudoeste amazônico. *Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas*, (Vol.11, N.º 1).
- Ford Coppola, F. (productor y director). (1974). *El padrino: Parte II* [Cinta cinematográfico]. EE. UU.: Paramount Pictures.
- Frank Baum, L. (2011). *El maravilloso Mago de Oz*. (Traductor Borràs, R.M.). Barcelona: Art Blume. (1900).
- Freed, A. y LeRoy, M. (productores) y Fleming, V. (director). (1939). *El mago de Oz* [Cinta cinematográfica]. EE. UU.: Metro-Goldwyn-Mayer.
- García Martínez, A.N. (2014). El fenómeno de la serialidad en la tercera edad de oro de la televisión. *La figura del padre nella serialità televisiva*, pp. 19-42.
- Genette, G. (1989). *Palimpsestos. La literatura en segundo grado*. Madrid: Altea, Taurus, Alfaguara.
- Gorlée, D. (1987). El cazador cazado: intertextualidad en los «Guillermo Tell» de Alfonso Sastre. *Epos*, (3), pp. 181-196.
- Grazer, B. y Thomas, J. (productores) y Howard, R. (director). (1984). *1, 2, 3... Splash* [Cinta cinematográfica]. EE. UU.: Touchstone Pictures y The Walt Disney Company.
- Green, H., Manning, M. y Tanen, N. (productores) y Hughes, J. (director). (1984). *Dieciséis velas* [Cinta cinematográfica]. EE. UU.: Universal Pictures.
- Grünig, A.K. (2014). Estilización de la monstruosidad: nuevas concepciones del ser mitológico y su resignificación como otredad amenazante en series televisivas fantásticas. *Brumal. Revista de Investigación sobre lo Fantástico* (vol. II, n.º 1), pp. 109-126.
- Hahn, D. (productor) y Trousdale, G. y Wise, K. (directores). (1991). *La Bella y la Bestia* [Cinta cinematográfica]. EE. UU.: Walt Disney Pictures, Walt Disney Feature Animation y Silver Screen Partners.
- Hahn, D. (productor) y Allers, R. y Minkoff, R. (directores). (1994). *El rey león* [Cinta cinematográfica]. EE. UU.: Walt Disney Animation Studios y Walt Disney Pictures.
- Hernández Fernández, Á. (2006). Hacia una poética del cuento folclórico. *Revista de literaturas populares*, (2), pp. 371-392.

- Hesíodo (1964). *Los trabajos y los días*. (Traductor González Laso, A.). Madrid: Editorial Aguilar.
- Hesíodo (2021). *Teogonía*. (Traductor Carbó, A.). Madrid: Editorial Verbum.
- Hitchcock, A. (productor y director). (1960). *Psicosis* [Cinta cinematográfica]. EE. UU.: Shamley Productions.
- Homero (2015). *Ilíada*. (Traductor Baricco, A.). Barcelona: Editorial Anagrama.
- Homero (2020). *Odisea*. (Traductor Fuentes, E.). Madrid: Editorial Verbum.
- Hughes, J. (productor y director). (1985). *El Club de los Cinco* [Cinta cinematográfica]. EE. UU.: Universal Pictures.
- Jenkins, H. (2008). *Convergence Culture. La cultura de la convergencia de los medios de comunicación*. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica.
- Jenkins, H. (2010). *Piratas de textos. Fans, cultura participativa y televisión*. Madrid: Espasa Libros.
- Joffe, C. y Rollins, J. (productores) y Allen, W. (director). (1977). *Annie Hall* [Cinta cinematográfica]. EE. UU.: United Artists (distribuidora).
- Kafka, J. (director). (2002). *La Cenicienta II: ¡La magia no termina a medianoche!* [Cinta cinematográfica]. EE. UU.: Disneytoon Studios.
- Kennedy, K. y Spielberg, S. (productores) y Spielberg, S. (director). (1982). *E.T., el extraterrestre* [Cinta cinematográfica]. EE. UU.: Universal Pictures y Amblin Entertainment.
- Kennedy, K., Lucas, G., Marshall, F. y Watts, R. (productores) y Spielberg, S. (director). (1984). *Indiana Jones y el templo maldito* [Cinta cinematográfica]. EE. UU.: Lucasfilm y Paramount Pictures.
- Kernan, A. (1993). *La muerte de la literatura*. Caracas: Monte Avila Editores Latinoamericana, C.A.
- Laemmle, C. (productor) y Whale, J. (director). (1931). *Frankenstein* [Cinta cinematográfica]. EE. UU.: Universal Pictures.
- Langer, J. (2015). *Dicionário de mitología nórdica: Símbolos, mitos e ritos*. Brasil: Editorial Hedra.
- Las mil y una noches*. (Anónimo, 1990) (Traductor, Vernet, J.). Proporcionado por LeLibros. Recuperado de https://0201.nccdn.net/1_2/000/000/17f/d54/Las-mil-y-una-noches.pdf
- Le Barz, S. (s.f.). *Recopilación y estudio de mitos y supersticiones en el ámbito marítimo* (tesis de pregrado). Universidad Politécnica de Cataluña.

- Leprince de Beaumont, J. (2017). *La bella e la bestia* (Traductor Collodi, C.) (1756). Recuperado de https://books.google.es/books?id=2ro2DwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
- Lewis, C.S. (2006). *Obras completas de Las Crónicas de Narnia*. (Traductor Gallart, G.). Barcelona: Editorial Planeta. (1950-1956).
- López Martín, L. (2009). *Formación y desarrollo del cuento fantástico hispanoamericano en el siglo XIX* (tesis doctoral). Universidad Autónoma de Madrid.
- Maderuelo, J. (2006). *El paisaje. Génesis de un concepto*. Madrid: Abada Editores.
- Marshall, F. y Molen, G. (productores) y Spielberg, S. (director). (1991). *Hook (El capitán Garfio)* [Cinta cinematográfica]. EE. UU.: Amblin Entertainment.
- Martín-Barbero, J. (1999). *Los ejercicios del ver. Hegemonía audiovisual y ficción televisiva*. Barcelona: Editorial Gedisa.
- Mastrángelo, C. (1975). *El cuento argentino. Contribución al conocimiento de su Historia, Teoría y Práctica*. Buenos Aires: Editorial Nova
- Meyer, F. (1962). *La ontología de Miguel de Unamuno*. Madrid: Editorial Gredos.
- Miranda Galbe, J. y Figuro Espadas, J. (2016). El rol del prosumidor en la expansión narrativa transmedia de las historias de ficción en televisión: el caso de ‘El Ministerio del Tiempo’. *Index.comunicación*, (vol. II, n.º 6), pp. 115-134.
- Miranda, L.M. (autor y compositor) y Kail, T. (director). (2015). *Hamilton: An American Musical* [Musical]. EE. UU.
- Montauban, J. (2018). The zombies keep walking: del mito a la modernidad tardía. *Ficciones cercanas. Televisión, narración y espíritu de los tiempos*, pp. 141-155.
- Muñiz Ribas, I. (2016). *Miguel de Unamuno y Luigi Pirandello: analogía de un pensamiento* (tesis de pregrado). Universitat de Girona.
- Musante, M.F. (2019). *Literatura y cine: del hipotexto literario al hipertexto audiovisual*. 1.º Congreso Internacional de Ciencias Humanas - Humanidades entre pasado y futuro. Congreso llevado a cabo en Escuela de Humanidades, Universidad Nacional de San Martín, Gral. San Martín.
- Ovidio (2015). *Metamorfosis*. (Traductores Ramírez de Verger, A. y Navarro Antolín, F.). Madrid: Alianza Editorial.
- Pan, Y. (2021). *La representación de la mujer china en el cine chino: una mirada semiótica* (tesis doctoral). Universidad Complutense de Madrid.
- Piglia, R. (2000). *Formas breves*. Barcelona: Editorial Anagrama.

- Pirandello, L. (1999). *Seis personajes en busca de un autor*. Madrid: Unidad Editorial.
- Real Academia Española. (1992). *Diccionario de la lengua española* (21.ª ed.).
- Rossini, G. (1844). *La Cenerentola: O Sia, La bontà in trionfo*. Nueva York: Hovel & Macoy.
- Scolari, C.A. (2013): *Narrativas transmedia. Cuando todos los medios cuentan*. Barcelona: Deusto.
- Shelley, M. (1997). *Frankenstein*. (Traductor Torres Oliver, F.). Madrid: Ediciones SM (1818).
- Stevenson R. (1996). *La isla del tesoro*. (Traductor Campbell, E.). Barcelona: Edicomunicación. (1883).
- Stevenson, R. (2018). *El Dr. Jekyll y Mr. Hyde*. (Traductor Criado, C.). Madrid: Alianza Editorial. (1886).
- Tatar, M., (2020). *Hermanos Grimm, edición anotada. Edición del bicentenario*. Madrid: Ediciones Akal.
- Torres Begines, C. (2015). Soy mala porque el mundo me ha hecho así: la evolución de las malvadas brujas-madrastras de *Blancanieves* y *La Bella Durmiente*. *Espéculo. Revista de Estudios Literarios*, (55), pp. 43-51.
- Torres Oliver, F. (2020). *Alicia, edición anotada*. Madrid: Ediciones Akal.
- Valdés Miyares, J.R. (2009). *Baladas de Robin Hood*. Madrid: Ediciones Akal.
- Verne, J. (2004). *Veinte mil leguas de viaje submarino I*. Barcelona: RBA Coleccionables.
- Verne, J. (2018). *La isla misteriosa*. Barcelona: RBA Libros.
- Villeneuve, G. (2015). *La Bella y la Bestia* (Traductores Frontán, M.Á. y Cámara, C.). Editor digital: MaskDeMasque (1740). Recuperado de <ftp://186.67.225.38/La%20Bella%20y%20la%20Bestia%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20GabrielleSuzanne%20de%20Villeneuve%20-.pdf>
- Virgilio (2009). *La Eneida*. (Traductor de Ochoa, E.). Madrid: Editorial EDAF.
- Yazoo (1982). Only You. En Upstairs at Eric's [Disco de vinilo y CD]. EE. UU.: Mute Records.

6. APÉNDICES

APÉNDICE A

PERSONAJES

Papel en el Mundo sin magia	Papel en los Mundos ficticios	Basado en...	Autor	Primera aparición
Emma Swan (<i>Swan</i> → «cisne») – fiadora de finanzas en Boston y sheriff en Storybrooke	Emma – hija de Blancanieves y el Príncipe Azul.	<i>Once upon a time</i>	Edward Kitsis y Adam Horowitz	Temporada 1
	Esposa de Killian Jones	Su evolución alude a la transformación de pato a cisne de <i>El patito feo</i>	Hans Christian Andersen	
	La Salvadora	Tradición cristiana (Jesucristo)	La Biblia: Lucas 2:11 ⁵	
	Ser Oscuro (quinta temporada)	<i>Once upon a time</i>	Edward Kitsis y Adam Horowitz	
	Princesa Leia en el libro de cuentos <i>Once upon a time</i> cuando viaja al pasado	Referencia a <i>Star Wars</i>	George Lucas	
Henry Daniel Mills – estudiante, hijo biológico de Emma Swan y Neal Cassidy e hijo adoptivo de Regina. Se convierte en El Autor	Ausente	<i>Once upon a time</i>	Edward Kitsis y Adam Horowitz	Temporada 1

⁵ *Biblia de Jerusalén. En letra grande* (2019). Bilbao: Editorial Desclée de Brouwer.

Papel en el Mundo sin magia	Papel en los Mundos ficticios	Basado en...	Autor	Primera aparición
Mary Margaret Blanchard – profesora	Princesa	<i>Blancanieves</i> ⁶	Hermanos Grimm	Temporada 1
	Blancanieves – hija de los reyes Leopoldo y Eva. Esposa de David y madre de Emma y Neal	Película <i>Blancanieves y los siete enanitos</i> ⁷	Walt Disney	
	Amiga de Caperucita Roja	<i>Blancanieves y Rosarreja</i> , basado, a su vez, en el cuento <i>El enano desagradecido</i> , de Caroline Stahl ⁸	Hermanos Grimm	
David Nolan – sheriff y ayudante en el refugio de animales Se le conoció como Juan Nadie cuando estuvo en coma	David – Príncipe Azul. Esposo de Blanca y padre de Emma y Neal	<i>Blancanieves</i>	Hermanos Grimm	Temporada 1
		Película <i>Blancanieves y los siete enanitos</i>	Walt Disney	
		Película <i>Juan Nadie</i> ⁹	Frank Capra	
	Se crio siendo pastor	<i>El príncipe y el mendigo</i>	Mark Twain	
	Es el príncipe que rescata a Rapunzel	<i>Rapunzel</i> , basado, a su vez, en la versión de Friedrich Schulz ¹⁰	Hermanos Grimm	

⁶ Tatar, M. (2020). *Hermanos Grimm, edición anotada. Edición del bicentenario*. Madrid: Ediciones Akal.

⁷ Disney, W. (productor) y Hand, D. et al. (directores). (1937). *Blancanieves y los siete enanitos* [Cinta cinematográfica]. EE. UU.: Walt Disney Pictures.

⁸ Tatar, M., (2020). *Hermanos Grimm, edición anotada. Edición del bicentenario*. Madrid: Ediciones Akal.

⁹ Capra, F. (productor y director). (1941). *Juan Nadie* [Cinta cinematográfica]. EE. UU.: Frank Capra Productions.

¹⁰ Tatar, M., (2020). *Hermanos Grimm, edición anotada. Edición del bicentenario*. Madrid: Ediciones Akal.

Papel en el Mundo sin magia	Papel en los Mundos ficticios	Basado en...	Autor	Primera aparición
	Caballero de la Mesa Redonda	Leyenda artúrica ¹¹ . <i>Roman de Brut</i> (año 1155)	Wace	
		Rey David bíblico, con el que comparte muchos aspectos además del nombre	La Biblia	
Regina Mills – alcaldesa de Storybrooke	Regina, la Reina Malvada – segunda esposa del rey Leopoldo y madrastra de Blancanieves. Hija del príncipe Henry y Cora	<i>Blancanieves</i>	Hermanos Grimm	Temporada 1
		Película <i>Blancanieves y los siete enanitos</i>	Walt Disney	
Enanitos: - Leroy – servicios de mantenimiento - Tom Clark – encargado de farmacia - Walter - No se nombra - No se nombra - No se nombra - No se nombra - No aparece; murió en el	Enanitos (mineros):	<i>Blancanieves</i>	Hermanos Grimm	Temporada 1
	- Gruñón (antes Soñador)	Película <i>Blancanieves y los siete enanitos</i>	Walt Disney	
	- Mocososo			
	- Dormilón			
	- Sabio			
	- Feliz			
	- Tímido			
	- Mudito			
	- Sigiloso	<i>Once upon a time</i>	Edward Kitsis y Adam	

¹¹ Coma Martínez, M. (2017). *La leyenda artúrica en el mundo audiovisual* (tesis de pregrado). Universidad Politécnica de Valencia.

Papel en el Mundo sin magia	Papel en los Mundos ficticios	Basado en...	Autor	Primera aparición
Bosque Encantado			Horowitz	
Graham Humbert – sheriff	El cazador	<i>Blancanieves</i>	Hermanos Grimm	Temporada 1
		Película <i>Blancanieves y los siete enanitos</i>	Walt Disney	
	Se crió entre lobos	<i>El libro de la selva</i>	Rudyard Kipling	
Sidney Glass – redactor jefe del <i>Storybrooke Daily Mirror</i>	Espejo Mágico de la Reina Malvada	<i>Blancanieves</i>	Hermanos Grimm	Temporada 1
		Película <i>Blancanieves y los siete enanitos</i>	Walt Disney	
	Genio de la lámpara	«Aladino y la lámpara mágica», en <i>Las mil y una noches</i> ¹² (efrit esclavo)	Anónimo, incluido por Antonie Galland	
		Película <i>Aladdín</i> ¹³	Ron Clements y John Musker	
Ausente	Rey Leopoldo – padre de Blancanieves, esposo de Eva y posteriormente de Regina. Estuvo prometido con Cora	<i>Blancanieves</i>	Hermanos Grimm	Temporada 1
		Película <i>Blancanieves y los siete enanitos</i>	Walt Disney	
Ausente	Reina Eva – primera esposa del rey Leopoldo y madre	<i>Blancanieves</i>	Hermanos Grimm	Temporada 2
		<i>Once upon a time</i>	Edward Kitsis y	

¹² *Las mil y una noches*. (Anónimo, 1990) (Traductor, Vernet, J.). Proporcionado por LeLibros. Recuperado de https://0201.nccdn.net/1_2/000/000/17f/d54/Las-mil-y-una-noches.pdf

¹³ Clements, R. y Musker, J. (productores y directores). (1992). *Aladdín* [Cinta cinematográfica]. EE. UU.: Walt Disney Pictures.

Papel en el Mundo sin magia	Papel en los Mundos ficticios	Basado en...	Autor	Primera aparición
	padre de Regina. Quinto en la línea de sucesión			
Ausente	Rey Xavier – padre del príncipe Henry	<i>Rumpelstilkin</i> (el rey)	Hermanos Grimm	Temporada 2
Dr. Archibald Hopper – psiquiatra	Pepito Grillo	<i>Las aventuras de Pinocho</i> ¹⁹	Carlo Collodi	Temporada 1
Marco – carpintero	Geppetto – carpintero	<i>Las aventuras de Pinocho</i>	Carlo Collodi	Temporada 1
August Wayne Booth – escritor	Pinocho	<i>Las aventuras de Pinocho</i>	Carlo Collodi	Temporada 1
Madre Superiora – monja	Hada Azul o Reul Ghorm («estrella azul»)	<i>Las aventuras de Pinocho</i>	Carlo Collodi	Temporada 1
Marionetas	Stephen y Donna – padre y madre de Geppetto	<i>Once upon a time</i>	Edward Kitsis y Adam Horowitz	Temporada 1
Ausentes	Martin y Myrna – padre y madre de Pepito Grillo, titiriteros y estafadores	<i>Once upon a time</i>	Edward Kitsis y Adam Horowitz	Temporada 1
Pongo – perro dálmata de Archie	Ausente	<i>Los 101 Dálmatas</i>	Dodie Smith	Temporada 1
Cruella Feinberg	Cruella de Vil	<i>Los 101 Dálmatas</i>	Dodie Smith	Temporada 4
Madeline – madre de Cruella	Ausente	<i>Once upon a time</i>	Edward Kitsis y Adam Horowitz	Temporada 4
Abuelita – propietaria de Granny’s Bed and	Viuda Lucas – Criatura de la Luna	<i>Caperucita Roja</i> ²⁰	Charles Perrault	Temporada 1
	Menciona a sus seis	<i>El lobo y los siete</i>	Hermanos Grimm	

¹⁹ Collodi, C. (2001). *Aventuras de Pinocho*. Santiago de Chile: Pehuén Editores.

²⁰ Tatar, M., (2020). *Hermanos Grimm, edición anotada. Edición del bicentenario*. Madrid: Ediciones Akal.

Papel en el Mundo sin magia	Papel en los Mundos ficticios	Basado en...	Autor	Primera aparición
Breakfast	hermanos mayores, asesinados por un hombre-lobo	<i>cabritillos</i> ²¹	Grimm	
Ruby Lucas – camarera en Granny’s Bed and Breakfast	Roja – Criatura de la Luna. Nieta de la viuda Lucas e hija de Anita	<i>Caperucita Roja</i>	Charles Perrault	Temporada 1
	Amiga de Blancanieves	<i>Blancanieves y Rosarroja</i> , basado, a su vez, en el cuento <i>El enano desagradecido</i> , de Caroline Stahl	Hermanos Grimm	
Ausente	Anita Lucas – Criatura de la Luna.	<i>Caperucita Roja</i>	Charles Perrault	Temporada 2
	Hija de la viuda Lucas y madre de Roja	<i>Once upon a time</i>	Edward Kitsis y Adam Horowitz	
Ausente	Peter – amado de Roja	Composición sinfónica <i>Pedro y el lobo</i>	Serguéi Prokófiev	Temporada 1
		<i>Once upon a time</i>	Edward Kitsis y Adam Horowitz	
Ausente	Quinn – Criatura de la Luna	<i>Once upon a time</i>	Edward Kitsis y Adam Horowitz	Temporada 2
Maléfica – madre de Lilith	Maléfica – dragón	<i>La Bella Durmiente del bosque</i> ²²	Charles Perrault	Temporada 1
		Película <i>La bella</i>	Walt Disney	

²¹ Tatar, M., (2020). *Hermanos Grimm, edición anotada. Edición del bicentenario*. Madrid: Ediciones Akal.

²² Tatar, M., (2020). *Hermanos Grimm, edición anotada. Edición del bicentenario*. Madrid: Ediciones Akal.

Papel en el Mundo sin magia	Papel en los Mundos ficticios	Basado en...	Autor	Primera aparición
		<i>durmiente</i> ²³		
Lilith Page – dragón, hija de Maléfica y El Zorro, don Diego de la Vega (únicamente mencionado en la séptima temporada). Amiga de juventud de Emma	Ausente	<i>Once upon a time</i>	Edward Kitsis y Adam Horowitz	Temporada 4
		Basado en la mitología asiria-babilónica y en la tradición judaica (en el Antiguo Testamento se interpreta que Lilith fue una mujer que precedió a Eva y abandonó el Paraíso). El nuevo Testamento recoge su nombre en una ocasión	La Biblia ²⁴ : - Génesis 1: 27 - Génesis 2: 18 - Isaías 34: 14	
Doctor Whale – médico	Víctor Frankenstein – científico	<i>Frankenstein o el moderno Prometeo</i> ²⁵	Mary Shelley	Temporada 1
Ausente	Alphonse Frankenstein – militar y padre de Víctor	<i>Frankenstein o el moderno Prometeo</i>	Mary Shelley	Temporada 2
Ausente	Gerhardt Frankenstein – soldado y hermano de Víctor	<i>Frankenstein o el moderno Prometeo</i> (el monstruo)	Mary Shelley	Temporada 2
Ausente	Igor – asistente de	Película	Carl Laemmle	Temporada 2

²³ Disney, W. (productor) y Clark, L., Geronimi, C., Larson, E. y Reitherman, W. (directores). (1959). *La bella durmiente* [Cinta cinematográfica]. EE. UU.: Walt Disney Pictures.

²⁴ Eetessam, G. (2009). Lilith en el arte decimonónico. Estudio del mito de la femme fatale. *Revista Signa*, (18), pp. 229-249.

²⁵ Shelley, M. (1997). *Frankenstein*. (Traductor Torres Oliver, F.). Madrid: Ediciones SM (1818).

Papel en el Mundo sin magia	Papel en los Mundos ficticios	Basado en...	Autor	Primera aparición
	Víctor Frankenstein	<i>Frankenstein</i> ²⁶	Jr.	
Ashley Boyd – desempleada	Ella / Cenicienta	<i>Cendrillon</i> ²⁷	Charles Perrault	Temporada 1
		<i>Cenicienta</i>	Hermanos Grimm	
Ausente	Hada madrina de Cenicienta	<i>Cendrillon</i>	Charles Perrault	Temporada 1
Sean Herman – trabaja en la fábrica de conservas	Príncipe Thomas – esposo de Cenicienta	<i>Cendrillon</i>	Charles Perrault	Temporada 1
		<i>Cenicienta</i>	Hermanos Grimm	
Mitchell Herman – padre de Sean	Rey y padre del príncipe Thomas	<i>Cendrillon</i>	Charles Perrault	Temporada 1
		<i>Cenicienta</i>	Hermanos Grimm	
Alexandra Boyd – hija de Cenicienta y Thomas	Ausente	<i>Once upon a time</i>	Edward Kitsis y Adam Horowitz	Temporada 1
Billy – mecánico	Ratón Gus	Película <i>La Cenicienta</i> ²⁸	Walt Disney	Temporada 2
Ausente	Lady Tremaine – madrastra de Cenicienta	<i>Cendrillon</i>	Charles Perrault	Temporada 6
		<i>Cenicienta</i>	Hermanos Grimm	
		Película <i>La Cenicienta</i>	Walt Disney	
Ausente	Clorinda – hermanastra de Cenicienta	<i>Cendrillon</i>	Charles Perrault	Temporada 6
		Ópera <i>La Cenerentola</i> ²⁹	Rossini Gioachino	

²⁶ Laemmle, C. (productor) y Whale, J. (director). (1931). *Frankenstein* [Cinta cinematográfica]. EE. UU.: Universal Pictures.

²⁷ Tatar, M., (2020). *Hermanos Grimm, edición anotada. Edición del bicentenario*. Madrid: Ediciones Akal.

²⁸ Disney, W. (productor) y Geronimi, C., Jackson, W. y Luske, H. (directores). (1950). *La Cenicienta* [Cinta cinematográfica]. EE. UU.: Walt Disney Productions.

²⁹ Rossini, G. (1844). *La Cenerentola: O Sia, La bontà in trionfo*. Nueva York: Hovel & Macoy.

Papel en el Mundo sin magia	Papel en los Mundos ficticios	Basado en...	Autor	Primera aparición
Ausente	Tisbe – hermanastra de Cenicienta	<i>Cendrillon</i>	Charles Perrault	Temporada 6
		Ópera <i>La Cenerentola</i>	Rossini Gioachino	
Jacob – agricultor de calabazas	Jacob – paje del príncipe Thomas y amado de Clorinda	Película <i>La Cenicienta</i>	Walt Disney	Temporada 6
		Película <i>La Cenicienta II: ¡La magia no termina a medianoche!</i> ³⁰	John Kafka	
Ausente	Rey Midas	Mitología griega. «Midas», Libro XI en <i>Metamorfosis</i> ³¹	Ovidio	Temporada 1
		<i>El toque de oro</i>	Nathaniel Hawthorne	
Kathryn Nolan	Princesa Abigail – hija de Midas	<i>El toque de oro</i>	Nathaniel Hawthorne	Temporada 1
Jim – profesor de gimnasia	Frederick – caballero, amado de la princesa Abigail	<i>El toque de oro</i>	Nathaniel Hawthorne	Temporada 1
		<i>Once upon a time</i>	Edward Kitsis y Adam Horowitz	
Albert Spencer – fiscal	Rey George – padre adoptivo de James	<i>El príncipe y el mendigo</i>	Mark Twain	Temporada 1
Ausente	Príncipe James – hermano gemelo de David. Hijo de Ruth y Robert e hijo adoptivo del rey George	<i>El príncipe y el mendigo</i>	Mark Twain	Temporada 1

³⁰ Kafka, J. (director). (2002). *La Cenicienta II: ¡La magia no termina a medianoche!* [Cinta cinematográfica]. EE. UU.: Disneytoon Studios.

³¹ Ovidio (2015). *Metamorfosis*. (Traductores Ramírez de Verger, A. y Navarro Antolín, F.). Madrid: Alianza Editorial.

Papel en el Mundo sin magia	Papel en los Mundos ficticios	Basado en...	Autor	Primera aparición
Ausentes	Ruth y Robert – pastores, padres biológicos de los gemelos David y James	<i>Once upon a time</i>	Edward Kitsis y Adam Horowitz	Temporada 1 (Ruth) Temporada 6 (Robert)
Ausente	Behemoth	La Biblia	Job 40: 15-24	Temporada 1
Neal Cassidy – padre biológico de Henry Mills	Baelfire – hijo de Rumpelstiltskin y Milah	<i>Once upon a time</i>	Edward Kitsis y Adam Horowitz	Temporada 1
	Fue uno de los niños perdidos en Nunca Jamás	<i>Peter Pan in Kensington Gardens / Peter and Wendy</i>	James Matthew Barrie	
Ausente	Milah – esposa de Rumpelstiltskin y madre de Baelfire. Posteriormente esposa del Capitán Garfio	<i>Once upon a time</i>	Edward Kitsis y Adam Horowitz	Temporada 2
Ausente	Hordor – caballero	<i>Once upon a time</i>	Edward Kitsis y Adam Horowitz	Temporada 1
Ausente	Zoso – Ser Oscuro / Viejo mendigo	<i>Once upon a time</i>	Edward Kitsis y Adam Horowitz	Temporada 1
Nicholas y Ava Shimmer	Hansel y Gretel	<i>Hansel y Gretel</i> ³²	Hermanos Grimm	Temporada 1
Michael Tillman – mecánico, padre de Nicholas y Ava Shimmer	El Leñador – padre de Hansel y Gretel	<i>Hansel y Gretel</i>	Hermanos Grimm	Temporada 1
Ausente	La Bruja Ciega	<i>Hansel y Gretel</i>	Hermanos Grimm	Temporada 1

³² Tatar, M., (2020). *Hermanos Grimm, edición anotada. Edición del bicentenario*. Madrid: Ediciones Akal.

Papel en el Mundo sin magia	Papel en los Mundos ficticios	Basado en...	Autor	Primera aparición
Dory Zimmer – madre de Ava y Nicholas (mencionada)	Ausente	<i>Hansel y Gretel</i>	Hermanos Grimm	Temporada 1
Lacey French	Bella – segunda esposa de Rumpelstiltskin	<i>La Bella y la Bestia</i>	Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve (1740)	Temporada 1
		<i>La bella e la bestia</i>	Jeanne-Marie Leprince de Beaumont (1756)	
		Película <i>La Bella y la Bestia</i>	Don Hahn	
Moe French – florista	Sir Maurice – padre de Bella	<i>La Bella y la Bestia</i>	Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve (1740)	Temporada 1
		<i>La bella e la bestia</i>	Jeanne-Marie Leprince de Beaumont (1756)	
		Película <i>La Bella y la Bestia</i>	Don Hahn	
Ausente	Colette – madre de Bella	<i>La Bella y la Bestia</i>	Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve (1740)	Temporada 4
Ausente	Gastón LeGumes – prometido de Bella	<i>La Bella y la Bestia</i>	Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve (1740)	Temporada 1
		<i>La bella e la</i>	Jeanne-Marie	

Papel en el Mundo sin magia	Papel en los Mundos ficticios	Basado en...	Autor	Primera aparición
		<i>bestia</i>	Leprince de Beaumont (1756)	
		Película <i>La Bella y la Bestia</i>	Don Hahn	
Ausente	Lumière – hombre hechizado en candelabro	Película <i>La Bella y la Bestia</i>	Don Hahn	Temporada 3
		Similar al personaje Flicker, de <i>El rey de hielo de Oz</i>	Eric Shanower	
Ausente	LeFou – amigo de Gastón (mencionado)	Película <i>La Bella y la Bestia</i>	Don Hahn	Temporada 5
Hermana Astrid	Nova – hada madrina en formación y amada de Gruñón	<i>Once upon a time</i>	Edward Kitsis y Adam Horowitz	Temporada 1
Jefferson – cartógrafo aficionado	Jefferson – Sombrero Loco	<i>Aventuras de Alicia en el País de las Maravillas</i> ³³	Lewis Carroll	Temporada 1
Paige – hija de Jefferson	Grace – hija de Jefferson	<i>Once upon a time</i>	Edward Kitsis y Adam Horowitz	Temporada 1
Ausente	Absolem – la Oruga Azul	<i>Aventuras de Alicia en el País de las Maravillas</i>	Lewis Carroll	Temporada 1
Ausente	Cora – madre de Regina y Zelena. Esposa del príncipe Henry. Hija de un molinero	<i>Rumpelstiltskin</i>	Hermanos Grimm	Temporada 1

³³ Torres Oliver, F. (2020). *Alicia, edición anotada*. Madrid: Ediciones Akal.

Papel en el Mundo sin magia	Papel en los Mundos ficticios	Basado en...	Autor	Primera aparición
	Reina de Corazones	<i>Aventuras de Alicia en el País de las Maravillas</i>	Lewis Carroll	
Ausente	Daniel Colter – palafrenero, amor verdadero de Regina	<i>Once upon a time</i>	Edward Kitsis y Adam Horowitz	Temporada 1
Ausente	Morraine – amiga de Baelfire	<i>Once upon a time</i>	Edward Kitsis y Adam Horowitz	Temporada 1
Limpiador del hospital	Ausente	<i>Alguien voló sobre el nido del cuco</i> , basada en la novela homónima de Ken Kesey. Referencia al personaje Gran Jefe	Milos Forman	Temporada 1
Ausente	Mulán	<i>Balada de Hua Mulan</i>	Anónimo	Temporada 2
		Película <i>Mulan</i> ³⁴	Pam Coats, Robert S. Garber y Kendra Haaland	
Ausente	Princesa Aurora	<i>La Bella Durmiente del bosque</i>	Charles Perrault	Temporada 2
		<i>La Bella Durmiente</i>	Hermanos Grimm	
		Película <i>La bella durmiente</i>	Walt Disney	
Ausente	Príncipe Felipe	<i>La Bella</i>	Charles	Temporada 2

³⁴ Coats, P., Garber, R. y Haaland, K. (productores) y Bancroft, T. y Cook, B. (directores). (1998). *Mulan* [Cinta cinematográfica]. EE. UU.: Walt Disney Pictures y Walt Disney Feature Animation.

Papel en el Mundo sin magia	Papel en los Mundos ficticios	Basado en...	Autor	Primera aparición
		<i>Durmiente del bosque</i>	Perrault	
		<i>La Bella Durmiente</i>	Hermanos Grimm	
		Película <i>La bella durmiente</i>	Walt Disney	
Ausente	Felipe – hijo de Aurora y Felipe	<i>La Bella Durmiente del bosque</i>	Charles Perrault	Temporada 4
		<i>Once upon a time</i>	Edward Kitsis y Adam Horowitz	
Ausentes	Rey Stefan y reina Briar Rose (mencionada) – padres de Aurora	<i>La Bella Durmiente del bosque</i>	Charles Perrault	Temporada 4
		<i>La Bella Durmiente</i>	Hermanos Grimm	
		Película <i>La bella durmiente</i>	Walt Disney	
Qui Shen – espectro	Qui Shen – espectro	Folclore de muchas culturas. En <i>Once upon a time</i> posee unas características similares a las de los dementores de <i>Harry Potter</i>	-	Temporada 2
Ausente	Rocinante – corcel de Regina	<i>Don Quijote de la Mancha</i>	Miguel de Cervantes	Temporada 2
Ausente	Claude – Caballero negro	<i>Once upon a time</i>	Edward Kitsis y Adam Horowitz	Temporada 2
Ausente	Berkley – Caballero negro	<i>Once upon a time</i>	Edward Kitsis y Adam	Temporada 2

Papel en el Mundo sin magia	Papel en los Mundos ficticios	Basado en...	Autor	Primera aparición
Ausente	Rivers – Caballero negro	<i>Once upon a time</i>	Horowitz Edward Kitsis y Adam Horowitz	Temporada 2
Owen Flynn / Greg Mendell – trabaja para Peter Pan. Pareja de Tamara	Ausente	<i>Once upon a time</i> . Su nombre hace referencia al científico Gregor Mendel	Edward Kitsis y Adam Horowitz	Temporada 2
Kurt Flynn – padre de Owen Flynn	Ausente	<i>Once upon a time</i>	Edward Kitsis y Adam Horowitz	Temporada 2
		El apellido Flynn hace referencia a la película <i>Tron: Legacy</i> ³⁵	Sean Bailey, Steven Lisberger y Jeffrey Silver	
Tamara – trabaja para Peter Pan. Prometida de Neal y pareja de Greg Mendell	Ausente	<i>Once upon a time</i>	Edward Kitsis y Adam Horowitz	Temporada 2
Ausente	Antón, el Gigante / Canijo	<i>Jack y las habichuelas mágicas</i> ³⁶	Anónimo. Reescrito posteriormente por Benjamin Tabart (1807) y Joseph Jacobs (1890)	Temporada 2
Ausente	Jacqueline / Jack	<i>Jack y las habichuelas mágicas</i>	Anónimo. Reescrito posteriormente	Temporada 2

³⁵ Bailey, S., Lisberger, S. y Silver, J. (productores) y Kosinski, J. (director). (2010). *Tron: Legacy* [Cinta cinematográfica]. EE. UU.: LivePlanet y Sean Bailey Productions.

³⁶ Anónimo (2014). *Jack y las habichuelas mágicas*. (Recopilado por Joseph Jacobs). Buenos Aires: Eudeba. (1890).

Papel en el Mundo sin magia	Papel en los Mundos ficticios	Basado en...	Autor	Primera aparición
			por Benjamin Tabart (1807) y Joseph Jacobs (1890)	
	Asesinó al Galimatazo	<i>A través del espejo y lo que Alicia encontró allí</i> ³⁷	Lewis Carroll	
Ausente	El Galimatazo (mencionado)	<i>A través del espejo y lo que Alicia encontró allí</i> (el Jerigóndor)	Lewis Carroll	Temporada 2
Ausente	La Vidente	<i>Once upon a time</i>	Edward Kitsis y Adam Horowitz	Temporada 2
Ausente	Johanna – criada de la reina Eva	<i>Once upon a time</i>	Edward Kitsis y Adam Horowitz	Temporada 2
El Dragón – sanador en Hong Kong y dueño de un herbolario en Nueva York	Ausente	<i>Balada de Hua Mulan</i>	Anónimo	Temporada 2
		Película <i>Mulan</i> (Mushu)	Pam Coats, Robert S. Garber y Kendra Haaland	
Ausente	Don Juan Tenorio (mencionado)	<i>El burlador de Sevilla y convidado de piedra</i>	Tirso de Molina	Temporada 2
Keith	Sheriff de Nottingham	<i>Baladas de Robin Hood</i> ³⁸	AA.VV. Recogidas por	Temporada 2

³⁷ Torres Oliver, F. (2020). *Alicia, edición anotada*. Madrid: Ediciones Akal.

³⁸ Valdés Miyares, J.R. (2009). *Baladas de Robin Hood*. Madrid: Ediciones Akal.

Papel en el Mundo sin magia	Papel en los Mundos ficticios	Basado en...	Autor	Primera aparición
			J. Rubén Valdé Miyares	
Ausente	Robin de Locksley / Robin Hood	<i>Baladas de Robin Hood</i>	AA.VV. Recogidas por J. Rubén Valdé Miyares	Temporada 2
		<i>Ivanhoe</i>	Walter Scott	
Ausente	Lady Marian	<i>Baladas de Robin Hood</i>	AA.VV. Recogidas por J. Rubén Valdé Miyares	Temporada 2
Ausente	Roland – hijo de Robin Hood y Marian	<i>Once upon a time</i>	Edward Kitsis y Adam Horowitz	Temporada 3
Ausentes	Hombres Alegres	<i>Baladas de Robin Hood</i>	AA.VV. Recogidas por J. Rubén Valdé Miyares	Temporada 3
Ausente	Little John	<i>Baladas de Robin Hood</i>	AA.VV. Recogidas por J. Rubén Valdé Miyares	Temporada 3
Ausente	Fraile Tuck	<i>Baladas de Robin Hood</i>	AA.VV. Recogidas por J. Rubén Valdé Miyares	Temporada 3
Will Scarlet – ladrón	Will Scarlet – miembro de los Hombres Alegres	<i>Baladas de Robin Hood</i>	AA.VV. Recogidas por J. Rubén Valdé Miyares	Temporada 4
	Jota de Corazones	<i>Aventuras de Alicia en el País de las Maravillas</i>	Lewis Carroll	
		Personaje que	Edward Kitsis y	

Papel en el Mundo sin magia	Papel en los Mundos ficticios	Basado en...	Autor	Primera aparición
		aparece tanto en <i>Once upon a time</i> como en <i>Once upon a time in Wonderland</i> ³⁹	Adam Horowitz	
Ausente	Killian Jones / Capitán Garfío – capitán pirata del Jolly Roger. Esposo de Emma. Anteriormente, teniente de navío de la Joya del Reino. Príncipe Carlos cuando viaja al pasado con Emma	<i>Peter Pan in Kensington Gardens / Peter and Wendy</i>	James Matthew Barrie	Temporada 2
Ausente	William Smee – comerciante y pirata	<i>Peter Pan in Kensington Gardens / Peter and Wendy</i>	James Matthew Barrie	Temporada 2
Wendy Darling	Wendy Darling – niña perdida	<i>Peter Pan in Kensington Gardens / Peter and Wendy</i>	James Matthew Barrie	Temporada 2
John Darling	John Darling – niño perdido	<i>Peter Pan in Kensington Gardens / Peter and Wendy</i>	James Matthew Barrie	Temporada 2
Michael Darling	Michael Darling – niño perdido	<i>Peter Pan in Kensington Gardens / Peter and Wendy</i>	James Matthew Barrie	Temporada 2

³⁹ Estrin, Z., Horowitz, A., Kitsis, E., Pearlman, S. y Zuiker, A. (productores ejecutivos). (2013-2014). *Once upon a time in Wonderland* [serie de televisión]. EE. UU.: ABC Signature.

Papel en el Mundo sin magia	Papel en los Mundos ficticios	Basado en...	Autor	Primera aparición
Nana – perro de los Darling	Ausente	<i>Peter Pan in Kensington Gardens / Peter and Wendy</i>	James Matthew Barrie	Temporada 2
George y Mary Darling – padres de Wendy, John y Michael	Ausentes	<i>Peter Pan in Kensington Gardens / Peter and Wendy</i>	James Matthew Barrie	Temporada 2
Ausente	Sombra de Peter Pan	<i>Peter Pan in Kensington Gardens / Peter and Wendy</i>	James Matthew Barrie	Temporada 2
La central	Los niños perdidos	<i>Peter Pan in Kensington Gardens / Peter and Wendy</i>	James Matthew Barrie	Temporada 2
Ausente	Malcolm / Peter Pan – padre de Rumpelstiltskin y esposo de Fiona	<i>Peter Pan in Kensington Gardens / Peter and Wendy</i>	James Matthew Barrie	Temporada 3
	Flautista de Hamelín	<i>El flautista de Hamelín</i>	Hermanos Grimm	
Ausente	Hada Campanilla / Veredita	<i>Peter Pan in Kensington Gardens / Peter and Wendy</i>	James Matthew Barrie	Temporada 3
Ausente	Tigrilla – anteriormente fue hada	<i>Peter Pan in Kensington Gardens / Peter and Wendy</i>	James Matthew Barrie	Temporada 6
Ausente	Rufio – niño perdido (mencionado)	Película <i>Hook (El capitán Garfio)</i> ⁴⁰	Frank Marshall y Gerald R.	Temporada 3

⁴⁰ Marshall, F. y Molen, G. (productores) y Spielberg, S. (director). (1991). *Hook (El capitán Garfio)* [Cinta cinematográfica]. EE. UU.: Amblin Entertainment.

Papel en el Mundo sin magia	Papel en los Mundos ficticios	Basado en...	Autor	Primera aparición
Ausente	Félix – niño perdido	<i>Once upon a time</i>	Molen Edward Kitsis y Adam Horowitz	Temporada 3
Ausente	Leyenda de Guillermo Tell (mencionada)	Leyenda suiza del siglo XIV. Recogida en <i>El Libro Blanco de Sarnen</i> ⁴¹	Anónimo	Temporada 3
Ausente	Liam Jones I – capitán de la Joya del Reino y hermano del Capitán Garfio	<i>La isla del tesoro</i> (Jim Hawkins) ⁴²	Robert Louis Stevenson	Temporada 3
Ausente	Alicia Jones – primera esposa de Brennan Jones y madre de Liam I y Killian (mencionada)	<i>Once upon a time</i>	Edward Kitsis y Adam Horowitz	Temporada 5
Ausente	Brennan Jones – padre de Liam I, Killian y Liam II	<i>Once upon a time</i>	Edward Kitsis y Adam Horowitz	Temporada 5
Ausente	Enfermera – segunda esposa de Brennan Jones y madre de Liam II (mencionada)	<i>Once upon a time</i>	Edward Kitsis y Adam Horowitz	Temporada 5
Ausente	Liam II – hijo de Brennan Jones y Primer Oficial del Nautilus	<i>Veinte mil leguas de viaje submarino</i> ⁴³	Julio Verne	Temporada 5

⁴¹ Gorlée, D. (1987). El cazador cazado: intertextualidad en los «Guillermo Tell» de Alfonso Sastre. *Epos*, (3), pp. 181-196.

⁴² Stevenson R. (1996). *La isla del tesoro*. (Traductor Campbell, E.). Barcelona: Edicomunicación. (1883).

⁴³ Verne, J. (2004). *Veinte mil leguas de viaje submarino I*. Barcelona: RBA Coleccionables.

Papel en el Mundo sin magia	Papel en los Mundos ficticios	Basado en...	Autor	Primera aparición
Ausente	Ariel	<i>La sirenita</i>	Hans Christian Andersen	Temporada 3
		Película <i>La sirenita</i> ⁴⁴	Howard Ashman y John Musker	
Sin nombre – trabaja en el muelle	Príncipe Eric	<i>La sirenita</i>	Hans Christian Andersen	Temporada 3
		Película <i>La sirenita</i>	Howard Ashman y John Musker	
Ausente	Úrsula – diosa mitológica del mar	<i>La sirenita</i>	Hans Christian Andersen	Temporada 3
		<i>Once upon a time</i>	Edward Kitsis y Adam Horowitz	
Úrsula – trabaja en un acuario de Nueva York	Úrsula – cecaelia	<i>La sirenita</i>	Hans Christian Andersen	Temporada 4
		Película <i>La sirenita</i>	Howard Ashman y John Musker	
	Hija de Poseidón. Fue una sirena	Mitología griega. Canto XII de la <i>Odisea</i> ⁴⁵	Homero	
Ausente	Poseidón – rey del mar y padre de Úrsula	Mitología griega. <i>Odisea</i>	Homero	Temporada 4
Ausentes	Hilanderas de lana – cuidan de Rumpelstiltskin cuando era niño	<i>Once upon a time</i>	Edward Kitsis y Adam Horowitz	Temporada 3
Ausente	Medusa – Gorgona	Mitología griega. <i>Teogonía</i> ⁴⁶	Hesíodo	Temporada 3

⁴⁴ Ashman, H. y Musker, J. (productores) y Clements, R. y Musker, J. (directores). (1989). *La sirenita* [Cinta cinematográfica]. EE. UU.: Walt Disney Pictures y Walt Disney Feature Animation.

⁴⁵ Homero (2020). *Odisea*. (Traductor Fuentes, E.). Madrid: Editorial Verbum.

Papel en el Mundo sin magia	Papel en los Mundos ficticios	Basado en...	Autor	Primera aparición
Ausente	Princesa Rapunzel	<i>Rapunzel</i> , basado, a su vez, en la versión de Friedrich Schulz	Hermanos Grimm	Temporada 3
Walsh – prometido de Emma en la tercera temporada. Trabaja en la tienda El Mago de Roble, en Nueva York	Mago de Oz / mono volador	<i>El maravilloso Mago de Oz</i> ⁴⁷	Lyman Frank Baum	Temporada 3
Ausentes	Monos voladores	<i>El maravilloso Mago de Oz</i>	Lyman Frank Baum	Temporada 3
Ausente	Zelena – la Bruja Mala del Oeste (inocencia). Hija de Cora y Jonathan	<i>El maravilloso Mago de Oz</i> (Bruja Malvada del Oeste)	Lyman Frank Baum	Temporada 3
Ausente	Glinda – la Bruja Buena del Sur (amor)	<i>El maravilloso Mago de Oz</i>	Lyman Frank Baum	Temporada 3
Ausente	La Bruja del Norte (sabiduría)	<i>El maravilloso Mago de Oz</i>	Lyman Frank Baum	Temporada 3
Ausente	La Bruja del Este (valor)	<i>El maravilloso Mago de Oz</i> (Bruja Malvada del Este)	Lyman Frank Baum	Temporada 3
Dorothy Gale	Dorothy Gale (inocencia)	<i>El maravilloso Mago de Oz</i>	Lyman Frank Baum	Temporada 3
Ausentes	Munchkins	<i>El maravilloso Mago de Oz</i>	Lyman Frank Baum	Temporada 5
Ausente	Munchkin Boq	<i>El maravilloso Mago de Oz</i>	Lyman Frank Baum	Temporada 5

⁴⁶ Hesíodo (2021). *Teogonía*. (Traductor Carbó, A.). Madrid: Editorial Verbum.

⁴⁷ Frank Baum, L. (2011). *El maravilloso Mago de Oz*. (Traductor Borràs, R.M.). Barcelona: Art Blume. (1900).

Papel en el Mundo sin magia	Papel en los Mundos ficticios	Basado en...	Autor	Primera aparición
		<i>Mago de Oz</i>	Baum	
		Musical <i>Wicked</i>	Winnie Holzman	
Ausente	La Cofradía de la Piruleta (mencionada)	Película <i>El Mago de Oz</i> ⁴⁸	Arthur Freed y Mervyn LeRoy	Temporada 3
Ausente	El Espantapájaros	<i>El maravilloso Mago de Oz</i>	Lyman Frank Baum	Temporada 5
Ausente	Toto – perro de Dorothy	<i>El maravilloso Mago de Oz</i>	Lyman Frank Baum	Temporada 5
Ausente	Tía Em o Emily Brown – tía de Dorothy	<i>El maravilloso Mago de Oz</i>	Lyman Frank Baum	Temporada 5
Ausente	Stanum – Leñador de Hojalata	<i>El maravilloso Mago de Oz</i>	Lyman Frank Baum	Temporada 6
Ausente	León de Oz	<i>El maravilloso Mago de Oz</i> (León Cobarde)	Lyman Frank Baum	Temporada 6
Ausentes	Padres adoptivos de Zelena	<i>Once upon a time</i>	Edward Kitsis y Adam Horowitz	Temporada 3
Ausente	Jonathan – jardinero, padre biológico de Zelena	<i>Once upon a time</i>	Edward Kitsis y Adam Horowitz	Temporada 3
Ausente	Barba Negra – pirata	Barbanegra o Edward Teach, pirata británico de los siglos XVII y XVIII	-	Temporada 3
Ausente	Reina Elsa de Arendelle, la Reina de Hielo	Película <i>Frozen: El reino del hielo</i> ⁴⁹	Peter Del Vecho y John Lasseter	Temporada 4

⁴⁸ Freed, A. y LeRoy, M. (productores) y Fleming, V. (director). (1939). *El mago de Oz* [Cinta cinematográfica]. EE. UU.: Metro-Goldwyn-Mayer.

Papel en el Mundo sin magia	Papel en los Mundos ficticios	Basado en...	Autor	Primera aparición
		<i>La Reina de las Nieves</i> ⁵⁰	Hans Christian Andersen	
Ausente	Princesa Anna de Arendelle	Película <i>Frozen: El reino del hielo</i>	Peter Del Vecho y John Lasseter	Temporada 4
Ausentes	Reina Gerda y rey de Arendelle – padres de Elsa y Anna	<i>La Reina de las Nieves</i> (Gerda)	Hans Christian Andersen	Temporada 4
		Película <i>Frozen: El reino del hielo</i> (rey Agnarr y reina Iduna)	Peter Del Vecho y John Lasseter	
		<i>Once upon a time</i>	Edward Kitsis y Adam Horowitz	
Sarah Fisher – heladera. Fue madre de acogida de Emma	Ingrid, Reina de las Nieves – hermana de Gerda y Helga	<i>La Reina de las Nieves</i>	Hans Christian Andersen	Temporada 4
Ausente	Helga – hermana de Ingrid y Gerda	<i>La Reina de las Nieves</i>	Hans Christian Andersen	Temporada 4
		<i>Once upon a time</i>	Edward Kitsis y Adam Horowitz	
Marshmallow – monstruo de nieve creado por Elsa	Ausente	Película <i>Frozen: El reino del hielo</i>	Peter Del Vecho y John Lasseter	Temporada 4
Ausente	Gran Pabbie	Película <i>Frozen: El reino del hielo</i>	Peter Del Vecho y John Lasseter	Temporada 4
Ausentes	Troles rocosos	Película <i>Frozen: El reino del hielo</i>	Peter Del Vecho y John Lasseter	Temporada 4

⁴⁹ Del Vecho, P. y Lasseter, J. (productores) y Buck, C. y Lee, J. (directores). (2013). *Frozen: El reino del hielo* [Cinta cinematográfica]. EE. UU.: Walt Disney Pictures y Walt Disney Animation Studios.

⁵⁰ Andersen, H.C. (2017). *La Reina de las Nieves*. (Traductor Zárate D.). México: Ediciones Castillo. (1844).

Papel en el Mundo sin magia	Papel en los Mundos ficticios	Basado en...	Autor	Primera aparición
Ausente	Príncipe Hans	Película <i>Frozen: El reino del hielo</i>	Peter Del Vecho y John Lasseter	Temporada 4
Ausentes	Los doce hermanos del príncipe Hans	Película <i>Frozen: El reino del hielo</i>	Peter Del Vecho y John Lasseter	Temporada 4
Ausente	Kristoff – repartidor de hielo y prometido de Anna	Película <i>Frozen: El reino del hielo</i>	Peter Del Vecho y John Lasseter	Temporada 4
Ausente	Sven – reno de Kristoff	Película <i>Frozen: El reino del hielo</i>	Peter Del Vecho y John Lasseter	Temporada 4
Ausente	Oaken – propietario de tienda y spa en Arendelle	Película <i>Frozen: El reino del hielo</i>	Peter Del Vecho y John Lasseter	Temporada 4
Ausente	Duque de Weselton – pretendiente de Helga	Película <i>Frozen: El reino del hielo</i>	Peter Del Vecho y John Lasseter	Temporada 4
Sin nombre – carnicera	Bo Peep	Canción popular <i>Little Bo Peep</i>	Anónimo	Temporada 4
Ausente	Rupert – bufón de la corte de Blancanieves y David (mencionado)	<i>Once upon a time</i>	Edward Kitsis y Adam Horowitz	Temporada 4
Isaac Heller – vendedor de televisores	El Autor	<i>Once upon a time</i>	Edward Kitsis y Adam Horowitz	Temporada 4
Ausente	Sirena o Dama del Lago Nostos	Mitología griega (sirenas). Canto XII de la <i>Odisea</i> . Leyenda artúrica: - <i>Post-Vulgata</i> (siglo XIII)	Homero Desconocido, atribuido a Robert de	Temporada 1

Papel en el Mundo sin magia	Papel en los Mundos ficticios	Basado en...	Autor	Primera aparición
		- <i>La Morte d'Arthur</i> (año 1485)	Boron Thomas Malory	
Ausente	Sir Lancelot – general «El Leviatán». Anteriormente Caballero de la Mesa Redonda	Leyenda artúrica. <i>Lancelot o The Knight of the Cart</i> (siglo XII)	Chrétine de Troyes	Temporada 2
Ausente	Dama del Lago – madre de Lancelot (mencionada)	Leyenda artúrica: - <i>Post-Vulgata</i> (siglo XIII) - <i>La Morte d'Arthur</i> (año 1485)	Desconocido, atribuido a Robert de Boron Thomas Malory	Temporada 5
Sin nombre	El Aprendiz	Poema <i>El aprendiz de brujo</i> Película <i>Fantasia</i> ⁵¹	Paul Dukas Walt Disney y Ben Sharpsteen	Temporada 4
Ausente	Rey Arturo	Leyenda artúrica. <i>Historia Regum Britanniae</i> (año 1135) Película <i>Merlín el encantador</i> ⁵²	Geoffrey de Monmouth Walt Disney	Temporada 5
Ausente	Reina Ginebra	Leyenda artúrica. <i>Lancelot o The Knight of the Cart</i>	Chrétine de Troyes	Temporada 5

⁵¹ Disney, W. y Sharpsteen, B. (productores) y Algar, J. et al. (directores). (1940). *Fantasia* [Cinta cinematográfica]. EE. UU.: Walt Disney Pictures y RKO Pictures.

⁵² Disney, W. (productor) y Reitherman, W. (director). (1963). *Merlín el encantador* [Cinta cinematográfica]. EE. UU.: Walt Disney Pictures.

Papel en el Mundo sin magia	Papel en los Mundos ficticios	Basado en...	Autor	Primera aparición
Ausente	Sir Kay – Caballero de la Mesa Redonda	(siglo XII) Leyenda artúrica: - <i>Post-Vulgata</i> (siglo XIII)	Desconocido, atribuido a Robert de Boron	Temporada 5
		- <i>La Morte d'Arthur</i> (año 1485)	Thomas Malory	
		Película <i>Merlín, el encantador</i>	Walt Disney	
Sin nombre – acomodador de cine	Merlín, el Brujo	Leyenda artúrica. <i>Historia Regum Britanniae</i> (año 1135)	Geoffrey de Monmouth	Temporada 5
		Poema <i>El aprendiz de brujo</i>	Paul Dukas	
		Película <i>Merlín el encantador</i>	Walt Disney	
Ausente	Nimue – primer Ser Oscuro	Leyenda artúrica (Dama del Lago): - <i>Post-Vulgata</i> (siglo XIII)	Desconocido, atribuido a Robert de Boron	Temporada 5
		- <i>La Morte d'Arthur</i> (año 1485)	Thomas Malory	
Ausente	Sir Percival – Caballero de la Mesa Redonda	Leyenda artúrica. <i>Perceval o el cuento del Grial</i> (siglo XII)	Chrétine de Troyes	Temporada 5
Ausente	Griflet – escudero del rey Arturo	Leyenda artúrica: - <i>Girflez en</i>	Chrétine de	Temporada 5

Papel en el Mundo sin magia	Papel en los Mundos ficticios	Basado en...	Autor	Primera aparición
		<i>Erec y Enide</i> (siglo XII)	Troyes	
		- Griflet en <i>La Morte d'Arthur</i> (año 1485)	Thomas Malory	
Ausente	Vortigan	Vortigern – caudillo militar de Gran Bretaña del siglo V incorporado a la leyenda artúrica. <i>Historia Brittonum</i> (siglo IX)	Atribuido a Nennius	Temporada 5
Hank Morgan	Sir Morgan – Caballero de la Mesa Redonda y padre de Violet	<i>Un Yanki en la Corte del Rey Arturo</i>	Mark Twain	Temporada 5
Ausente	Violet Morgan – hija de Sir Morgan	<i>Once upon a time</i>	Edward Kitsis y Adam Horowitz	Temporada 5
Ausente	Nicodemo – corcel de Violet	Alusión al personaje bíblico Nicodemo, del Evangelio de San Juan	La Biblia: Juan 3: 1-21	Temporada 5
Ausente	Gorgon, el Invencible – Bandersnatch, Ser Oscuro	<i>Once upon a time in Wonderland</i>	Edward Kitsis y Adam Horowitz	Temporada 5

Papel en el Mundo sin magia	Papel en los Mundos ficticios	Basado en...	Autor	Primera aparición
Ausente	Furia	Mitología romana ⁵³	-	Temporada 5
Ausente	Caronte	Mitología griega. <i>La Eneida</i> ⁵⁴	Virgilio	Temporada 5
		Película <i>Hércules</i> ⁵⁵	Ron Clements, John Musker y Alice Dewey	
Ausentes	Fuegos fatuos	Mitología nórdica y folklore inglés	-	Temporada 5
		Película <i>Brave</i> , <i>Indomable</i> ⁵⁶	Katherine Sarafian, John Lasseter, Andrew Stanton y Pete Docter	
Ausente	Princesa Mérida de DunBroch	Película <i>Brave</i> , <i>Indomable</i>	Katherine Sarafian, John Lasseter, Andrew Stanton y Pete Docter	Temporada 5
Ausentes	Rey Fergus (el Rey Oso) y reina Elinor – padres de Mérida	Película <i>Brave</i> , <i>Indomable</i>	Katherine Sarafian, John Lasseter, Andrew Stanton y Pete Docter	Temporada 5
Ausentes	Hermanos trillizos de Mérida	Película <i>Brave</i> , <i>Indomable</i>	Katherine Sarafian,	Temporada 5

⁵³ Fernández-Rubio, F. (2018). El origen de los seres míticos y su impacto sobre la mente humana. *Argutorio*, (39), pp. 82-93.

⁵⁴ Virgilio (2009). *La Eneida*. (Traductor de Ochoa, E.). Madrid: Editorial EDAF.

⁵⁵ Clements, R., Dewey, A. y Musker, J. (productores) y Clements, R. y Musker, J. (directores). (1997). *Hércules* [Cinta cinematográfica]. EE. UU.: Walt Disney Pictures y Walt Disney Feature Animation.

⁵⁶ Docter, P., Lasseter, J., Sarafian, K. y Stanton, A. (productores) y Andrews, M., Chapman, B. y Purcell, S. (directores). (2012). *Brave, Indomable* [Cinta cinematográfica]. EE. UU.: Walt Disney Pictures y Pixar.

Papel en el Mundo sin magia	Papel en los Mundos ficticios	Basado en...	Autor	Primera aparición
			John Lasseter, Andrew Stanton y Pete Docter	
Ausentes	Clanes MacGuffin, Macintosh y Dingwall	Película <i>Brave</i> , <i>Indomable</i>	Katherine Sarafian, John Lasseter, Andrew Stanton y Pete Docter	Temporada 5
Ausente	La Bruja	Película <i>Brave</i> , <i>Indomable</i>	Katherine Sarafian, John Lasseter, Andrew Stanton y Pete Docter	Temporada 5
Ausente	Seonaidh (se menciona su leyenda)	Mitología celta ⁵⁷	-	Temporada 5
Ausente	Bandido Tuerto	<i>Once upon a time</i>	Edward Kitsis y Adam Horowitz	Temporada 5
Ausente	Fendrake, el Sanador	<i>Once upon a time</i>	Edward Kitsis y Adam Horowitz	Temporada 5
Ausente	Madre de Bambi (mencionada)	<i>Bambi, una vida en el bosque</i>	Felix Salten	Temporada 5
Ausente	Hércules – semidiós y primer amor de Blancanieves	Mitología griega (Heracles): - <i>Odisea</i> - <i>Teogonía</i> - <i>Biblioteca</i>	Homero Hesíodo Apolodoro	Temporada 5

⁵⁷ Archibald Armstrong, R. (1825). *A gaëlic dictionary in two parts: gaëlic and english - english and gaëlic*. Londres: British Museum.

Papel en el Mundo sin magia	Papel en los Mundos ficticios	Basado en...	Autor	Primera aparición
		<i>mitológica</i> ⁵⁸		
Ausente	Megara – asesinada por Cerbero	Mitología griega. <i>Biblioteca mitológica</i>	Apolodoro	Temporada 5
		Película <i>Hércules</i>	Ron Clements, John Musker y Alice Dewey	
Ausente	Cerbero	Mitología griega. <i>Biblioteca mitológica</i>	Apolodoro	Temporada 5
		Película <i>Hércules</i>	Ron Clements, John Musker y Alice Dewey	
Ausente	Hades – dios de los muertos	Mitología griega. <i>Odisea</i>	Homero	Temporada 5
		Película <i>Hércules</i>	Ron Clements, John Musker y Alice Dewey	
Ausentes	Deimos y Fobos (aparición de fondo)	Mitología griega: - <i>Ilíada</i> ⁵⁹ - <i>Teogonía</i>	Homero Hesíodo	Temporada 5
		Película <i>Hércules</i>	Ron Clements, John Musker y Alice Dewey	
Ausente	Zeus – gobernador de los dioses del Olimpo	Mitología griega. <i>Odisea</i>	Homero	Temporada 5
		Película <i>Hércules</i>	Ron Clements, John Musker y Alice Dewey	

⁵⁸ Apolodoro. (1987). *Biblioteca mitológica*. (Edición Calderón Felices, J.). Barcelona: Ediciones Akal.

⁵⁹ Homero (2015). *Ilíada*. (Traductor Baricco, A.). Barcelona: Editorial Anagrama.

Papel en el Mundo sin magia	Papel en los Mundos ficticios	Basado en...	Autor	Primera aparición
Ausente	Orfeo y Eurídice (mencionados)	Mitología griega. <i>Biblioteca mitológica</i> (Libro I)	Apolodoro	Temporada 5
		<i>Metamorfosis</i> (Libros X y XI)	Ovidio	
Ausente	Capitán Silver	<i>La isla del tesoro</i>	Robert Louis Stevenson	Temporada 5
Ausente	El Diablo (mencionado para compararlo con Hades)	Tradición judeocristiana	La Biblia	Temporada 5
Cleo Fox – fiadora de finanzas que enseñó a Emma a protegerse a sí misma	Ausente	<i>Once upon a time</i>	Edward Kitsis y Adam Horowitz	Temporada 5
Tasha Morris – empleada en una tienda de ropa. Hija de Cleo Fox	Ausente	<i>Once upon a time</i>	Edward Kitsis y Adam Horowitz	Temporada 5
Dr. Henry Jekyll	Henry Jekyll – jardinero	<i>El Dr. Jekyll y Mr. Hyde</i> ⁶⁰	Robert Louis Stevenson	Temporada 5
Edward Hyde – doble de Jekyll	Edward Hyde – El Guardián de la Tierra de las historias no contadas	<i>El Dr. Jekyll y Mr. Hyde</i>	Robert Louis Stevenson	Temporada 5
Ausente	Sr. Poole – mayordomo de Hyde	<i>El Dr. Jekyll y Mr. Hyde</i>	Robert Louis Stevenson	Temporada 5
Mary Lydgate – amiga de Jekyll y amada de Hyde	Ausente	<i>Mary Reilly</i>	Valerie Martin	Temporada 6
		<i>El Dr. Jekyll y Mr. Hyde</i>	Robert Louis Stevenson	
Dr. Arthur	Ausente	<i>El Dr. Jekyll y Mr. Hyde</i>	Robert Louis Stevenson	Temporada 6

⁶⁰ Stevenson, R. (2018). *El Dr. Jekyll y Mr. Hyde*. (Traductor Criado, C.). Madrid: Alianza Editorial. (1886).

Papel en el Mundo sin magia	Papel en los Mundos ficticios	Basado en...	Autor	Primera aparición
Lydgate – padre de Mary		<i>Mr. Hyde</i> (Dr. Lanyon)	Stevenson	
Ausente	Los tres mosqueteros (aparición de fondo)	<i>Los tres mosqueteros</i>	Alexandre Dumas	Temporada 5
Sin nombre – ladrón	Aladdín – El Salvador de Agrabah	Tradición cristiana (Jesucristo)	La Biblia: Lucas 2:11	Temporada 6
		«Aladino y la lámpara mágica» y «Alí Babá y los cuarenta ladrones», en <i>Las mil y una noches</i>	Anónimo, incluido por Antonie Galland	
		Película <i>Aladdín</i>	Ron Clements y John Musker	
Ausente	Jaffar – visir real	«Aladino y la lámpara mágica», en <i>Las mil y una noches</i> (hechicero)	Anónimo, incluido por Antonie Galland	Temporada 6
		Película <i>Aladdín</i>	Ron Clements y John Musker	
Ausente	Jasmine – princesa de Agrabah / Shirin, en la Tierra de las historias no contadas	«Aladino y la lámpara mágica», en <i>Las mil y una noches</i> (princesa Badroulbador)	Anónimo, incluido por Antonie Galland	Temporada 6
		Película <i>Aladdín</i>	Ron Clements y John Musker	
Ausente	Sultán de Agrabah – padre de Jasmine	«Aladino y la lámpara mágica», en <i>Las mil y una noches</i>	Anónimo, incluido por Antonie Galland	Temporada 6
		Película <i>Aladdín</i>	Ron Clements y	

Papel en el Mundo sin magia	Papel en los Mundos ficticios	Basado en...	Autor	Primera aparición
Ausente	Pájaro rojo del Oráculo	Película <i>Aladdín</i> (Iago)	John Musker Ron Clements y John Musker	Temporada 6
Ausente	Príncipe Ahmed – pretendiente de Jasmine	Película <i>Aladdín</i>	Ron Clements y John Musker	Temporada 6
Ausente	Sherezade (mencionada)	<i>Las mil y una noches</i>	Anónimo	Temporada 6
Gideon – hijo de Bella y Rumpelstiltskin	Gideon / Morfeo, en el mundo onírico	<i>Once upon a time</i>	Edward Kitsis y Adam Horowitz	Temporada 6
		Mitología griega. <i>Metamorfosis</i> (Libro XI)	Ovidio	
Ausente	El Oráculo	<i>Once upon a time</i>	Edward Kitsis y Adam Horowitz	Temporada 6
Edmond Dantès, el conde de Montecristo	Edmond Dantès, el conde de Montecristo	<i>El conde de Montecristo</i> ⁶¹	Alexandre Dumas	Temporada 6
Ausente	Charlotte – enfermera y criada de Blancanieves y David	<i>El conde de Montecristo</i> (Haydée)	Alexandre Dumas	Temporada 6
Ausente	Barón Danglars	<i>El conde de Montecristo</i>	Alexandre Dumas	Temporada 6
Ausente	Capitán Nemo – capitán del Nautilus	<i>Veinte mil leguas de viaje submarino</i>	Julio Verne	Temporada 6
		<i>La isla misteriosa</i> ⁶²		
	Se presenta como	<i>Odisea</i> (se lo dice	Homero	

⁶¹ Dumas, A. (2012). *El conde de Montecristo*. (Traductor E.V.). Barcelona: Random House Mondadori. (1844).

⁶² Verne, J. (2018). *La isla misteriosa*. Barcelona: RBA Libros.

Papel en el Mundo sin magia	Papel en los Mundos ficticios	Basado en...	Autor	Primera aparición
Ausente	«Yo soy nadie» Kraken	Ulises a Polifemo) Mitología escandinava y finlandesa ⁶³	-	Temporada 6
Ausente	Wilby – perro pastor de David	Película <i>El extraño caso de Wilby</i> ⁶⁴ . Basada en la novela <i>El sabueso de Florencia</i> , de Felix Salten	Walt Disney y Bill Walsh	Temporada 6
Ausente	Gabriel, el Leñador – cazarrecompensas y cazador de hombres-lobo	<i>Caperucita Roja</i>	Charles Perrault	Temporada 6
Ausente	Sísifo (mencionado)	Mitología griega. <i>Odisea</i>	Homero	Temporada 6
Ausente	Fiona, el Hada Negra – madre de Rumpelstiltskin y esposa de Peter Pan	<i>Once upon a time</i>	Edward Kitsis y Adam Horowitz	Temporada 6
Ausente	Beowulf – soldado en la Primera Guerra de los Ogros	Poema épico anglosajón <i>Beowulf</i>	Anónimo	Temporada 6
Ausente	Grendel (mencionado)	Poema épico anglosajón <i>Beowulf</i>	Anónimo	Temporada 6
Esopo – barman en «Las Tábulas de Esopo»	Esopo	Esopo, fabulista griego del siglo VI	-	Temporada 6
Ausente	Roderick – niño	<i>Once upon a time</i>	Edward Kitsis y	Temporada 6

⁶³ Le Barz, S. (s.f.). *Recopilación y estudio de mitos y supersticiones en el ámbito marítimo* (tesis de pregrado). Universidad Politécnica de Cataluña.

⁶⁴ Disney, W. y Walsh, B. (productores) y Barton, C. (director). (1959). *El extraño caso de Wilby* [Cinta cinematográfica]. EE. UU.: Walt Disney Productions.

Papel en el Mundo sin magia	Papel en los Mundos ficticios	Basado en...	Autor	Primera aparición
	secuestrado por el Hada Negra		Adam Horowitz	
Ausente	Dr. Dolittle (mencionado)	<i>La historia del doctor Dolittle</i>	Hugh Lofting	Temporada 6
Monjas	Hadas	Mitología celta o historias medievales centroeuropeas	-	Temporada 1
Ausente	Troles del Bosque Encantado	Mitología escandinava	-	Temporada 1
Ausente	Mapinguari (mencionado)	Mitología amazónica ⁶⁵	-	Temporada 1
Ausente	Quimera (mencionado)	Mitología griega. <i>Iliada</i> (Canto VI)	Homero	Temporada 1
Ausente	Ogros	Mitología nórdica	-	Temporada 1
Ausente	Unicornio	Mitología griega ⁶⁶	Médico griego Ctesias	Temporada 2
Ausente	Zombis – muertos vivientes	Mito del muerto viviente asociado a la tradición vudú africana ⁶⁷	-	Temporada 2
Ausentes	Gigantes: Abraham, André, Antón, Argyle, Arlo	Mitología griega. En <i>Metamorfosis</i> : - «La batalla de los Gigantes», Libro I - «Metamorfosis de dioses», Libro V	Ovidio	Temporada 2

⁶⁵ Ferreira Vander, F. (2016). Realidade, ciência e fantasia nas controvérsias sobre o Mapinguari no sudoeste amazônico. *Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas*, (Vol.11, N.º 1).

⁶⁶ Borges, J.L. y Guerrero, M. (1966). *Manual de zoología fantástica*. México: Fondo de Cultura Económica.

⁶⁷ Montauban, J. (2018). The zombies keep walking: del mito a la modernidad tardía. *Ficciones cercanas. Televisión, narración y espíritu de los tiempos*, pp. 141-155.

Papel en el Mundo sin magia	Papel en los Mundos ficticios	Basado en...	Autor	Primera aparición
		- «Canción de Orfeo. Proemio», Libro X		
Ausente	Yaoguai	Mitología china ⁶⁸	-	Temporada 2
Chernabog	Chernabog	Mitología eslava Película <i>Fantasia</i>	Walt Disney y Ben Sharpsteen	Temporada 4
Ausente	Araña gigante extraída del libro <i>Her handsome hero</i>	Mitología y cultura popular <i>Metamorfosis</i> (Libro VI) <i>Once upon a time</i>	- Ovidio Edward Kitsis y Adam Horowitz	Temporada 6
	Emma se refiere a ella con el nombre de «Carlota»	<i>La telaraña de Carlota</i>	E. B. White	

APÉNDICE B

MUNDOS Y REINOS

Mundos y Reinos	Basado en...	Autor
Bosque Encantado o Misthaven	Diversos cuentos de hadas	AA.VV.
Storybrooke	<i>Once upon a time</i>	Edward Kitsis y Adam Horowitz
Tierra sin magia	La Tierra	-
El País de las Maravillas	<i>Aventuras de Alicia en el País de las Maravillas</i>	Lewis Carroll
Tierra sin color	<i>Frankenstein o el moderno Prometeo</i>	Mary Shelley
Limbo o mundo onírico	<i>Saga de los volsungos</i>	Anónimo

⁶⁸ Pan, Y. (2021). *La representación de la mujer china en el cine chino: una mirada semiótica* (tesis doctoral). Universidad Complutense de Madrid.

Mundos y Reinos	Basado en...	Autor
País de Nunca Jamás	<i>Peter Pan in Kensington Gardens / Peter and Wendy</i>	James Matthew Barrie
Tierra de Oz	<i>El maravilloso Mago de Oz</i>	Lyman Frank Baum
Inframundo o Infrabrooke: limbo donde se encuentran las almas con asuntos pendientes, pudiendo ir a un sitio mejor o a uno peor. Aparecen aquí los cinco ríos del Inframundo	Mitología griega. <i>Odisea</i> Religión cristiana (el limbo)	Homero -
Monte Olimpo	Mitología griega. <i>Odisea</i>	Homero
La Tierra de las historias no contadas o la Isla Misteriosa	<i>Once upon a time</i> <i>La isla misteriosa</i>	Edward Kitsis y Adam Horowitz Julio Verne
El mundo tras el espejo	<i>Once upon a time</i> <i>A través del espejo y lo que Alicia encontró allí</i>	Edward Kitsis y Adam Horowitz Lewis Carroll
Reino de Camelot	Leyenda artúrica. <i>Lancelot o The Knight of the Cart</i> (siglo XII)	Chrétien de Troyes
Arendelle	Película <i>Frozen: El reino del hielo</i>	Peter Del Vecho y John Lasseter
DunBroch	Película <i>Brave, Indomable</i>	Katherine Sarafian, John Lasseter, Andrew Stanton y Pete Docter
Mundo de los deseos	<i>Once upon a time</i>	Edward Kitsis y Adam Horowitz
Templo de Morfeo	<i>Once upon a time</i>	Edward Kitsis y Adam Horowitz
País de la Tentación	<i>Las aventuras de Pinocho</i> (País de los Juguetes)	Carlo Collodi
Agrabah	Película <i>Aladdín</i>	Ron Clements y John Musker
Reino Oscuro: residencia del Hada Negra	<i>Once upon a time</i>	Edward Kitsis y Adam Horowitz
Asgard (mencionado)	Mitología nórdica	-

Mundos y Reinos	Basado en...	Autor
Ávalon (mencionado)	Mitología celta	-
	Leyenda artúrica. <i>Historia Regum Britanniae</i> (año 1135)	Geoffrey de Monmouth
Atlántida (mencionado)	Diálogos <i>Timeo</i> y <i>Critias</i>	Platón

APÉNDICE C

OTRAS REFERENCIAS CULTURALES

Otras referencias culturales	Autor	En <i>Once upon a time</i>
<i>Star Wars</i>	George Lucas	Música en el móvil de Greg Mendell
		Mención del truco del prisionero Wookiee
		Mención de diferentes personajes como Darth Vader o la princesa Leia. Con el nombre de «Yoda» Lilith se refiere al Aprendiz
		Objetos varios como el saco de dormir de Owen, del <i>Retorno del Jedi</i>
Película <i>Tron: Legacy</i> ⁶⁹	Sean Bailey, Steven Lisberger y Jeffrey Silver (productores)	Fiambarrera de Henry Videojuego <i>Space Paranoids</i> de Henry
<i>Lost</i>	J. J. Abrams y Damon Lindelof (creadores). Edward Kitsis y Adam Horowitz fueron algunos de los guionistas	El reloj de Storybrooke marca las 8:15 y el número del piso de Henry es 815. En <i>Lost</i> , estos números pertenecen a la serie 4 8 15 16 23 42 y coincide con el número del vuelo estrellado de Oceanic Airlines, 815
		El número de la casa de Regina es 108. En <i>Lost</i> , es

⁶⁹ Bailey, S., Lisberger, S. y Silver, J. (productores) y Kosinski, J. (director). (2010). *Tron: Legacy* [Cinta cinematográfica]. EE. UU.: LivePlanet y Sean Bailey Productions.

Otras referencias culturales	Autor	En <i>Once upon a time</i>
		<p>la suma de la serie de números lostianos.</p> <p>Además, cada 108 minutos se debía introducir la serie de números en el sistema del búnker</p>
		Chocolatina Apollo
Disney	Walt Disney (fundador)	<p>Imágenes que se identifican con las películas Disney:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El pájaro azul de Blancanieves - Pepito Grillo con su paraguas (<i>Pinocho</i>) - Los enanitos silbando «Hi-Ho» (<i>Blancanieves y los siete enanitos</i>) - El pelo azul de Hades (<i>Hércules</i>) - Diminutivos de Herc –Hércules– y Meg –Megara– (<i>Hércules</i>) - Reloj de arena donde Jafar encierra a Jasmine (<i>Aladdín</i>) - Bella y Rumpelstiltskin bailan «Se oye una canción» con los mismo trajes que en <i>La Bella y la Bestia</i>
		<p>La casa de August (Pinocho) tiene el N.º 2 y <i>Pinocho</i> fue la segunda película de Disney</p>

Otras referencias culturales	Autor	En <i>Once upon a time</i>
		Música de <i>Fantasia</i> , del compositor Paul Dukas y compuesta para el poema sinfónico <i>El aprendiz de brujo</i>
		Se menciona la canción «Siembra dulzura» de la película <i>Canción del sur</i> , de Walt Disney ⁷⁰
		Emma va de pequeña al cine a ver <i>The Sword in the Stone</i> , de Walt Disney ⁷¹
		Alusión a la canción «Un mundo ideal» de la película <i>Aladdín</i> , de Ron Clements y John Musker
<i>Harry Potter</i>	J. K. Rowling	Rumpelstiltskin se refiere al «giratiempo» para ir en busca de Baelfire
		A Ruth no le agrada pronunciar el nombre de Rumpelstiltskin en voz alta, al igual que ocurre con Lord Voldemort
		Mencionado por Lilith para comparar su marca de nacimiento con la cicatriz de Harry Potter
		De adolescente, Emma desea ser como Harry Potter para teletransportarse

⁷⁰ Disney, W. (productor) y Foster, H. y Jackson, W. (directores). (1946). *Canción del sur* [Cinta cinematográfica]. EE. UU.: Walt Disney Productions.

⁷¹ Disney, W. (productor) y Reitherman, W. (director). (1963). *The Sword in the Stone* [Cinta cinematográfica]. EE. UU.: Walt Disney Pictures.

Otras referencias culturales	Autor	En <i>Once upon a time</i>
		Referido por Ingrid como «ficción»
<i>Marvel</i>	Martin Goodman (fundador)	Cómics de Henry de Los Vengadores, Thor, Hulk, Lobezno, etc. Referencias a superhéroes como Spider-Man
<i>Las mil y una noches</i>	Anónimo	El Genio asegura haber concedido mil y un deseos y haber presenciado su aciago final mil y una veces
<i>Juego de Tronos</i>	George R. R. Martin	Referencia en el logotipo de la furgoneta de flores de Moe French: «Game of thorns» («juego de espinas»)
<i>Anna Karenina</i>	León Tolstói	Leído por David y Blanca cuando él le está siendo infiel a su supuesta esposa Kathryn
<i>La isla misteriosa</i>	Julio Verne	Novela favorita de Bella
<i>El Señor de los Anillos</i>	J. R. R. Tolkien	Mencionado por Emma para referirse a la lengua élfica
<i>El gran Gatsby</i>	F. Scott Fitzgerald	Leído por Isaac, el Autor
<i>Aventuras de Alicia en el País de las Maravillas</i>	Lewis Carroll	Cogido por Will Scarlet
<i>El gato con sombrero</i>	Dr. Seuss	Cogido por Robin Hood
<i>Manual de reparación del Mercedes-Benz 560SL de 1988</i>	Mercedes-Benz	Cogido por Robin Hood
<i>Hansel y Gretel</i>	Hermanos Grimm	Leído por Zelena cuando está embarazada de su hija Robin
<i>Fausto</i>	Johann Wolfgang von Goethe	Leído por Hades
<i>Los viajes de Gulliver</i>	Jonathan Swift	Cuento de <i>Once upon a</i>

Otras referencias culturales	Autor	En <i>Once upon a time</i>
		<i>time Volume II</i>
<i>Veinte mil leguas de viaje submarino</i>	Julio Verne	Cuento de <i>Once upon a time Volume II</i>
<i>Los niños del agua</i>	Charles Kingsley	Cuento de <i>Once upon a time Volume II</i>
<i>Don Quijote de la Mancha</i>	Miguel de Cervantes	Cuento de <i>Once upon a time Volume II</i>
<i>Paul Bunyan</i>	James MacGillivray	Cuento de <i>Once upon a time Volume II</i>
<i>El Dr. Jekyll y Mr. Hyde</i>	Robert Louis Stevenson	Cuento de <i>Once upon a time Volume II</i>
<i>Ricitos de Oro y los tres osos</i>	Robert Southey	Referencia en el Spa Los tres osos
<i>Qué se puede esperar cuando se está esperando</i>	Heidi E. Murkoff	Leído por Bella
<i>El patito feo</i>	Hans Christian Andersen	Se lo contaba Geppetto a Pinocho Cuento sobre el que Pinocho y Emma hablan cuando son más pequeños
Fábula <i>El lobo y el perro</i> Fábula <i>La zorra y las uvas</i> Fábula <i>La cigarra y la hormiga</i>	Esopo	Nombres de cócteles en el bar «Las Tábulas de Esopo»
<i>Orgullo y prejuicio</i> ⁷²	Jane Austen	En el Bosque Encantado hay un reino llamado Longbourn, pueblo imaginario de Jane Austen
«Abre o soplaré y soplaré y tu casa...», del cuento <i>Los tres cerditos</i>	Hermanos Grimm	Frase que Peter le dice a Roja, siendo ella el verdadero lobo
«A la segunda estrella a la derecha, todo recto hasta el amanecer», de la película <i>Peter</i>	Walt Disney (productor)	Frase que Liam le dice a Garfio para marcar el rumbo a Nunca Jamás

⁷² Austen, J. (2000). *Orgullo y prejuicio*. (Traductor Ibáñez, M.A.). Madrid: Ediciones Cátedra, Grupo Anaya. (1813).

Otras referencias culturales	Autor	En <i>Once upon a time</i>
<i>Pan</i> ⁷³		
«No hay paz para los malvados», La Biblia	Isaías 57: 21	Dicho por Zelena
«Abandonad toda esperanza los que entráis aquí», inscripción en la <i>Divina Comedia</i> («¡Oh, los que entráis, dejad toda esperanza!») ⁷⁴	Dante Alighieri	Inscripción que se encuentra en Infrabrooke, a la entrada del Aquerón, Río de las Almas en Pena
Película <i>E.T., el extraterrestre</i> ⁷⁵	Kathleen Kennedy y Steven Spielberg	Mencionada por Gruñón
Película <i>1, 2, 3... Splash</i> ⁷⁶	Brian Grazer y John Thomas Lenox	Mencionada por Gruñón
Película <i>El rey león</i> ⁷⁷	Don Hahn	Mencionada por Emma con relación a la presentación en sociedad de su hermano recién nacido, Neal
Película <i>El Mago de Oz</i>	Arthur Freed y Mervyn LeRoy	Zelena hace alusión a la canción «Over the Rainbow», de Harold Arlen y E. Y. Harburg
<i>Star Wars: Episodio V - El imperio contraataca</i>	George Lucas	Películas mencionadas por Henry para explicar que las secuelas siempre son más complejas que el original
<i>El padrino: Parte II</i> ⁷⁸ . Basada en la novela <i>El padrino</i> , de Mario Puzo	Francis Ford Coppola	
<i>Indiana Jones y el templo maldito</i> ⁷⁹	Kathleen Kennedy, George Lucas, Frank Marshall y Robert	

⁷³ Disney, W. (productor) y Geronimi, C., Jackson, W. y Luske, H. (directores). (1953). *Peter Pan* [Cinta cinematográfica]. EE. UU.: Walt Disney Pictures.

⁷⁴ Alighieri, D. (1990). *La divina comedia*. Quito: Colección Antares, Editorial Libresa. https://books.google.es/books?id=NKEuMEcF3r0C&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

⁷⁵ Kennedy, K. y Spielberg, S. (productores) y Spielberg, S. (director). (1982). *E.T., el extraterrestre* [Cinta cinematográfica]. EE. UU.: Universal Pictures y Amblin Entertainment.

⁷⁶ Grazer, B. y Thomas, J. (productores) y Howard, R. (director). (1984). *1, 2, 3... Splash* [Cinta cinematográfica]. EE. UU.: Touchstone Pictures y The Walt Disney Company.

⁷⁷ Hahn, D. (productor) y Allers, R. y Minkoff, R. (directores). (1994). *El rey león* [Cinta cinematográfica]. EE. UU.: Walt Disney Animation Studios y Walt Disney Pictures.

⁷⁸ Ford Coppola, F. (productor y director). (1974). *El padrino: Parte II* [Cinta cinematográfico]. EE. UU.: Paramount Pictures.

Otras referencias culturales	Autor	En <i>Once upon a time</i>
	Watts	
Película <i>El Club de los Cinco</i> ⁸⁰	John Hughes	Mencionada por Henry
Película <i>Dieciséis velas</i> ⁸¹	Hilton A. Green, Michelle Manning y Ned Tanen	Mencionada por Henry
Musical <i>Hamilton</i> ⁸²	Lin-Manuel Miranda	Mencionado por Isaac, el Autor
Canción <i>Only You</i> ⁸³	Yazoo	Se la puso Neal a Emma y, posteriormente, Henry a Violet. Además, es el título del capítulo 22 de la quinta temporada
Norman Bates, protagonista de la película <i>Psicosis</i> ⁸⁴ . Basada en la novela homónima, de Robert Bloch	Alfred Hitchcock	Mencionado por Ruby para referirse a la Abuelita
Martin McFly, en la película <i>Regreso al futuro</i> ⁸⁵	Neil Canton, Bob Gale, Steven Spielberg, Kathleen Kennedy y Frank Marshall	Mencionado por Emma cuando viaja al pasado
Annie Hall, de la película <i>Annie Hall</i> ⁸⁶	Woody Allen	Lilith compara a Maléfica con Annie Hall
Moisés, La Biblia	Éxodo 2: 1-10	Lilith compara su llegada al Mundo sin magia con Moisés en su cestita
Jack Sparrow, de las películas <i>Piratas del Caribe</i> ⁸⁷	Jerry Bruckheimer	Emma compara a Garfio con Jack Sparrow

⁷⁹ Kennedy, K., Lucas, G., Marshall, F. y Watts, R. (productores) y Spielberg, S. (director). (1984). *Indiana Jones y el templo maldito* [Cinta cinematográfica]. EE. UU.: Lucasfilm y Paramount Pictures.

⁸⁰ Hughes, J. (productor y director). (1985). *El Club de los Cinco* [Cinta cinematográfica]. EE. UU.: Universal Pictures.

⁸¹ Green, H., Manning, M. y Tanen, N. (productores) y Hughes, J. (director). (1984). *Dieciséis velas* [Cinta cinematográfica]. EE. UU.: Universal Pictures.

⁸² Miranda, L.M. (autor y compositor) y Kail, T. (director). (2015). *Hamilton: An American Musical* [Musical]. EE. UU.

⁸³ Yazoo (1982). Only You. En Upstairs at Eric's [Disco de vinilo y CD]. EE. UU.: Mute Records.

⁸⁴ Hitchcock, A. (productor y director). (1960). *Psicosis* [Cinta cinematográfica]. EE. UU.: Shamley Productions.

⁸⁵ Canton, N., Gale, B., Spielberg, S., Kennedy, K. y Marshall, F. (productores) y Zemeckis, R. (director). (1985). *Regreso al futuro* [Cinta cinematográfica]. EE. UU.: Amblin Entertainment y Universal Pictures.

⁸⁶ Joffe, C. y Rollins, J. (productores) y Allen, W. (director). (1977). *Annie Hall* [Cinta cinematográfica]. EE. UU.: United Artists (distribuidora).

Otras referencias culturales	Autor	En <i>Once upon a time</i>
Capitán Morgan	Henry Morgan, corsario y gobernador galés del siglo XVII	Con el nombre de «Morgan» se refiere Emma a Garfio
Hombre Invisible, de <i>El hombre invisible</i>	H.G. Wells	Mencionado por Henry
Drácula, de <i>Drácula</i>	Bram Stoker	Mencionado por Henry
Stephen King	Stephen King, escritor estadounidense	Mencionado por Regina
Bonnie y Clyde	Bonnie Parker y Clyde Barrow, criminales estadounidenses del siglo XX	Mencionados por Neal para referirse a él y a Emma
Pirata John Rackham	Pirata británico del siglo XVIII	En casa de Emma hay un cuadro en el que aparece este pirata
Hemingway	Ernest Hemingway, escritor estadounidense del siglo XX	Mencionado por Isaac, el Autor
Thoreau	Henry David Thoreau, escritor estadounidense del siglo XIX	Mencionado por Isaac, el Autor
Norman Rockwell	Norman Percevel Rockwell, ilustrador estadounidense del siglo XX	Mencionado por Lilith
Errol Flynn	Errol Flynn, actor estadounidense del siglo XX	Mencionado por Emma para referirse al conde de Montecristo
Newton	Isaac Newton, científico inglés de los siglos XVII y XVIII	Mencionado por Blancanieves a sus alumnos
Shakespeare	William Shakespeare, autor inglés de los siglos XVI y XVII	Con el nombre de «Shakespeare» se refiere el Autor a Henry
Cuadro <i>La última cena</i>	Leonardo da Vinci	Alusión a este cuadro cuando los héroes se sientan a cenar todos juntos en el último capítulo de la

⁸⁷ Bruckheimer, J (productor) y Verbinski, G., Marshall, R., Ronning, J. y Sandberg, E. (directores). (2003-2017). *Piratas del Caribe* [Cintas cinematográficas]. EE. UU.: Walt Disney Pictures y Jerry Bruckheimer Films.

Otras referencias culturales	Autor	En <i>Once upon a time</i>
		sexta temporada, con Emma Swan, la Salvadora, en el centro de la mesa

APÉNDICE D

OBJETOS

Objetos	Basado en...	Autor
<i>Once upon a time</i> : libro en el que se registran los cuentos populares. Fue escrito por Isaac Heller, el Autor. Cada tierra tiene uno	<i>Once upon a time</i>	Edward Kitsis y Adam Horowitz
Libro <i>Heroes and Villains</i> : usado por Isaac y Rumpelstiltskin para crear una realidad alternativa	<i>Once upon a time</i>	Edward Kitsis y Adam Horowitz
Pluma y tinta del Autor: empleadas para registrar los cuentos y hacer realidad aquello que se escribe	<i>Once upon a time</i>	Edward Kitsis y Adam Horowitz
Atrapasueños creado por Emma como Ser Oscuro para ver los recuerdos	<i>Once upon a time</i>	Edward Kitsis y Adam Horowitz
Escarabajo amarillo de Emma	<i>Once upon a time</i>	Edward Kitsis y Adam Horowitz
Cazadora de Emma: su coraza	<i>Once upon a time</i>	Edward Kitsis y Adam Horowitz
Llama Inextingible, prendida de la zarza ardiente bíblica	La Biblia	Éxodo 3: 2-3
Santo Grial: le otorgó a Merlín magia e inmortalidad. Fue reforjada como Excalibur	Tradición cristiana: copa usada por Jesucristo en la Última Cena	-
	Leyenda artúrica. <i>Perceval o el cuento del Grial</i> (siglo XII)	Chrétien de Troyes
Daga del Ser Oscuro:	<i>Once upon a time</i>	Edward Kitsis y Adam Horowitz

Objetos	Basado en...	Autor
fragmento de Excalibur		Horowitz
	Leyenda artúrica. <i>Roman de Brut</i> (año 1155)	Wace
Excalibur: forjada por Merlín por medio del Santo Grial y la Llama de Prometeo	Leyenda artúrica. <i>Roman de Brut</i> (año 1155)	Wace
Mesa Redonda	Leyenda artúrica. <i>Roman de Brut</i> (año 1155)	Wace
Llama de Prometeo	Mitología griega. <i>Los trabajos y los días</i> ⁸⁸	Hesíodo
Caja de Pandora	Mitología griega. <i>Los trabajos y los días</i>	Hesíodo
Tijeras del destino o tijeras de las parcas: empleadas para separar los lazos que unen a una persona con su destino	Mitología griega. <i>Ilíada</i> (las parcas) Película <i>Hércules</i>	Homero Ron Clements, John Musker y Alice Dewey
Los doce trabajos de Hércules. Mencionados el primero (matar al león de Nemea) y el último (derrotar a Cerbero)	Mitología griega (Heracles): - <i>Odisea</i> - <i>Teogonía</i> - <i>Biblioteca mitológica</i>	Homero Hesíodo Apolodoro
Ambrosía: alimento de los dioses gracias al cual –cuenta Hades– Orfeo y Eurídice lograron escapar del Inframundo	Mitología griega. <i>Odisea</i>	Homero
Martillo de Hefesto	Mitología griega. <i>Odisea</i>	Homero
Flecha de Cupido: saeta que conduce hasta la persona que más se ama	Mitología romana. <i>La Eneida</i>	Virgilio
Armario mágico en el que Emma es transportada al mundo sin magia, donde	<i>Las Crónicas de Narnia</i> ⁸⁹ Interpretación iconográfica ⁹⁰	C.S. Lewis Erwin Panofsky

⁸⁸ Hesíodo (1964). *Los trabajos y los días*. (Traductor González Laso, A.). Madrid: Editorial Aguilar.

⁸⁹ Lewis, C.S. (2006). *Obras completas de Las Crónicas de Narnia*. (Traductor Gallart, G.). Barcelona: Editorial Planeta. (1950-1956).

⁹⁰ Maderuelo, J. (2006). *El paisaje. Génesis de un concepto*. Madrid: Abada Editores.

Objetos	Basado en...	Autor
aparece en la oquedad de un árbol. En clave metafórica, la corteza desgarrada de un árbol es leída como la Cruz y es signo de sacrificio y de salvación		
Manzana envenenada:	<i>Blancanieves</i>	Hermanos Grimm
- Empleada para el maleficio del sueño	Película <i>Blancanieves y los siete enanitos</i>	Walt Disney
- La Reina Malvada la usa contra Blancanieves por no guardar un secreto		
- La manzana vincula los cuentos de <i>Blancanieves</i> , <i>La Bella durmiente</i> y <i>Hansel y Gretel</i>		
Espejo mágico de la Reina Malvada. Cuando Sidney está dentro del espejo se refiere a Regina como «el ser más hermoso del reino»	<i>Blancanieves</i>	Hermanos Grimm
	Película <i>Blancanieves y los siete enanitos</i>	Walt Disney
Ataúd de cristal de Blancanieves	<i>Blancanieves</i>	Hermanos Grimm
	Película <i>Blancanieves y los siete enanitos</i>	Walt Disney
Corazones encantados	Película <i>Blancanieves y los siete enanitos</i>	Walt Disney
	<i>Once upon a time</i>	Edward Kitsis y Adam Horowitz
Pozo de los deseos	Película <i>Blancanieves y los siete enanitos</i>	Walt Disney
Sombrero de Jefferson: portal para viajar entre mundos	<i>Aventuras de Alicia en el País de las Maravillas</i>	Lewis Carroll
Espejos: portales para viajar entre mundos	<i>A través del espejo y lo que Alicia encontró allí</i>	Lewis Carroll
Conejo blanco de peluche de	<i>Aventuras de Alicia en el País</i>	Lewis Carroll

Objetos	Basado en...	Autor
Paige para la hora del té	<i>de las Maravillas</i>	
Trozo de seta para aumentar y disminuir de estatura	<i>Aventuras de Alicia en el País de las Maravillas</i>	Lewis Carroll
Sombrero de Merlín: usado para absorber la magia	Película <i>Fantasia</i>	Walt Disney y Ben Sharpsteen
Escoba de madera encantada	Poema <i>El aprendiz de brujo</i>	Paul Dukas
	Película <i>Fantasia</i>	Walt Disney y Ben Sharpsteen
Espada del Príncipe Azul: usada por Emma y David contra Maléfica	Película <i>La bella durmiente</i>	Walt Disney
Rueda que somete a Aurora al maleficio del sueño	<i>La Bella Durmiente del Bosque</i>	Charles Perrault
	<i>La Bella Durmiente</i>	Hermanos Grimm
Habichuelas mágicas: portales para viajar entre mundos	<i>Jack y las habichuelas mágicas</i>	Anónimo. Reescrito posteriormente por Benjamin Tabart (1807) y Joseph Jacobs (1890)
Arpa de oro del tesoro de los gigantes	<i>Jack y las habichuelas mágicas</i>	Anónimo. Reescrito posteriormente por Benjamin Tabart (1807) y Joseph Jacobs (1890)
Zapato de cristal	<i>Cendrillon</i>	Charles Perrault
Varita del Hada Madrina	<i>Cendrillon</i>	Charles Perrault
Suero del Dr. Jekyll: creado para controlar la oscuridad de cada uno. Posteriormente fue perfeccionado para separar en dos personas independientes la luz y la oscuridad del interior	<i>El Dr. Jekyll y Mr. Hyde</i>	Robert Louis Stevenson
Taza astillada de Bella y Rumpelstiltskin	Película <i>La Bella y la Bestia</i> (la taza Chip)	Don Hahn
Rosa encantada: cada pétalo simboliza la esperanza de vida de Rumpelstiltskin	<i>La Bella y la Bestia</i>	Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve (1740)
	<i>La bella e la bestia</i>	Jeanne-Marie Leprince de Beaumont (1756)

Objetos	Basado en...	Autor
	Película <i>La Bella y la Bestia</i>	Don Hahn
En el castillo de Rumpelstiltskin se pueden ver:		
- Tridente de Poseidón	Mitología griega. <i>Odisea</i>	Homero
- Mjölfnir, martillo de Thor	Mitología nórdica ⁹¹	-
- Alguna muestra de la serie de tapices <i>La caza del unicornio</i>	<i>La caza del unicornio</i>	Anónimo (siglos XV y XVI)
- Reloj y candelabro	Película <i>La Bella y la Bestia</i> (Ding Dong y Lumière, respectivamente)	Don Hahn
Rueda de Rumpelstiltskin para hilar oro. Además, este personaje también tiene en común con el cuento <i>Rumpelstiltskin</i> su deleite por hacer tratos y su interés por los nombres propios de las personas y por los bebés primogénitos	<i>Rumpelstiltskin</i>	Hermanos Grimm
Trébol de seis hojas: empleado para cambiar de apariencia física	<i>La chica de retazos de Oz</i>	Lyman Frank Baum
Chapines de rubí: empleados para viajar entre mundos	<i>El maravilloso Mago de Oz</i> (zapatos de plata)	Lyman Frank Baum
El ciclón para viajar entre mundos	<i>El maravilloso Mago de Oz</i>	Lyman Frank Baum
Polvo de amapolas: empleado para el maleficio del sueño	<i>El maravilloso Mago de Oz</i>	Lyman Frank Baum
Baldosas amarillas	<i>El maravilloso Mago de Oz</i>	Lyman Frank Baum
Coraje, cerebro, corazón e inocencia: ingredientes para conjurar el Hechizo del Tiempo	<i>El maravilloso Mago de Oz</i>	Lyman Frank Baum

⁹¹ Langer, J. (2015). *Dicionário de mitología nórdica: Símbolos, mitos e ritos*. Brasil: Editorial Hedra.

Objetos	Basado en...	Autor
Escoba voladora de Zelena	Película <i>El Mago de Oz</i>	Arthur Freed y Mervyn LeRoy
Caperuza encantada de Ruby	<i>Caperucita Roja</i>	Charles Perrault
Cesta de Ruby	<i>Caperucita Roja</i>	Charles Perrault
Lámpara del Genio	«Aladino y la lámpara mágica», en <i>Las mil y una noches</i>	Anónimo, incluido por Antonie Galland
	Película <i>Aladdín</i>	Ron Clements y John Musker
Alfombra mágica	«Aladino y la lámpara mágica», en <i>Las mil y una noches</i>	Anónimo, incluido por Antonie Galland
	Película <i>Aladdín</i>	Ron Clements y John Musker
Pisapapeles con forma de burro de August	<i>Las aventuras de Pinocho</i> (alusión a la transformación de Pinocho en burro)	Carlo Collodi
La nariz de Pinocho, que crece cada vez que miente	<i>Las aventuras de Pinocho</i>	Carlo Collodi
Huevo de Fabergé: en cuyo interior se encuentra la poción de amor verdadero. Es tragado por Maléfica en su forma de dragón	Creídos por Carl Fabergé para los zares de Rusia	Carl Fabergé
Jolly Roger: navío del Capitán Garfio	<i>Peter Pan in Kensington Gardens / Peter and Wendy</i>	James Matthew Barrie
Vela Pegaso: tejida con las últimas plumas de Pegaso, le permite volar al Jolly Roger	Mitología griega. <i>Teogonía</i>	Hesíodo
El paraguas de George Darling y el osito de peluche de Michael Darling	<i>Peter Pan in Kensington Gardens / Peter and Wendy</i>	James Matthew Barrie
	Película <i>Peter Pan</i>	Walt Disney
Flauta de pan	<i>Peter Pan in Kensington Gardens / Peter and Wendy</i>	James Matthew Barrie
	<i>Peter Pan in Kensington Gardens / Peter and Wendy</i>	James Matthew Barrie
	<i>Blancanieves</i>	Hermanos Grimm
Polvo de hada: fabricado por los enanitos con los diamantes que extraen de las minas	<i>Peter Pan in Kensington Gardens / Peter and Wendy</i>	James Matthew Barrie
	Película <i>Blancanieves y los</i>	Walt Disney

Objetos	Basado en...	Autor
	<i>siete enanitos</i>	
Gorro rojo de William Smee	Película <i>Peter Pan</i>	Walt Disney
Tenedor de Ariel	Película <i>La sirenita</i>	Howard Ashman y John Musker
Guantes para controlar los poderes de Elsa	Película <i>Frozen: El reino del hielo</i>	Peter Del Vecho y John Lasseter
Coche de Cruella De Vil	<i>Los 101 Dálmatas</i>	Dodie Smith
Pergamino de Carmarthen	<i>Libro negro de Carmarthen</i> , manuscrito del siglo XIII	Anónimo
Nautilus: submarino del Capitán Nemo	<i>Veinte mil leguas de viaje submarino</i>	Julio Verne
Espada Hrunting, forjada por el Hada Azul. Acabó en las manos del soldado Beowulf	Poema épico anglosajón <i>Beowulf</i>	Anónimo
Cuna Sniglar que Zelena intenta montar para su hija Robin sin la ayuda de la magia	Ikea	Feodor Ingvar Kamprad (fundador)

7. ANEXOS

ANEXO I

Post Season 7

Figura 1. Árbol genealógico *Once upon a time*

ANEXO II

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1

Árbol genealógico *Once upon a time*

FamilyScopes (s.f.) *Ouat 7x22 Tumblr Posts Tumblr Com* [Figura]. Recuperado de <https://familyscopes.blogspot.com/1987/03/once-upon-time-family-tree.html>

DECLARACIÓN DE ORIGINALIDAD DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO

D./Dña. **Mariana Saavedra Martínez**, con DNI (NIE o pasaporte) **48847377T**, estudiante del Grado en Lengua y Literatura Españolas de la Universidad de Murcia y autor/a del TFG titulado ***ONCE UPON A TIME, AHORA Y SIEMPRE. HIPERTEXTO Y NARRACIÓN TRANSMEDIA DESDE LA COMPARACIÓN CON LOS CUENTOS POPULARES.***

DECLARO

Que el Trabajo de Fin de Grado que he presentado para su evaluación es original y de elaboración personal, lo que implica que no copio ni utilizo ideas, formulaciones, etc., tomadas de cualquier obra, sin expresar de manera clara su origen tanto en el cuerpo del TFG como en su Bibliografía.

De no cumplir con este requisito propio de cualquier trabajo académico, soy plenamente consciente de que, de acuerdo con lo recogido en el Artículo 23 (*Utilización de medios fraudulentos*) del Capítulo VI del *Reglamento de convocatoria, evaluación y actas* (aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Murcia en sesión de 12 de abril de 2011 y modificado en sesión de 28 de octubre de 2011, artículo 33.3) y según lo indicado en la guía docente de la asignatura *Trabajo de Fin de Grado*, ello conllevará automáticamente la calificación numérica de cero en el TFG y, en su caso, podrá ser objeto de sanción previa apertura de expediente disciplinario.

Murcia, a **04 de junio** de 2021.

Fdo.:

El/la alumno/a, autor/a del TFG